

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Mustafa Tuncer, Türkiye

Editör

Cengiz Demir, Türkiye

Editör Yardımcıları

Recep Yıldızhan, Türkiye

Hakkı Şimşek, Türkiye

Mehmet Parlak, Türkiye

Yayın Kurulu

Yasemin Usul Soyoral, Türkiye

Serap Güneş Bilgili, Türkiye

Mehmet Aslan, Türkiye

Numan Çim, Türkiye

Saliha Yıldız, Türkiye

Siddık Keskin, Türkiye

Gazel Ser, Türkiye

Teknik Sorumlu: Zöhre Berköz **Baskı Tarihi:** Temmuz / 2016 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizini veri tabanlarında İndekslenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)	Ferhan SOYUER (Erciyes)	Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Fulya ADALI (Balıkesir)	Metehan GÜMÜŞ (Dicle)
Abdullah ATLI (Dicle)	Gökçe Anık İLHAN (Marmara)	Mehmet BERKÖZ (Yüzüncü Yıl)
Adem ŞENGÜL (Katip Çelebi)	Gökhan YILMAZER (Medikalpark)	Mehmet ŞENCAN (Cumhuriyet)
Adnan SEYREK (Fırat)	Gülçin BAYRAMOĞLU (Karadeniz Teknik)	Mehmet Burhan OFLAZ (Necmettin Erbakan)
Ahmet KİZİRGİL (Fırat)	Halil BAŞEL (Bezmialem)	Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Ali ANLAGÜR (Selçuk)	Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Lokman Hekim)	Mustafa BERKTAŞ (Lokman Hekim)
Ali BAY (Gaziantep)	Hasan EKİM (Bozok)	Mustafa GÜVEN (Onsekiz Mart)
Ali DOĞAN (Antalya)	Hasan KARSEN (Harran)	Mücahit EĞRİ (Gaziosmanpaşa)
Asiye KANBAY (Medeniyet)	Hasan Veysi GÜNEŞ (Osmangazi)	Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Ayşe Serap KARADAĞ (Medeniyet)	Hüseyin DEMİR (Erciyes)	Nilgün ULUTAŞDEMİR (Zirve)
Aytekin ÇIKMAN (Mengücek Gazi)	İrfan YALÇINKAYA (Süreyyapaşa)	Necip PİRİNÇÇİ (Fırat)
Begüm YILDIZHAN (Marmara)	İsmail İYNEN (Harran)	Özgür DÜNDAR (Gata)
Banu Musaffa SALEPÇİ (Lütfi Kırdar)	İsmail KATI (Gazi)	Özcan HIZ (Samsun)
Barış GÜLHAN (Mengücek Gazi)	İsmail Önder UYSAL (Cumhuriyet)	Remzi KARADAĞ (Medeniyet)
Bülent ÖZBAY (Sıdkı Koçman)	Kadir BAHAR (Ankara)	Said BODUR (Selçuk)
Bünyamin SERTOĞULLARI (Katip Çelebi)	Kenan HASPOLAT (Dicle)	Sunullah SOYSAL (Marmara)
Cemil GÖYA (Dicle)	Köksal YUCA (Selçuk)	Süleyman ALICI (Medikalpark)
Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Levent ERDİNÇ (Dicle)	Şahin ZETEROĞLU (Acıbadem)
Çapan KONCA (Adıyaman)	Mahmut BULUT (Dicle)	Tanju PEKİN (Marmara)
Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Mansur KAMACI (Ankara)	Temel TOMBUL (Bezmialem)
Ertan ADALI (Balıkesir)	Mehmet Emin SAKARYA (Meram)	Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)
Fahrettin TALAY (Abant)	Meral ERDİNÇ (Dicle)	

Yazım Kuralları

Yayın Politikası

Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması ve başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.

Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması, bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır.

Yayınlanan yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara aittir. Van Tıp Dergisi, yayınlanan yazıların içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Yayınlanan yazılar için herhangi bir telif hakkı ücreti ödenmez. Yayınlanması uygun görülmeyen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.

Yazarlar Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine tam olarak uyum göstermelidir. Klinik araştırmalarda, çalışmaya katılanlardan bilgilendirilmiş olur alındığının Gereç ve Yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Yazarlar, bu tür bir çalışma söz konusu olduğunda, uluslararası alanda kabul edilen kılavuzlara ve yürürlükte olan tüm mevzuatta belirtilen hükümlere uymalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için de gereken izinler alınmalıdır. Hasta kimliğini tanıttak fotoğraf kullanıldığında, hastadan yazılı onay alındığına dair bilgi makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazarlar yayımlanmak üzere teslim ettikleri her şeyin bir kopyasını saklamalıdır.

Türkiye dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir. Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği forma uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmezsizin yeniden düzenlenmek üzere yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkabilir. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.

Yazılar kabul edildikten sonra yazar listesine ekleme, çıkarma veya isim sırasında değişiklik yapılamaz.

Yayın Hakkı: Yazar, yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayım hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "Yayın Hakkı Devir Formu'nun tüm yazarlarca imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanması

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile 1,5 aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.

Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık yazılarak bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir.

Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır.

Metin içinde geçen mikroorganizma isimleri ilk kullanıldığında tam ve açık yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda kısaltılarak verilmelidir. Mikroorganizmaların orjinal Latince isimleri italik yazılmalıdır: Örneğin; *Pseudomonas aeruginosa*, *P. aeruginosa* gibi.

Metin içerisinde bahsedilen birimlerin sembolleri Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ne göre verilmelidir. Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir (beş hasta, olguların 38'i gibi). Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.

Yazılar bir zorunluluk olmadıkça "geçmiş zaman edilgen" kip ile yazılmalıdır.

Yazılar, türlerine göre aşağıdaki yapıda düzenlenmelidir.

Kapak Sayfası: Kapak sayfası ayrı bir belge olarak gönderilmelidir. Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 40 karakteri aşmayan kısa başlık), tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Bu sayfaya ayrıca "yazışmadan sorumlu" yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir. Varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Araştırma yazıları; Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe özet, Türkçe anahtar sözcükler, İngilizce özet, İngilizce anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (varsa), Kaynaklar, tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları bölümlerinden oluşmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler: Amaç (Objective), Gereç ve Yöntem (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 150-250 sözcük arasında olmalıdır. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) özletin bitiminde belirtilmelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25'i geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Araştırma yazıları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

Derleme türü yazılarda; tercihen yazar sayısı ikiden fazla olmamalıdır. Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Derlemelerde Özet Türkçe ve İngilizce dillerinde, alt başlıklara ayrılmamış olarak ve tek paragraf olarak en az 150, en fazla 250 sözcük içerecek şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Derleme türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 60 olmalıdır. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Tablo, şekil ve kaynaklar hariç 10 sayfayı geçmemelidir. Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumu türünde yazılar için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavide güçlük gösteren hastalıklarla ilgili olan, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Türkçe ve İngilizce olarak başlık, özet ve anahtar sözcükler ayrıca Giriş, Olgu ve Tartışma alt başlıkları bulunmalıdır. Özet alt başlıklara ayrılmamalı ve tek paragraf olarak 150 kelimeyi geçmemelidir. Anahtar kelimeler, <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilerek TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmeli ve en az 3 en fazla 6 adet ile sınırlandırılmalıdır. Kaynaklar ve Tablolar ana dosyada sunulmalı, Şekiller ve Resimler JPEG veya TIFF formatında ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Olgu sunumu türü yazılar için kaynak sayısı en fazla 10 olmalıdır. Olgu sunumları, tablo, şekil ve kaynaklar hariç 3 sayfayı geçmemelidir.

Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış yazılara eleştiri getirmek, katkıda bulunmak ya da bilim haberi niteliği taşıyacak bilgilerin iletilmesi amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından yayınlanır. Editöre Mektup bir sayfayı aşmamalı ve kaynak sayısı en fazla 5 olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler: Tablo, resim, çizim ve grafikler metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalı ve hasta, doktor ve kurum adları görülmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları tablonun altında olmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde Tablo Ekle komutu kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablolar her sayfaya bir tablo olmak üzere yazının gönderildiği dosya içinde olmalı ve tablolar JPEG, TIFF veya diğer görsel formatlarda gönderilmemelidir. Özellikle tablolar, metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirecek biçimde hazırlanmalı ve metnin tekrarı niteliğinde olmamalıdır.

Yazıya ait şekil, grafik ve fotoğrafların her biri ayrı bir imaj dosyası (JPEG veya TIFF) olarak gönderilmelidir. Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Görseller sisteme minimum 300 DPI çözünürlükte yüklenmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin

açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale dosyasının son sayfasında belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Makalede cümle içinde direct olarak kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir (Greenblatt ve ark. (8) yaptığı çalışmada.....). Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (,) konarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır. Kaynak sayısı araştırma yazılarında 25’i, derlemelerde 60’ı, olgu sunularında 10 ve editöre mektuplarda 5’i geçmemelidir.

Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalamaya işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale; Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12): 722-728.

Kişisel yazarlı kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Editörlü Kitap: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Kitapta Bölüm: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-478.

Türkçe kitaplar için; Altındış M, R Kalaycı. RNA Virüsleri. İçinde: Altındış M, editör. Hemşireler için Mikrobiyoloji. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Yayınları; 2010. s. 285-297.

Çeviri Kitaptan alıntı: White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Çeviren: Doymaz MZ. 1. Baskı, İstanbul: Nobel; 2000.

Web adresi: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014, T.C. Sağlık Bakanlığı, <http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-44263/saglik-istatistikleri-yilligi-2014.html> (ET: 27.10.2015).

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997; 336: 309-315.

Makalenizi Editöre göndermeden önce aşağıda tanımlanan özellikler açısından kontrol ediniz

- Editöre sunum sayfası
- Tüm yazarlarca imzalanmış “[Telif Hakkı Devir Formu](#)”
- Kapak sayfası
 - Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce)
 - Kısa başlık (Türkçe ve İngilizce, en fazla 40 karakter)
 - Tüm yazarların adı, soyadı ve ünvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri
 - Sorumlu yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri
 - Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuşsa toplantının resmi adı, yeri ve tarihi
 - Çalışmayı destekleyen kurum veya kuruluş (varsa)
- Makale Metni
 - Araştırma yazıları; Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma
 - Derleme: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, yazarın uygun gördüğü şekilde bölümler
 - Olgu Sunumu: Başlıklar, Özetler, Anahtar sözcükler, Giriş, Olgu, Tartışma
 - Kaynaklar (dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış)
 - Tablolar (makale metni içinde kaynaklardan sonra, her biri ayrı sayfada olacak şekilde)
 - Şekil açıklama yazıları
- Resim dosyaları (JPEG veya TIFF)

Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

EDİTÖRDEN...

Van Tıp Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır. Dergi, 1997 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup internet ortamında yazıların PDF formatı arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası açık erişimli olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.

Van Tıp Dergisi, şu anda Ulusal Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Dergimiz yıllık 4 sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) yayınlanmaktadır. Bir yıllık sürede yayınlanan her dört sayı bir cilt oluşturmaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlarımızdan kendi yazıları ve özellikle uluslararası alanda yayın yaparken dergimizde yer alan benzer yayınlardan alıntı yaparak kaynak göstermelerini ümit ediyoruz.

Dergimize katkıda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, ilgi ve desteklerinin devamını diliyoruz.

Saygılarımızla...

Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Yayın Kurulu Adına

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume **23** Sayı
Number **3** Yıl
Year **2016**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı 242
Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtçı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Figen Kır Şahin
- 2 Trans-9 18:1 Oktadesenoik Asit İzomerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkileri 246
Nezihe Pehlivanlı, Mehmet Gürbilek, Çiğdem Damla Çetinkaya, Cemile Topcu
- 3 Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi 252
Esin Özbek, Mert Gökay Eroğlu
- 4 Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz 259
Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Müslüm Ergün, Rahmi Aslan, İlhan Geçit, Mustafa Güneş
- 5 Pediatrik Hastalarda Orta Hat Yerleşimli Primer Kalvaryal Kitlelerin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Klinik Tecrübe ve Cerrahi Teknik 263
İhsan Doğan, Gökmen Kahiloğulları, Mustafa Ağahan Ünlü
- 6 Analysis of Uterine Rupture Cases at a Tertiary Referral Center: A Retrospective Study 269
Erbil Karaman, Numan Çim, Orkun Çetin, İsmet Alkış, Ali Kulusarı, Recep Yıldızhan, Hanım Güler Şahin
- 7 Koroner Yavaş Akım ve Bazofil Arasındaki İlişki 274
Yakup Altaş

OLGU SUNUMLARI

- 1 Alt Konka Büllöza: Olgu Sunumu 278
Mehmet Hafit Gür, Hakan Çankaya, Nazım Bozan, Ahmet Faruk Kiroğlu, Mehmet Fatih Garça
- 2 Hemofili-A'ya Bağlı Atipik Lokalizasyonda Yumuşak Doku Kanaması Olan Bir Olgu 281
Kamuran Karaman, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner
- 3 Von Willebrand Hastalığı Olan Bir Olguda Femoral-Siyatik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu 284
Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat, Ayşe Ekmen Peker, Uğur Göktaş
- 4 Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma in a Minor Salivary Gland of the Hard Palate: Report of a Case 286
Ferhat Bozkus, Sezen Kocarlan, İsmail İylen, Rıza Dundar

DERLEMELER

- 1 Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu 290
Elif Sözeri, Sevinç Kutlutürkan
- 2 Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım 294
Yeşim Başal, Aylin Eryılmaz
- 3 Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları 301
Begüm Yıldızhan, Gökçe Anık İlhan

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Gebe Kadınlarda Rubella Virus Seroprevalansı

Seroprevalance of Rubella Virus among Pregnant Women in Eastern Black Sea Region

Şenol Şentürk^{1*}, Mehmet Kağıtçı¹, Gülşah Balık¹, Kazım Şahin², Figen Kır Şahin¹

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

²Recep Tayyip Erdoğan University, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

ÖZET

Amaç: Rubella virus Togaviridae familyasının Rubivirus genusunun tek üyesidir. Zarflıdır ve tek sarmallı ribonükleik asit genomuna sahiptir. Bu virüse ilk trimesterde maruz kalan annelerin doğmamış çocukları konjenital rubella sendromu açısından yüksek risk altındadırlar. Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniklerine başvuran gebelerde rubella antikorlarının sıklığının tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniğine 31.07.2009 ile 01.08.2014 tarihleri arasında başvuran 1037 gebenin rubella IgM ve 424 gebenin rubella IgG antikor değerleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Rubella IgG ölçümüne göre olguların %1,9'unun (n=8) rubella IgG sonucu negatif, %4,2'sinin (n=18) ara değer ve %93,9'unun (n=398) rubella IgG sonucu pozitif olarak saptandı. Rubella IgM ölçümüne göre olguların %99,2'sinin (n=1029) rubella IgM sonucu negatif, %0,5'inin (n=5) ara değer ve %0,3'ünün (n=3) rubella IgM sonucu pozitif olarak saptandı.

Sonuç: Bu çalışma ile yöremizdeki gebe kadınlarda 5 yıllık dönemde rubella virüs seroprevalansı tespit edildi. Bölgemizde rubella IgG seroprevalansı oldukça yüksektir ve bu sebeple gebelerde rutin olarak taranmasının gerekli olmadığını düşünüyoruz. Rubella IgM seropozitivitesi ise oldukça düşüktür ve bu sebeple de bu bölgede rutin rubella IgM taraması yapmadan önce obstetrisyenlerin maliyet etkinlik açısından değerlendirme yapmaları gerekir.

Anahtar kelimeler: Rubella, seroprevalans, gebelik

ABSTRACT

Objective: Rubella virus, a member of the Togaviridae family is the sole member of the genus Rubivirus. It is enveloped and has a single stranded ribonucleic acid genome. Infection acquired in the first trimester of pregnancy poses high risk of congenital rubella syndrome to the unborn child. In the present study we aimed to investigate seroprevalance of rubella antibodies among pregnant women who were admitted to our obstetrics department.

Materials and Methods: In this retrospective study, 1037 pregnant women were investigated for rubella IgM antibody and 424 for rubella IgG antibody, who were admitted to our obstetric clinic between 31st July 2009 and 1st August 2014.

Results: Rubella IgG results of the patients were; 1,9% (n=8) negative, 4,2% (n=18) grayzone and 93,9% (n=398) positive. Rubella IgM results of the patients were; 99,2% (n=1029) negative, 0,5% (n=5) grayzone and 0,3% (n=3) positive.

Conclusion: As a result, in this study we identified the last 5 years seroprevalance of rubella virus in our region. Seropositivity of rubella virus is high in our region and we think routine screening for rubella IgG is not necessary. Seropositivity rubella IgM is very low in our region. Therefore, obstetricians should reconsider the cost-effectiveness of routine screening for rubella IgM.

Key Words: Rubella, seroprevalance, pregnancy

Giriş

Rubella virus Togaviridae familyasının Rubivirus genusunun tek üyesi olan zarflı ve tek sarmallı

ribonükleik asit taşıyan bir virüsdür (1). Virus solunum yoluyla bulaşır ve nazofarinkste replike olduktan sonra servikal lenf nodlarında çoğalmaya devam eder. Kan dolaşımına karışan virus bu yolla vücuda yayılır.

*Sorumlu Yazar: Dr. Şenol Şentürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Dekanlığı, İslampaşa Mahallesi, No.74, 53000 Rize/Türkiye

Tel: 0 (464) 217 03 70, Fax: 0 (464) 217 03 64

E-mail: dr.senturk@hotmail.com

Geliş Tarihi: 05.02.2015, Kabul Tarihi: 14.04.2016

Rubella sıklıkla aynı gün başlayan halsizlik, subfebril ateş ve döküntülerle ortaya çıkar. Döküntüler yüzde başlar, gövdeye doğru yayılır ve nadiren 3 günden uzun sürer (2). Gebelik esnasında rubella virüsü enfeksiyonuyla karşılaşan annelerin bebekleri doğduklarında konjenital rubella sendromu (KRS) ile doğabilirler. İlk trimesterde karşılaşılması durumunda ise bu risk daha yüksektir. Konjenital rubella enfeksiyonu tüm organ sistemlerini etkileyebilir ancak en yaygın ve sıklıkla ortaya çıkan morbidite sağırliktir. Katarakt, glokom, retinopati ve mikroftalmi gibi göz hastalıkları da ortaya çıkabilir (3,4).

Rubella enfeksiyonunun kesin tanısı için ya virüsün izolasyonu ya da virüse özgül antikorların serolojik testlerle tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla ELISA, rubella IgM ve IgG antikorlarının tespitinde yaygın olarak kullanılmaktadır (5). Rubella IgG antikorları geçirilmiş enfeksiyonu gösterirken rubella IgM antikorları, primer veya rekürren rubella enfeksiyonu göstergesi kabul edilir ve aktif enfeksiyonun varlığına işaret etmektedir (5).

Rize ili ve ilçelerini kapsayan bölgemizde, konjenital enfeksiyona ve sonuçta fetal malformasyonlara neden olabilen rubella enfeksiyonu seroprevalansı hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniklerine başvuran gebe kadınlardan rutin taramalar kapsamında istenen serum örneklerinde rubella antikorlarının sıklığı ve yaş gruplarına göre dağılımının tespit edilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada hastanemiz gebe polikliniğine 31.07.2009 ile 01.08.2014 tarihleri arasında başvuran 1037 gebenin rubella IgM ve rubella IgG antikor değerleri retrospektif olarak incelendi. Gebelerin 1037'sinde rubella IgM, 424 gebede ise aynı anda rubella IgG antikor değerleri bakıldığı tespit edildi. Hastalar yaş olarak 25 ve altı, 26-35 arası, 36 ve üzeri olarak 3 gruba ayrıldı. Hastaların antikor değerleri, hastanemizin Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuvarında Abbott firmasının Architect Rubella-IgG ve IgM ticari kitleri kullanılarak saptandı. Polikliniklere rutin gebelik takibi için başvuran kadınlardan alınan kan örneklerinden santrifüj sonrası ayrılan serumlar bekletilmeden aynı gün içerisinde kemilüminesan mikropartikül immünoassay (CMIA) yöntemi (Architect, ABBOTT, USA) ile çalışıldı. Sonuçlar değerlendirilirken kitin değerlendirme kriterlerine uygun olarak anti-rubella IgG için <5.0 değerler negatif, 5.0 -10.0 arası değerler ara değer, >= 10.0 değerler pozitif olarak kabul edildi. Anti-rubella IgM için <1.2 değerler negatif, 1.2 – 1.6 arası değerler ara değer, >= 1.6 değerler ise pozitif olarak kabul edildi. İstatistiksel analizler için NCSS

(NumberCruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) yanısıra normal dağılım göstermeyen rubella IgG ve IgM ölçümlerinin yaş gruplarına göre değerlendirmelerinde, Kruskal Wallis Test ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Mann Whitney U Test kullanıldı. Anlamlılık $p<0,01$ ve $p<0,05$ düzeylerinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma rubella IgG bakılan 424 olgu ve rubella IgM bakılan 1037 olgu üzerinde yapıldı. Rubella IgG antikor bakılan olguların yaşları 18 ile 48 yıl arasında değişmekte olup, ortalama $31,23\pm 5,72$ yıl olarak saptandı. Rubella IgG ölçümüne göre olguların %1,9'unun (n=8) rubella IgG sonucu negatif, %4,2'sinin (n=18) ara değer ve %93,9'unun (n=398) rubella IgG sonucu pozitif olarak saptandı. Olguların %17'si (n=72) 25 yaş ve altında gözlenirken, %61,3'ü (n=260) 26 ile 35 yaş arasında ve %21,7'si (n=92) 36 yaş ve üzerinde gözlemlendi. Yaş gruplarına göre olguların rubella IgG ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (*Kruskal Wallis testi*, $p=0,001$; $p<0,01$). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney ikili karşılaştırma testi sonuçlarına göre; yaşı 25 ve altı olan olguların rubella IgG ölçümü, yaşı 26 ile 35 yıl arasında olan ve yaşı 36 ve üzeri olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek olarak bulundu ($p=0,008$; $p=0,001$; $p<0,01$). Yaşı 26 ile 35 yıl arası olan olguların rubella IgG ölçümü, yaşı 36 ve üzeri olan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek olarak tespit edildi ($p=0,001$; $p<0,01$) (Tablo 1).

Rubella IgM antikor bakılan olguların yaşları 15 ile 49 yıl arasında değişmekte olup, ortalama $30,28\pm 5,92$ yıl olarak saptandı. Olguların %21,8'i (n=226) 25 yaş ve altında gözlenirken, %60,3'ü (n=625) 26 ile 35 yaş arasında ve %17,9'u (n=185) 36 yaş ve üzerinde gözlemlendi. Rubella IgM ölçümüne göre olguların %99,2'sinin (n=1029) rubella IgM sonucu negatif, %0,5'inin (n=5) ara değer ve %0,3'ünün (n=3) rubella IgM sonucu pozitif olarak saptandı. Yaş gruplarına göre olguların, rubella IgM ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (*Kruskal Wallis testi*, $p=0,001$; $p<0,01$). Farklılığı belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney ikili karşılaştırma testi sonuçlarına göre; yaşı 25 ve altı olan olguların rubella IgM ölçümü,

Tablo 1. Rubella IgG sonuçları mevcut olan olguların dağılımları

		Min – Max	Ort±SD	
Yaş (Yıl)		18 – 48	31,23±5,72	
Rubella IgG		0,00 – 500,00	117,28±125,90	
		n	%	
Yaş grup	≤ 25	72	17,0	
	26 – 35	260	61,3	
	≥ 36	92	21,7	
Rubella IgG'e göre sonuç	Negatif	8	1,9	
	Ara değer	18	4,2	
	Pozitif	398	93,9	
		≤ 25 Yaş	26 – 35 Yaş	≥ 36 Yaş
Rubella IgG sonucu	Negatif; <i>n (%)</i>	0 (%0,0)	7 (%2,7)	1 (%1,1)
	Ara değer; <i>n (%)</i>	1 (%1,4)	9 (%3,5)	8 (%8,7)
	Pozitif; <i>n (%)</i>	71 (%98,6)	244 (%93,8)	83 (%90,2)
Rubella IgG sonucu Ort±SD (Medyan)	161,71±141,25(122,55)	117,82±125,42(72,70)	81,00±125,90(69,05)	

Kruskall Wallis Test

Tablo 2. Rubella IgM sonuçları mevcut olan olguların dağılımları

		Min – Max	Ort±SD	
Yaş (Yıl)		15 – 49	30,28±5,92	
Rubella IgM		0,04 – 7,56	0,26±0,30	
		n	%	
Yaş grup	≤ 25	226	21,8	
	26 – 35	625	60,3	
	≥ 36	185	17,9	
Rubella IgM'e göre sonuç	Negatif	1029	99,2	
	Ara değer	5	0,5	
	Pozitif	3	0,3	
		≤ 25 Yaş	26 – 35 Yaş	≥ 36 Yaş
Rubella IgM sonucu	Negatif; <i>n (%)</i>	225 (%99,6)	618 (%98,9)	185 (%100,0)
	Ara değer; <i>n (%)</i>	0 (%0,0)	5 (%0,8)	0 (%0,0)
	Pozitif; <i>n (%)</i>	1 (%0,4)	2 (%0,3)	0 (%0,0)
Rubella IgM sonucu Ort±SD (Medyan)	0,29±0,18 (0,26)	0,27±0,36 (0,20)	0,21±0,11 (0,19)	

Kruskal Wallis Test

yaşı 26 ile 35 yıl arasında olan ve yaşı 36 ve üzeri olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek olarak tespit edildi ($p=0,001$; $p=0,001$; $p<0,01$). Yaşı 26 ile 35 yıl arası olan olguların rubella IgM ölçümü, yaşı 36 ve üzeri olan olgulara göre anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı ($p=0,037$; $p<0,05$) (Tablo 2).

Tartışma

Rubella teratojenik bir virüstür ve KRS ciddi malformasyonlara sebep olabilecek bir durumdur

(6). Gebeliğin erken dönemlerinde rubella ile karşılaşılırsa bu virusün fetuse geçme olasılığı %90'dır. Bu durumda fetus intrauterin olarak ölebilir veya KRS ortaya çıkabilir (7). Aşıyla önlenemez bir hastalık olmasına rağmen kızamıkçık halen tüm dünyada tahminen günde 450 ölüme neden olmaktadır (8).

Rubella aşısının bulunmasından önce kızamıkçık infeksiyonunun endemik olduğu dönemlerde her 1000 canlı doğumda KRS insidansı 0.1-0.2 oranında epidemik olduğu dönemlerde ise 0.8-4

oranında olduğu tespit edilmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde uygulanan rubella aşılama sonrası ise pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde pratikte bu enfeksiyon ve KRS elimine edilebilmiştir (7). Dünya sağlık örgütü (DSÖ), çocukluk çağı aşılama programları ve kampanyalarında kızamık-kızamıkçık veya kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşılarının bir arada yapılarak rubella enfeksiyonuyla mücadele edilmesini önermektedir (9). Gebe kadınlar sıklıkla rubella immunitesi açısından taranmaktadır, ancak üreme çağındaki kadınların özellikle gebelikten önceki dönemde virüse duyarlı olmaları konjenital enfeksiyon ve sekelleri açısından risk oluşturmaktadır (10).

Gebelerde fetal anomali oluşturan intrauterin enfeksiyonların prenatal olarak serolojik tarama yapılmasının gerekli olup olmadığı tartışmalı bir konudur (11). Bir bölgede bu konjenital enfeksiyonlara yol açan etkenlerin rutin tarama yapılmasının gerekliliğini saptamada o bölgeye ait seropozitiflik oranlarının bilinmesi önemlidir. Bu amaçla yaptığımız çalışmada, gebe kadınlarda rubella IgG yönünden seropozitiflik oranı %93.9 olarak saptandı.

Konjenital rubellanın toplumdaki oranı; kişilerin duyarlılığına, etkenin toplumdaki sirkülasyonuna ve aşı kullanımına göre değişmektedir. Türkiye genelinde doğurganlık yaşındaki kadınlarda anti-rubella IgG seropozitifliği %82-93.5, anti-rubella IgM pozitifliği ise %0-1.9 olarak gözlenmektedir (12-14). Yurt dışında çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda, rubella seropozitifliği doğurganlık yaşındaki kadınlarda %70-99 olarak bildirilmektedir (15). Bizim çalışmamızda, gebe kadınlarda anti-rubella IgM pozitifliği %0.30, anti-rubella IgG pozitifliği %93.9 oranında tespit edildi. Tespit edilen anti-rubella antikör pozitiflik oranları literatürle uyumlu olarak bulundu.

Doğurganlık çağındaki kadınlarda rubella seropozitifliğini araştıran çeşitli çalışmalar ülkemiz dışında da yapılmaktadır. İtalya'da rubella seropozitifliği %90 (16), Avustralya'da %99 (17), Arabistan'da %70 (18), Nijerya'da %87.5 (10) olarak bulunmuştur. Yurdumuzda hamilelerde yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalarda Denizli'de anti-rubella IgG pozitifliği %95.1 anti-rubella IgM pozitifliği %0 (19), Van'da anti-rubella IgG pozitifliği %99.5 IgM pozitifliği %0.3 (11), Ankara'da anti-rubella IgG pozitifliği %86.5 IgM pozitifliği %3.2 (20), Uşak'da anti-rubella IgG pozitifliği %92.2 IgM pozitifliği %1.0 (21), İzmir'de anti-rubella IgG pozitifliği %95.9 (22), Mardin'de doğurganlık çağındaki kadınlarda anti-rubella IgG pozitifliği %76.5 IgM pozitifliği

%0.95 (23), Malatya'da anti-rubella IgG pozitifliği %88 IgM pozitifliği %0.3 (24) olarak gösterilmiştir.

Genellikle çalışmalar, rubella seropozitifliği açısından yaş grupları arasında fark olduğunu ve yaş arttıkça pozitiflik oranının da arttığını göstermektedir (5,22). Çalışmamızda yaş gruplarına göre olguların rubella IgG ve IgM ölçümleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık saptanmış ve yaş arttıkça pozitiflik oranının azaldığını göstermektedir (*Kruskal Wallis testi*, $p=0,001$; $p<0,01$). Rubella IgG pozitifliğinin erken yaşlarda daha yüksek bulunmasını aşılama programının başarılı olmasına bağlıyoruz.

Sonuç olarak; bu çalışma ile yöremizdeki gebe kadınlarda 5 yıllık dönemde rubella virüs seroprevalansı tespit edildi. Daha önceki yıllarda yöremize ait benzer veriler olmadığından literatüre katkı verdiğimizizi düşünmekteyiz. Yapılan bu çalışma ile bölgemizdeki gebelerde tespit edilen yüksek rubella IgG seropozitiflik oranları göz önüne alındığında rubella IgG için tarama stratejik açıdan gerekli değilmiş gibi görünmektedir. Rubella IgM seropozitifitesi ise oldukça düşük bulunması nedeniyle bu bölgede rutin rubella IgM taraması yapmadan önce obstetrisyenlerin maliyet etkinlik açısından değerlendirme yapmaları gerekmektedir.

Kaynaklar

1. Frey TK. Molecular biology of Rubella virus. *Adv Virus Res* 1994; 44: 69-160.
2. Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. 24th ed. USA: McGraw-Hill Companies Inc; 2007. Jawetz, Melnick and Adelbergs Medical Microbiology; pp. 562-565.
3. Lee JY, Bowden DS. Rubella virus replication and links to teratogenicity. *Clinical Microbiology Reviews* 2000; 13(4): 517-587.
4. Givens KT, Lee DA, Jones T, Ilstrup DM. Congenital rubella syndrome: ophthalmic manifestations and associated systemic disorders. *Br J Ophthalmol* 1993; 77(6): 358-363.
5. Truant AL, Barksdale BL, Huber TW, Elliott LB. Comparison of an enzyme-linked immunosorbent assay with indirect hemagglutination and hemagglutination inhibition for determination of rubella virus antibody: evaluation of immune status with commercial reagents in a clinical laboratory. *J Clin Microbiol* 1983; 17(1): 106-108.
6. Rasmussen SA. Human teratogens update 2011: Can we ensure safety during pregnancy? *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol* 2012; 94(3): 123-128.
7. Rubella vaccines: WHO position paper. *Wkly Epidemiol Rec* 2011; 86(29): 301-316.
8. Esteghamati A, Gouya MM, Zahraei SM, Dadras MN, Rashidi A, Mahoney F. Progress in measles and

- rubella elimination in Iran. *Pediatr Infect Dis J* 2007; 26(12): 1137-1141.
9. Hamkar R, Jalilvand S, Mokhtari-Azad T, Jelyani KN, Nategh R. Evaluation of immunity against rubella in Iranian after mass campaign for measles-rubella vaccination on December 2003. *Am J Infect Control* 2006; 34(9): 588-592.
 10. Kolawole OM, Anjorin EO, Adekanle DA, Kolawole CF, Durowade KA. Seroprevalence of rubella IgG antibody in pregnant women in osogbo, Nigeria. *Int J Prev Med* 2014; 5(3): 287-292.
 11. Efe Ş, Kurdođlu Z, Korkmaz G. Van Yöresindeki Gebelerde Sitomegalovirüs, Rubella ve Toksoplazma Antikorlarının Seroprevalansı. *Van Tıp Dergisi* 2009; 16(1): 6-9.
 12. Guner H, Gunay A, Rota S. Seroprevalence of rubella virus in Turkish pregnant women. *Int J Gynaecol Obstet* 1994; 44(2): 139-141.
 13. Akyar I. Seroprevalence and Coinfections of *Toxoplasma gondii* in Childbearing Age Women in Turkey. *Iran J Public Health* 2011; 40(1): 63-67.
 14. Dođan N, Akgün Y. Düşük, ölü doğum, erken doğum öykülü doğurganlık yaş grubu hastalarda TORCH etkenlerinin dağılımı. *Türkiye Parazitoloji Derg* 1996; 20(3): 317-323.
 15. Montoya JG, Kovacs JA, Remington JS. *Toxoplasma gondii*. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone 2005: 3170-3198.
 16. Canessa A, Pantarotto F, Miletich F, Russo A, Gotta C, Bozzuffi PM, et al. Antibody prevalence to torch agents in pregnant women and relative risk of congenital infections in Italy (Liguria). *Biol Res Pregnancy Perinatol* 1987; 8(2 2D Half): 84-88.
 17. Skurel IJ, Head JL, Garland SM. Detection of rubella specific immunoglobulin G. *J Clin Microbiol* 1991; 29(8): 1752-1753.
 18. Massoud M, el Tagui M, Saleh W. Specific rubella virus IgG and IgM in umbilical cord sera in Saudi Arabia. *J Egypt Public Health Assoc* 1991; 66(3-4): 387-95.
 19. Karabulut A, Polat Y, Türk M, Balcı YA. Evaluation of rubella, *Toxoplasma gondii*, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. *Turk J Med Sci* 2011; 41(1): 159-164.
 20. Cengiz A, Cengiz L, Us E, Cengiz T. Gebe kadınların serumlarında rubella IgG ve IgM'nin elisa ile araştırılması. *İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection)* 2005; 19(1):19-24.
 21. Toklu GD. Antibodies Frequency Against *Toxoplasmosis*, Rubella Virus and Cytomegalovirus in Pregnant Women Gebelerde Toksoplazma, Rubella Virus ve Sitomegalovirus'a Karşı Oluşan Antikorların Sıklığı. *J Clin Anal Med* 2013; 4(1): 38-40.
 22. Akıncı P, Altuđlu İ, Sertöz R, Zeytinođlu A. İzmir'deki gebelerde Rubella ve Sitomegalovirüs enfeksiyonu seroprevalansı. *İnfeksiyon Dergisi* 2007; 21: 183-186.
 23. Tekin A, Devenci Ö, Yula E. Mardin'de doğurganlık çađındaki kadınlarda toksoplazma ve rubella antikor seroprevalansı. *J Clin Exp Invest* 2010; 1(2): 81-85.
 24. Tekerekođlu MS, Çizmecı Z, Özerol İH, Durmaz R. Doğurganlık Çađındaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2003; 10(3): 129-131.

Trans-9 18:1 Oktadesenoik Asit İzomerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkileri

Effects of the Trans-9 18:1 Octadecenoic Acid Isomer on Insulin Resistance

Nezihe Pehlivanlı, Mehmet Gürbilek, Çiğdem Damla Çetinkaya*, Cemile Topcu

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya/Türkiye

ÖZET

Amaç: Trans yağ asitleri hücre membran fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Trans-9 18:1 oktadesenoik asit izomerinin insülin direnci üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 40 adet erkek rat kullanıldı. Ratlar dört gruba ayrıldı. 1. Grup yağsız diyetle, 2. Grup oleik asit, 3. Grup margarin ve 4. Grup Trans-9 18:1 oktadesenoik asit izomeri ile 20 gün boyunca beslendi. Beslenme periyodunun ardından ratların yaşamları sonlandırıldı ve kan örnekleri toplandı. Glukoz ve fruktozamin düzeyleri kolorimetrik metotla, adiponektin ve resistin düzeyleri de ELISA metoduyla tesbit edildi.

Bulgular: Trans-9 18:1 ile beslenen grupta fruktozamin ve glukoz düzeylerini oleik asit grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulduk. Margarin grubu ile karşılaştırıldığında; oleik asit grubunda fruktozamin, glukoz ve adiponektin seviyeleri anlamlı şekilde düşük, resistin seviyesi anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Trans yağ asidi grubunda margarin grubuna göre, adiponektin seviyesi anlamlı şekilde düşük, resistin seviyesi ise anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır.

Sonuç: Tüketilen trans yağ asitlerinin miktarı toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığından diyetteki miktarı mümkün olduğu kadar sınırlandırılmalıdır. Trans yağ asidinin insülin duyarlılığı üzerindeki etkilerini göstermek için kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trans yağ asidi, adiponektin, resistin

ABSTRACT

Objective: Since trans fatty acids (TFA) might interfere with cell membrane functions. Therefore, the aim of our study was to investigate the effect of trans 9:18 1 octadecenoic acid isomer on insulin resistance.

Materials and Methods: Forty male rats were used in the study. Rats were divided into four groups: group 1 were fed oil-free diet (control), group 2 were fed oleic acid, group 3 were fed margarine and group 4 were fed trans-9 18:1 octadecenoic acid isomers for 20 days. At the end of the nutritional period, rats were sacrificed and examples of blood was collected. Glucose and fructosamine levels was determined by colorimetric method, as well as plasma adiponectin and resistin levels by ELISA method.

Results: Fructosamine and glucose levels were significantly high in Trans-9 18:1 fed rats compared with oleic acid group. Compared with margarine fed rats, adiponectin, glucose and fructosamine levels were low and resistin level was high in oleic acid group. In TFA group, adiponectin level was significantly low and resistin level was significantly high compared with margarine group.

Conclusions: The amount in the diet is very important in terms of public health of the consumed amount of trans fatty acids should be limited as much as possible. Large controlled trials have been required to demonstrate adverse effects of TFA on insulin sensitivity.

Key Words: Trans fatty acid, adiponectin, resistin

Giriş

Ülkemizde son yıllarda kahvaltılık ve yemeklik margarin tüketimi azalma gösterirken, gıda endüstrisinde kullanılan margarin miktarı artış göstermektedir. Margarinler kısmi hidrojenasyon yöntemi ile bitkisel yağlardan üretilmektedir. Hidrojenasyon yöntemi süresince doymamış yağ asitlerinin trans izomerleri meydana gelmektedir. Margarin endüstrisinin gelişmesiyle de trans yağ asidi içeriği yüksek yağların beslenmedeki yeri artmıştır. (1).

Trans yağ asitleri; trans konfigürasyonunda en az bir çift bağa sahip doymamış yağ asitleridir (2). Çift bağ sayısı cis izomerlere göre daha küçük, açıl zinciri daha doğrusaldır. Dolayısıyla erime noktası ve termodinamik stabilitesi daha yüksek olan farklı fiziksel özellikte sert bir molekül ortaya çıkmaktadır (3).

İnsülin direnci, insülinin glukozu hücre içine taşıma işlevinin azalması veya kaybolması olayıdır. İnsülin karaciğerde glikoneogenezi ve glikojenolizi inhibe ederek, hepatik glukoz üretimini baskılar. Ayrıca

Streakik asit Oleik asit Elaidik asit

Şekil 1. Yağ asitlerinin zincir yapıları.

glukozu kas ve yağ dokusu gibi, periferik dokulara taşıyarak, glikojen olarak depolanmasını ya da enerji üretmek üzere okside olmasını sağlar. İnsülin direnci sonunda kanda artan glukoz, insülin salgılama mekanizmasını uyarır. Böylece hiperglisemi ve hiperinsülinemi ile birlikte bozulmuş glukoz toleransı veya tip 2 diyabetes mellitus gelişir. Bu özellik insülin direncinin en göze çarpan tablosudur (4).

İnsülin direnci oluşmasıyla meydana gelen metabolizmadaki değişiklikleri tanımlayabilmek için kandaki fruktozamin ve glukoz düzeyleri değerlendirilir. Fruktozamin kandaki 2-3 haftalık şeker seviyesini gösterir.

Yağ dokusunun sadece bir enerji deposu değil aynı zamanda ekstraselüler sıvıya sitokin, hormon salgılayan aktif endokrin organ olduğu gösterilmiştir (5). Adiponektin adipoz dokudan salınan, insülin duyarlılığını artıran, antiinflamatuvar, antiproliferatif, antiangiogenetik özellikleri olan bir peptiddir. Adiponektin düzeylerindeki azalmanın diyabet, dislipidemi, ve ateroskleroza neden olduğu ortaya konmuştur (6).

Genellikle adiponektin düzeyleri obezitenin gelişmesiyle birlikte azalmaktadır ayrıca adiponektin düzeyleri tip 2 diyabetes mellitus ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda önemli derecede daha düşüktür (7, 8).

Resistin obezite ve tip 2 diyabetes mellitus ile ilişkili, yağ hücresinden salgılanan yeni bir polipeptiddir. Resistin periferik sinyal molekülü olarak glikoz toleransını ve insülinin hücrelere etkisini bozar, hücrelerin glikoz alımını ve insüline duyarlılığını azaltır, insülin direnci gelişimine neden olur ve obezitede adipogenezini inhibe eder (9).

Biz bu çalışmamızda, diyet ile alınan trans-9 18:1 oktadesenoik asit izomerinin insülin direnci üzerine etkisini değerlendirmek için, adiponektin ve resistin

düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya başlamadan önce 2009/12 Sayılı proje, 13/03/2009 tarihinde yapılan SÜDAM Deney Hayvanları Etik Kurul Toplantısı'nda kabul edilerek izin alındı ve araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 09202047 proje numarası ile desteklendi.

Çalışmamıza Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinden temin edilen 40 adet erkek (6 aylık, yaklaşık 280-300 gr ağırlığında) Sprague Dawley albino soyunda ratlar kullanıldı. Sıçanlar tüm çalışma boyunca iklim kontrollü odalarda, $20 \pm 1^\circ\text{C}$ sıcaklıkta, %45 rölatif nem ve 12/12 ışık periyodundaydı.

Sıçanlar polikarbonat malzemeden yapılmış, Tip 4 standardında kafeslerde, her kafeste 5 sıçan olacak şekilde tutuldu. Yem, su ad libitum verildi. Çeşme suyu her gün taze olarak verildi. Rasyonları, Kuzucu yem firması tarafından hazırlandı. Rasyonda herhangi bir hayvansal ve bitkisel yağ kullanılmadı. Rasyondaki diğer parametreler standart sıçan yeminde olan değerlerdi. Elaidik asit (trans-9 18:1 oktadesenoik asit) izomeri ve oleik asit her gün düzenli olarak aynı saatte, bir bakıcı tarafından gevşek ense derisi ve kuyruğundan dik pozisyona getirilen sıçanlara gavaj için özel olarak üretilmiş aparatlar yardımıyla verildi.

Ratların beslenmesi, Destailats ve ark.'nın (10) çalışmasındaki metoda göre yapıldı. Ratlar rastgele 4 gruba ayrıldı;

1. Grup (kontrol grubu):10 sağlıklı rata yağsız diyet,
2. Grup (çalışma grubu): 10 sağlıklı rata diyetlere ilaveten sabahları gavaj yoluyla 0,5 cc oleik asit,

3. Grup (çalışma grubu):10 sağlıklı rata diyetlerinin içine margarin ilave edilerek hazırlanmış yem
4. Grup (çalışma grubu): 10 sağlıklı rata diyetlerine ilaveten sabahları gavaj yoluyla 50mg/gün elaidik asit izomeri (trans-9 18:1 oktadesenoik asit izomeri) verildi. Bu 4 grup 20 gün süreyle beslenildi.

Tüm ratlara 20. gün sonunda Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde ketasol anestezi yapılarak, intrakardiyak ponksiyon ile kanları alındı ve hipovolemik şok neticesinde yaşamları sonlandırıldı.

Kan numuneleri jelli biyokimya tüpüne alındı. Ardından numuneler 3000 devir/dakika 10 dakika santrifüj edilip serumları elde edildi. Numuneler gruplamaya uygun olarak ependorf tüplerine ayrıldı ve çalışılmak üzere -80°C'de saklandı.

Adiponektin Tayini, adiponektin rat kiti kullanılarak (Millipore Corporation cat no: EZRADP-62K USA) Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) yöntemi ile çalışıldı. Resistin Tayini, BioVendor marka (Research and Diagnostic Products cat no: RD391016200R) resistin rat kiti ELISA yöntemi ile çalışıldı. Glukoz; Siemens marka Dimension RXL Max model cihazda Siemens marka kitle fotometrik olarak çalışılmıştır. Fruktozamin tayini ise Siemens marka Dimension RXL Max model cihazda Randox marka 1583288 katalog numaralı fruktozamin kiti ile kolorimetrik olarak çalışılmıştır. Tüm biyokimyasal analiz çalışmaları Konya Sistem Laboratuvarlarında yapılmıştır.

Bulguların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 15.0 for Windows (2008) istatistik paket programı kullanıldı. Grupların karşılaştırılmasında

Kruskal Wallis varyans analizi yapıldı. Sonucu anlamlı çıkması halinde Bonferrani düzeltmeli Mann-Witney U testi yapıldı. Yüzde beşten küçük ($p<0.05$) p değerleri anlamlı kabul edildi. Sonuçlar, Ortalama \pm Standart Sapma (Mean \pm SD) şeklinde ifade edilmiştir.

Bulgular

Trans yağ asidi verilen grupta hidrojenize bitkisel yağ grubuna göre adiponektin seviyesi anlamlı düzeyde düşük, resistin seviyesi anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Oleik asit grubuna göre fruktozamin ve glukoz seviyeleri anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır ($p<0.05$).

Diyet ile oleik asit verilen çalışma grubu ile diğer gruplar karşılaştırıldığında; margarin grubundan adiponektin seviyesi anlamlı şekilde düşük, resistin seviyesi anlamlı şekilde yüksek, fruktozamin ve glukoz seviyesi anlamlı şekilde düşük bulunmuştur ($p<0.05$). Trans yağ asidi grubundan fruktozamin ve glukoz seviyesi anlamlı şekilde düşük çıkmıştır (Tablo 1).

Diyete margarin ilave edilerek verilen grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında; trans yağ asidi grubundan adiponektin seviyesi anlamlı şekilde yüksek, resistin seviyesi ise anlamlı şekilde düşük çıkmıştır ($p<0.05$) (Tablo 1).

Normal diyet verilen kontrol grubu ile diğer gruplar karşılaştırıldığında; oleik asit grubundan fruktozamin ve glukoz seviyesi anlamlı şekilde yüksek bulunmuş, margarin grubu ile karşılaştırıldığında ise resistin, fruktozamin ve glukoz seviyesi anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır ($p<0.05$) (Tablo 1).

Tablo 1. Trans-9 18:1 yağ asidi, hidrojenize bitkisel yağ ve oleik asidin kontrol grubuna ve birbirlerine göre karşılaştırılması

Testler	Kontrol	Oleik Asit (serbest yağ asit oranı %1)	Hidrojenize bitkisel yağ (margarin)	Trans 9-18 yağ aside (elaidik asit)
Adiponektin (ng/mL)	28.49 \pm 29.61*	10.8 \pm 50.77 ^c	25.95 \pm 58.62 ^{b,d}	11.96 \pm 47.2 ^c
Resistin (ng/mL)	19.80 \pm 2.65 ^c	22.94 \pm 3.13 ^c	12.45 \pm 4.69 ^{a,b,d}	22.89 \pm 6.65 ^c
Fruktozamin (mmol/L)	3.650 \pm 0.50 ^{b,c}	2.42 \pm 0.35 ^{a,c,d}	2.93 \pm 0.34 ^{a,b}	3.16 \pm 0.52 ^b
Glukoz (mg/dL)	292.20 \pm 44.05 ^{b,c}	176.70 \pm 45.44 ^{a,c,d}	222.40 \pm 36.65 ^a	243.22 \pm 38.41 ^b

*Ortalama \pm standart sapma

a, Kontrol grubuna göre $p<0.05$

b, oleik asit grubuna göre $p<0.05$

c, margarin grubuna göre $p<0.05$

d, trans 9-18 yağ asidi grubuna göre $p<0.05$

Tartışma

Günlük tüketimde trans yağ asitlerinin % 2-8'i süt ürünlerinden kaynaklanırken %80-90 gibi büyük kısmını hidrojenasyon işlemleri ile oluşan trans yağ asitleri oluşturmaktadır (1). Trans izomerlerinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Trans yağ asitlerinin metabolik etkilerini araştırdığımız çalışmamızda Trans-9 18:1 ile beslenen grupta fruktozamin ve glukoz düzeylerini oleik asit grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulduk.

Kavanagh ve ark.'nın (11) trans yağ asitlerinin indüklediği abdominal obezite ve insülin duyarlılığını araştırdıkları çalışmada bizim çalışma sonuçlarımıza benzer şekilde trans yağ asitlerinin fruktozamin düzeylerini artırdığı ve glukoz düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir yükseklığe neden olduğu bulunmuştur.

Huang ve ark.'nın (12) ratlar üzerinde yaptıkları araştırmada trans yağ asidi ve kontrol grubu kan glukoz değişim paterninin benzer olduğu bulunmuştur. Çalışmamızda kontrol grubunda glukoz değerlerinin yüksek çıkmasının, Trans-9 18:1 oktadesenoik asit, oleik asit ve margarinin metabolik etkisini görebilmek için kontrol grubuna yağsız diyet verilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Aronis ve ark. (13) diyetdeki trans yağ asidi alımını azaltmanın glukoz homeostazi üzerinde potansiyel bir yararı olmadığını ileri sürmüşlerdir.

Margarin üretiminde geliştirilen yeni metodların yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla trans yağ asidi içeriğinde azalmalar belirlenmiştir. Ancak yine de dünyanın pek çok yerinde margarin formülasyonlarında kısmi hidrojenasyon yöntemi ile elde edilen yağlar önemini korumaktadır. Dolayısıyla margarin ürünleri trans yağ asitleri alım kaynağı olmaya devam etmektedir (1). Çalışmamızda hidrojenize bitkisel yağ ile beslenen grupta fruktozamin düzeyleri oleik asit grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Trans yağ asit alımı ile kardiyovasküler hastalık ve Tip 2 Diabetes Mellitus'un ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Metabolik çalışmalarda çeşitli populasyonlarda trans yağ asitleri alınımıyla LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterolün artışı, HDL (High Density Lipoprotein) kolesterolün düşmesi, lipoprotein a ve plazma trigliserid seviyelerin artışı ile kalp hastalıkları olduğu gösterilmiştir. Trans yağ asitleri eikosanoid sentez metabolik yolu boyunca trombogenezisi etkiler ve insülin direnci geliştirir (14, 15).

İnsülin resistans sendromunda, insülin resistansı ile gelişen aterosklerotik olaylar bu patofizyolojinin esasıdır. İnsülin direnci; visceral obezite, ektopik yağ

depolanması ve adipoz doku bozukluklarını kapsar (16). Trans yağ asitleri ile beslenen ratlarda GLUT-4 mRNA seviyesinde değişim olmadan, insülin duyarlılığında azalma gözlemlendiği bildirilmektedir (17).

Adipoz dokunun değişik proteinler (adipokinler) üreten dinamik endokrin organ olduğu düşünülmektedir. Adiponektin, adipoz dokudan üretilen özel bir adipokindir ve direkt olarak insülin direnci ile ilgilidir (18).

Çalışmamızda 20 günlük yağlı diyetle beslenme sonucunda adiponektin seviyesinin Trans-9 18:1 yağ asidi grubunda hidrojenize bitkisel yağ grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.

Serum adiponektin seviyesi tip 2 diyabet ve obezitede azalmaktadır (19). Saravanan ve ark.'nın (20) yaptıkları çalışmada, trans yağ asidi ile beslenme sonucunda adiposit plazma membranı fosfolipit kompozisyonunda meydana gelen değişiklikler adipoz doku insülin duyarlılığının azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Trans yağ ile beslenmede; adiposit plazma membran akışkanlığının ve araşidonik asit seviyelerinin azalmasıyla adiposit insülin duyarlılığında azalma görülmüştür (17). Ayrıca insülin direnci olanlarda peroksizom proliferatör ile aktive edilen reseptör alfa (PPAR- α) bağımlı insülin sensitizörleri ile adiponektin seviyesi artmaktadır (21). İbrahim ve ark. (17) yaptıkları çalışmada, trans yağ asitleri ile beslenmede insülin duyarlılığında azalma doymuş yağ asidi ile beslenmeden daha büyük ölçüde olmuştur. Bu durum PPAR- α azalmasına bağlanmıştır (20).

Yapılan bir çalışmada 8 hafta hidrojenize bitkisel yağ ile beslenme sonucunda serum adiponektin düzeylerinin kontrol grubuna göre değişmediği görülmüştür (22). Serum adiponektin konsantrasyonunda yüksek yağlı diyetin zaman bağımlı etkisi deneysel çalışmalarda gösterilmiştir ve başlangıç konsantrasyonuna göre 10 haftalık beslenme ile arttığı 18 haftalık beslenme ile azaldığı ileri sürülmüştür (23). Çalışmamızda oleik asit ve hidrojenize bitkisel yağ grubunu (margarin) karşılaştırdığımızda, margarin grubunda adiponektin seviyesi anlamlı şekilde yüksek çıkmıştır. Adiponektin düzeyleri değişiminin beslenme süresi ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Adiponektin ve resistin insülin direnci üzerinde zıt etkileri olan iki önemli adipokindir (24). Bizim yaptığımız çalışmada adiponektin seviyesi trans yağ asidi ile beslenen grupta margarin grubuna göre anlamlı şekilde düşük, resistin seviyesi de anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Hayvan modellerinde insülin resistansı ile plazma proteinleri ve adipoz doku resistin gen seviyelerindeki

artış arasında bir korelasyon görülmüştür (19). Saravanan ve ark. (20) yaptıkları çalışmada trans yağ asidi ve doymuş yağ asidi ile beslenen grupların her ikisinde de resistin mRNA seviyelerinin arttığı görülmüştür. Böylelikle adipoz dokuda insülin duyarlılığı, resistin gen ekspresyonu artmasıyla azaldığı ileri sürülmüştür. Bizim çalışmamızda da resistin seviyesi trans yağ asidi ile beslenen ratlarda margarin grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur.

Çalışmamızda kontrol grubu ile elaidik asit ve oleik asit grubu resistin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bununla birlikte hücre kültürüne yağ asidi muamele edilerek yapılan bir çalışmada elaidik asit ile muamelenin resistin mRNA düzeylerini etkilemediği, oleik asit ile muamelenin resistin mRNA düzeylerinde %28 azalma ile sonuçlandığı rapor edilmiştir (25).

Trans yağ asidi miktarı yüksek endüstriyel gıda tüketimi obezite ve insülin resistansına neden olarak diyabete eğilim oluşturmaktadır. Sonuçlarımız doğrultusunda, diyetteki trans yağ asidi miktarının mümkün olduğu kadar sınırlandırılması gerektiğini bilimsel olarak destekledik. Bu sınırlandırmaların toplum sağlığı üzerine önemli bir katkısı olacağı kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Taşan M, Dağlıoğlu O. Trans yağ asitlerinin yapısı, oluşumu ve gıdalarla alınması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(1): 79-88.
2. Mozaffarian D. Trans fatty acids - effects on systemic inflammation and endothelial function. *Atheroscler Suppl* 2006; 7(2): 29-32.
3. Larqué E, Zamora S, Gil A. Dietary trans fatty acids in early life: a review. *Early Hum Dev* 2001; 65 Suppl: 31-41.
4. Sönmez B. Plazma adiponektin düzeyi ve diğer insülin rezistansi parametreleri ile mide kanseri arasındaki ilişki. *İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi* 2008; 35-45.
5. Ergün A. Yağ dokusu ve yağ hücresi, *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2005; 25: 412-420.
6. Ahima RS. Metabolic actions of adipocyte hormones: focus on adiponectin. *Obesity (Silver Spring)* 2006; 14 (Suppl 1): 9-15.
7. Pischon T, Girman CJ, Hotamisligil GS, Rifai N, Hu FB, Rimm EB. Plasma adiponectin levels and risk of myocardial infarction in men. *JAMA* 2004; 291(14): 1730-1737.
8. Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y, et al. Plasma concentrations of a novel, adipose-specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2000; 20(6): 1595-1599.
9. Ergün A. Yağ hücresinden salgılanan maddeler, resistin ve insülin direnci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2003; 56(1): 25-30.
10. Destallats F, Berdeaux O, Sèbedio JL, Juaneda P, Grégoire S, Chardigny JM, et al. Metabolites of conjugated isomers of alpha-linolenic acid (CLnA) in the rat. *J Agric Food Chem* 2005; 53(5): 1422-1427.
11. Kavanagh K, Jones KL, Sawyer J, Kelley K, Carr JJ, Wagner JD, et al. Trans fat diet induces abdominal obesity and changes in insulin sensitivity in monkeys. *Obesity* 2007; 15(7): 1675-1684.
12. Huang Z1, Wang B, Pace RD, Yoon S. Trans fat intake lowers total cholesterol and high-density lipoprotein cholesterol levels without changing insulin sensitivity index in Wistar rats. *Nutr Res* 2009; 29(3): 206-212.
13. Aronis KN1, Khan SM, Mantzoros CS. Effects of trans fatty acids on glucose homeostasis: a meta-analysis of randomized, placebo-controlled clinical trials. *Am J Clin Nutr* 2012; 96(5): 1093-1099.
14. Mozaffarian D, Pischon T, Hankinson SE, Rifai N, Joshipura K, Willett WC, et al. Dietary intake of trans fatty acids and systemic inflammation in women. *Am J Clin Nutr* 2004; 79(4): 606-612.
15. Bear DJ, Judd JD, Clevidence BA, Tracy RP. Dietary fatty acids effect plasma markers of inflammation in healthy men fed controlled diets: a randomized crossover study. *Am J Clin. Nutr* 2004; 79(6): 969-973.
16. Depres JB, Brewer HB. Metabolic syndrome: the dysmetabolic state of dysfunctional adipose tissue and insulin resistance. *Eur Heart J* 2008.
17. Ibrahim A, Natrajan S, Ghafoorunissa R. Dietary trans-fatty acids alter adipocyte plasma membrane fatty acid composition and insulin sensitivity in rats. *Metabolism* 2005; 54(2): 240-246.
18. Sheng T, Yang K. Adiponectin and its association with insulin resistance and type 2 diabetes. *J Genet Genomics* 2008; 35(6):321-326.
19. Jazet IM, Pijl H, Meinders AE. Adipose tissue as an endocrine organ: impact on insulin resistance. *Neth J Med* 2003; 61(6): 194-212.
20. Saravanan N, Haseeb A, Ehtesham NZ, Ghafoorunissa. Differential effects of dietary saturated and trans-fatty acids on expression of genes associated with insulin sensitivity in rat adipose tissue. *Eur J Endocrinol* 2005; 153(1): 159-165.
21. Yang WS, Jeng CY, Wu TJ, Tanaka S, Funahashi T, Matsuzawa Y, et al. Synthetic peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist, rosiglitazone, increases plasma levels of adiponectin in type 2 diabetic patients. *Diabetes Care* 2002; 25(2): 376-380.
22. dos Santos B, Estadella D, Hachul AC, Okuda MH, Moreno MF, Oyama LM, et al. Effects of a diet enriched with polyunsaturated, saturated, or trans fatty acids on cytokine content in the liver, white

- adipose tissue, and skeletal muscle of adult mice. *Mediators Inflamm* 2013; 2013: 594958.
23. Bullen JW Jr, Bluher S, Kelesidis T, Mantzoros CS. Regulation of adiponectin and its receptors in response to development of diet-induced obesity in mice. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2007; 292(4): 1079-1086.
24. Lazar MA. Resistin- and Obesity-associated metabolic diseases. *Horm Metab Res* 2007; 39(10): 710-716.
25. Granados N, Amengual J, Ribot J, Palou A, Bonet ML. Distinct effects of oleic acid and its trans-isomer elaidic acid on the expression of myokines and adipokines in cell models. *Br J Nutr* 2011; 105(8): 1226-1234.

Farklı Yıkama Sistemlerinin, Kanal Dolgu Materyalinin Kök Kanalına Bağlanma Dayanımı Üzerine Olan Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

In Vitro Investigation of the Effect of Different Irrigation Systems Connection Strength of the Canal Filling Material to the Root Canal

Esin Özlek*, Mert Gökay Eroğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı dişlerin şekillendirilmesi ve genişletmesi sırasında farklı yıkama sistemlerinin (EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD), EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK) ve Endo-Eze (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) yıkama ucunun) kullanılmasının, kanal patının bağlanma dayanımını artırıp artırmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda standartlara uygun olarak seçilmiş 45 diş kullanılmıştır. Kanallar ProTaper Next nikel titanyum (Ni-Ti) kanal aletleri (Dentsply Maillefer, Balaigues, İsviçre) kullanılarak crown-down tekniği ile şekillendirilmiştir. Dişlerin irrigasyonu şekillendirme ve genişletme sırasında 1 ml %5.25 NaOCI kullanılarak EndoEze yıkama ucuyla yapılmış olup son irrigasyon işleminde gruplara ayrılmıştır. Gruplarda sırayla EndoVac, EndoActivator ve EndoEze yıkama ucu kullanılarak %5.25 NaOCI ve %17'lik EDTA ile irrigasyon yapılmıştır. Daha sonra kanallar AH Plus jet kanal patı ve Protaper Next gutta-perka kullanılarak tek kon tekniğine uygun olarak doldurulmuştur. 1 mm horizontal kesitler elde edilen örnekler, Shimadzu Universal Test Cihazına (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) bağlanmıştır. Push-out kuvveti, kanal dolgusunun dentine bağlantısında başarısızlık oluşana kadar uygulanmış ve elde edilen değerler Newton olarak kaydedilmiştir. Çalışmada elde edilen push-out bağlanma dayanım değerleri normal dağılım gösterdiği için aralarındaki farklılığın tespiti için tek yönlü varyans analizi ANOVA testi, gruplar arası farkın tespiti için Tukey's Post Hoc testi ($p=0.05$) kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucu EndoVac cihazının kullanıldığı grubun daha yüksek bağlanma dayanımını gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: EndoVac yıkama sistemi kök kanal dolgu materyalinin dentin bağlantısı açısından diğer sistemlere göre üstün bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: EndoVac, EndoActivator, EndoEze

ABSTRACT

Objective: Aim of our study is to investigate whether using different irrigation systems (EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD), EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK) and Endo-Eze (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) irrigation tip) induces connection strength or not.

Material and Method: 45 properly chosen extracted and standard teeth were used in our study. Instrumentation performed using Protaper Next (Ni-Ti) files (Dentsply Maillefer, Balaigues, Switzerland) in crown-down technique. Irrigation of teeth is performed using Endo-Eze irrigation tips with 1 ml NaOCl with 5.25% of concentration during instrumentation and separated into 3 groups in final irrigation unlike the first stage. Irrigation performed of NaOCl with 5.25% and of EDTA with 17% concentration using EndoVac, EndoActivator and Endo-Eze respectively. Subsequently, obturation is performed properly to single-cone technique using AH-Plus Jet canal sealer and Protaper Next gutta-percha. Samples, consisting of 1 mm wide horizontal sections are connected to Shimadzu Universal Testing Machine (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan). Push-out force is applied till the observation of fail in canal filling to dentine connection and these values are saved in Newton unit. As push-out connection strength values obtained in the study showed normal distribution, One way ANOVA and Tukey's Post Hoc tests are used to determine the difference between groups ($p=0.05$).

Results: According to statistical results, it is determined that samples in the group using EndoVac irrigation system showed higher connection strength.

Conclusion: EndoVac irrigation system is presented significantly superior to other systems in connection strength of the canal root filling material to the root canal.

Key Words: EndoVac, EndoActivator, EndoEze

Giriş

İdeal bir kök kanal tedavisi iyi bir tanıdan sonra "Endodontik Triad" olarak adlandırılan kanalların uygun bir formda genişletilip şekillendirilmesi, dezenfekte edilmesi ve sızdırmaz bir şekilde doldurulması ile mümkün olmaktadır (1,2). Çürük, travma ya da iyatrojenik sebeplerle pulpası iltihaplanmış ya da canlılığını yitirip enfekte olmuş dişlerin kök kanallarında yer alan artık dokuların, enfekte pulpa içeriğinin, mikroorganizmaların ve mikrobiyal toksinlerin diş ve çevre dokulardan uzaklaştırılması kök kanal tedavisinin başarısının temelini oluşturmaktadır (3).

Hess tarafından 1925 yılında kök kanal anatomisinin karmaşık bir yapıya sahip olduğu ortaya konulmuş ve birçok yan kanalların varlığı ile çok köklü dişlerde kanallar arasında ağ şeklinde bağlantılar olduğu bildirilmiştir (1). İsthmuslar, oval çıkıntılar ve apikal deltalar gibi bu bölgelere mekanik preparasyon ile ulaşılabilir (4). Mekanik preparasyon ile ulaşılabilen alanların dezenfeksiyonu ve temizlenebilmesi için şekillendirme işleminin irrigasyon ile desteklenmesi gerekmektedir (5,6).

Kök kanallarının mekanik olarak genişletme ve şekillendirme işlemi yapıldığı zaman kök kanal duvarında ve dentin tübüllerinin uzantılarında smear tabakası adı verilen bir tabaka meydana gelmektedir. Düzensiz bir yapıda olan bu tabaka dentin debriserlerini, canlı ve cansız pulpa doku artıklarını, bakteriler ve bakterilerin metabolik artıkları gibi organik materyalleri içermektedir (7). Bu yapının dentin tübüllerine penetre olarak kanal içi dezenfektanların ve medikamentlerin etkinliğini azaltıp aynı zamanda mikroorganizmalar için bir rezervuar görevi üstlendiği belirtilmiştir (7,8).

Uygun ve etkili bir şekilde yapılan yıkama işlemi, smear tabakasının tamamen uzaklaştırılmasını sağlayarak kanal tedavisinin başarısını ve kalitesini artırmaktadır. İrrigasyon solüsyonlarının maksimum etkinlik gösterebilmeleri için, tüm kök kanal duvarlarına temas etmeleri gerekmektedir (9). Geleneksel irrigasyon uygulaması olan dental enjektör ve kanüllerin kullanıldığı teknikte irrigasyon solüsyonunun iğne ucundan ancak 1 mm ileriye ulaşabildiği ortaya konmuştur. Bu nedenle, solüsyonun dentine penetrasyon derinliği ve tübüleri dezenfekte edebilme etkinliği sınırlı miktarda gerçekleşmektedir. İrrigasyon solüsyonlarının etkinliklerini ve dentine penetrasyon derinliklerini arttırmak amacıyla kök kanal aletleri, güta-perka, plastik aletler, sonik ve ultrasonik cihazların kullanıldığı farklı sistemler geliştirilmiştir (10,11).

Sonik irrigasyon sistemlerinden bir tanesi olan EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK, ABD) (Şekil 1) sistemi; taşınabilen bir mikromotor ve farklı boyutlarda polimer uçlardan meydana gelen bir sistemdir. Dakikada 2000, 6000 ve 10000 devirde hız seçenekleri bulunmaktadır. Smear tabakasını ve biyofilmi uzaklaştırabilmek için dakikada 10000 devir (cpm) ile çalışması önerilmektedir (11).

EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA, ABD) (Şekil 2) ise negatif basınçlı bir sistem olup kök kanal tedavilerinin irrigasyon aşamasına eşdeğeri olmayan güvenli yeni bir yöntem sunmaktadır. Kanüllerin veya yan kanallı iğnelerin (side port needle) kullanıldığı pozitif basınç sistemlerinden farklı olarak; gerçek bir negatif basınç sistemi olan EndoVac, sıvıya tahliye yöntemiyle apikal bir yol çizer. Sistemde apikal sonlanmada negatif bir basınç kullanıldığı için, irrigasyon solüsyonu apikal foramenden geri emilmekte ve apikalden taşmaları engellemektedir (12).

Şekil 1. EndoActivator.

Şekil 2. EndoVac.

Literatürde farklı yıkama sistemlerinin smear tabakasını uzaklaştırmasına olan etkinin incelendiği birçok çalışma bulunmasına karşın kanal dolgu materyalinin kök kanalına bağlanma dayanımı üzerine olan etkisi ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu çalışmanın amacı; farklı yıkama sistemlerinin kullanımının kanal dolgu materyalinin kök kanalına bağlanma dayanımı üzerine olan etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızın etik kurul onayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden alınmıştır. Bu çalışmada periodontal nedenlerle çekilmiş 45 adet, çürüksüz, apikal gelişimini tamamlamış insan alt premolar dişler kullanılmıştır. Kuron ya da kök kırığı mevcut olan, kök gelişimi tamamlanmamış, birden fazla kök kanalına sahip olan dişler ve kalsifiye kanalları olan dişler çalışmaya dahil edilmemiştir. Yumuşak ve sert doku artıkları bir kretuar (No:2, Hu-Friedy Mfg. Co Inc., Leimen, Almanya) ve bisturi yardımıyla temizlendikten sonra dişler kullanılabilecek kadar oda sıcaklığında distile suda bekletilmiştir.

Tüm dişlere devamlı su soğutması altında, yüksek türbinli aeratör ve elmas fissür frez kullanılarak giriş kavitesi açılmıştır. Dişlerin apikallerinin açık olup olmadığı 15 numara K tipi kanal aleti (Mani Inc., Tochigi, Japonya) ile kontrol edilmiştir. Apikalden kanal egesinin 1 mm'den daha fazla çıkmasına izin veren apikal formane sahip dişler çalışmaya dahil edilmemiştir. Böylece birbirine yakın apikal daralıma sahip dişler çalışmaya dahil edilmiştir. 15 numaralı K tipi kanal aleti apikal foramenden görünecek şekilde yerleştirilerek dişlerin boyları tekrar ölçülmüştür ve çalışma boyu bu boydan 1 mm geride olacak şekilde belirlenmiştir.

Kök kanalları ProTaper Next nikel titanyum (Ni-Ti) eğeler (Dentsply Maillefer, Balaigues, İsviçre) kullanılarak crown-down tekniği ile şekillendirilmiştir. Bu döner aletler üretici firmanın talimatlarına göre sırasıyla X1, X2, X3 ve X4 olacak şekilde, X-Smart Plus (Dentsply Maillefer, Balaigues, İsviçre) endodontik motor ile 250 rpm hızda kullanılmıştır. Kanalların apikali X4'e kadar genişletilmiştir.

Genişletme ve şekillendirme işlemi sırasında tüm örneklerde her eğeden sonra 1 ml %5.25 NaOCl solüsyonu 15 saniye boyunca Endo-Eze yıkama ucu (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) kullanılarak irrigasyon yapılmıştır. Şekillendirme ve genişletme işlemi tamamlandıktan sonra smear

tabakasını uzaklaştırma protokolüne uygun irrigasyon işlemi yapılmıştır. Dişler uygulanacak son irrigasyona göre her grupta 15 diş olacak şekilde rastgele aşağıda yer alan üç gruba ayrılmıştır (n=15).

Grup A; son irrigasyon işlemi EndoVac cihazının makro kanül (Şekil 3) ve mikro kanül uçları kullanılarak 6 cc NaOCl ve 2 cc EDTA olmak üzere toplamda 10 cc NaOCl ve 2 cc EDTA solüsyonu kullanılarak yapılmıştır. Irrigasyon protokolü tablo 1'te belirtilmiştir.

Şekil 3. Makro kanül ucu ile yapılan irrigasyon.

Grup B; son irrigasyon işlemi sırayla 2 ml %5.25 NaOCl, 2 ml %5.25 NaOCl, 2 ml %17'lik EDTA, 2 ml %5.25 NaOCl solüsyonu Endo-Eze yıkama ucu ile kanala zerk edildikten sonra EndoActivator (Dentsply, Tulsa, OK) cihazının kırmızı ucu ile (25/04) (çalışma boyundan 2 mm kısa olacak şekilde yerleştirilerek) dakikada 10.000 titreşimle 1 dakika boyunca aktive edilerek yapılmıştır.

Grup C; son irrigasyon işlemi 30 sn süreyle sırayla 2 ml %5.25 NaOCl, 2 ml %5.25 NaOCl, 2 ml %17'lik EDTA, 2 ml %5.25 NaOCl solüsyonu Endo-Eze (Ultradent Product, South Jordan, UT, USA) yıkama ucu kullanılarak yapılmıştır.

Tüm örneklerin kök kanalları, EDTA ve NaOCl solüsyonlarının uzun dönem etkilerini kaldırmak için 2 ml distile su ile yıkanmıştır. ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Balaigues, Switzerland) sistemi ile uyumlu paper point ile kanallar kurulanmıştır. Preparasyon X4 numaralı kanal aleti ile sonlandırılmış olduğundan X4 numaralı ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Balaigues, Switzerland) güta-perka ile AH Plus Jet (Dentsply, D- Trey, Konstanz, Germany) kanal patı kullanılarak örneklerin tek kon tekniğiyle kanal dolumu yapılmıştır. Daha sonra örnekler kanal dolgu patınının tam olarak sertleşmesi için 37°C'de %100 nemli ortamda 7 gün boyunca saklanmıştır.

Tablo 1. Yıkama Protokolü

Örnekler kesme cihazına (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, ABD) (Şekil 4) bağlanmıştır. Daha sonra soğutması altında elmas disk kullanılarak her bir kökün uzun aksına dik olacak şekilde apikalden kuronale doğru 1 mm kalınlığında 6 adet horizontal kesit elde edilmiştir. Her bir deney grubu için 90 adet horizontal kesit elde edilmiştir (n=90). Kesitlerin kalınlıkları Astor dijital kumpas (Mitutoyo Corp, Kanogawa, Japonya) ile kontrol edilmiştir.

Her bir kesit ortasında boşluk olan paslanmaz çelik kaideye sabitlenmiş ve Shimadzu Universal Test Cihazına (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) bağlanmıştır. Push-out testi için, apiko-kural yönde, 1 mm çapında paslanmaz çelik silindirik uç kullanılarak 1 mm/dk. Hızla kuvvet uygulanmıştır (Şekil 5). Push-out kuvveti, kanal dolgusunun dentine bağlantısında başarısızlık oluşana kadar uygulanmıştır. Bu kuvvet Trapezium X Software (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) ile newton olarak kaydedilmiş ve bağlanma

dayanımını megapascal (MPa) olarak ifade etmek için formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre her bir kesit alanı, kural ve apikal çevre uzunluğu toplamı yükseklikle (1 mm) çarpılıp ikiye bölünerek hesaplanmıştır (13).

Çalışmada elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği için aralarındaki farklılığın tespiti için tek yönlü varyans analizi ANOVA testi, gruplar arası farkın tespiti için Tukey's Post Hoc testi (p=0,05) kullanılmıştır.

Bulgular

Sonuçlar değerlendirildiğinde, EndoVac grubu istatistiksel olarak EndoActivator (p=0,033) ve Endo-Eze (p=0,026) gruplarından anlamlı düzeyde üstün çıkmış, EndoActivator grubunun Endo-Eze grubuna olan üstünlüğü istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,996) (Tablo 2).

Şekil 4. İsoMet Cihazı (Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, ABD).

Şekil 5. Universal test cihazı ile push-out testinin uygulanması.

Tablo 2. Grupların istatistiksel analizi

Grup Adı	n	Minimum	Maksimum	Ortalama	Std.Sp.
EndoVac	90	1.77	45.96	9.566	7.641
EndoActivator	90	0.22	20.61	7.252	5.281
Endo-Eze	90	0.22	20.61	7.176	5.241

Tartışma

Çalışmamızda klinik koşulları mümkün olduğunca yansıtabilmesi amacıyla insan dişleri kullanılmıştır. Standardizasyonda sorun oluşturabilecek kök çürüğü, çatlak, kırık ve kök ucu gelişiminin tam olmaması gibi durumlar tespit edilip bu dişler çalışma dışında bırakılmıştır. Farklı yıkama sistemlerinin kullanımı sırasında üretici firmaların önerileri göz önünde bulundurulmuştur. Uygulamaların tümü bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi deney sırasında uygulayıcı farklılığından kaynaklanabilecek hataları ve farklılıkları en aza indirmiştir.

Yapılan birçok çalışmada farklı miktar, pH, konsantrasyon ve uygulama süreleri kullanılmış olsa da günümüzde debris ve smear tabakasını kök kanal duvarlarından uzaklaştırmak amacıyla kök kanalları yaygın olarak etilen diamin tetraasetik asidi (EDTA) takiben sodyum hipoklorit (NaOCl) ile yıkanmaktadır (14,15). Biz de çalışmamızda smear tabakasının kaldırılmasında standart yıkama protokolü olan %17 EDTA ve %5.25 NaOCl kullandık.

Smear tabakasının uzaklaştırılmasının kök kanal patlarının bağlantısına etkisi çok sayıda çalışmada

değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmaların bir çoğunda smear tabakasının uzaklaştırılmasının, kanal patının açılan dentin tübüllerine penetre olmasını sağlayacağı ve mikro-retansiyonunu artıracığı bildirilmiştir (13,16).

Endodontik materyallerin kök dentin duvarlarına bağlantısı geleneksel makaslama ve push-out testleri gibi farklı test yöntemleri ile değerlendirilebilir (16). Push-out testinde kırılmaların dentin-rezin bağlanma yüzeyine paralel olduğu ve klinikte benzer olduğu bildirilmiştir (17). Bu durum push-out testinin geleneksel makaslama testine göre daha doğru bir değerlendirme imkanı sağlamasına yol açmaktadır. Bundan dolayı bizim çalışmamızda push-out test yöntemi kullanılmıştır.

Push-out testinde sonuçların yanlış yorumlanmasına yol açacak bir sürtünme kuvveti meydana gelebilmektedir. Bu kuvvetin ortadan kaldırılması için 1 mm kalınlığındaki örneklerin kullanılmasının güvenilir olduğu bildirilmiştir (16). Ancak bazı çalışmalarda erken dönemde kanal patının bağlantısının bozulabileceği ve bu durumu önlemek için ise 2 mm kesitlerin kullanıldığı bildirilmiştir (18,19). Biz çalışmamızda sürtünmeye bağlı homojen olmayan stres dağılımını azaltmak

için 1 mm kalınlığında kesitler kullandık. Böylece kök kanal dolgu materyalinin temas alanını azaltarak sürtünme kuvvetini azaltmış olduk.

Son irrigasyonda yapılan farklı aktivasyon tekniklerinin epoksi-rezin içerikli kanal patının bağlanma dayanımı üzerine olan etkisinin incelendiği çalışmada; CanalBrush, ultrasonikler ve güta-perka ile yapılan aktivasyonun sonucunda kuronal bölgede orta ve apikal bölgeye göre tüm gruplar için daha yüksek bağlanma dayanımı gösterdiği, aktivasyonun yapılmadığı kontrol grubunda apikal bölge de diğer gruplara göre bağlanma dayanımının daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar bizim çalışmamızla benzer sonuçlar vermektedir. Bizim çalışmamızda aktivasyonun yapılmadığı Endo-Eze yıkama ucunun kullanıldığı grubun, EndoVac ve EndoActivatore göre daha düşük bağlanma gösterdiği, bu farkın EndoVac ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu, EndoActivator ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır (20).

Yapılan bir çalışmada farklı final irrigasyon teknikleri (EndoVac, manuel dinamik aktivasyon ve devamlı ultrasonik irrigasyon) karşılaştırılmış ve EndoVac cihazının tüm teknikler içinde en etkili temizlik sağladığı ve kalan debris miktarının istatistiksel olarak anlamlı derecede az olduğunu bildirilmiştir (21). Ancak dental enjektör ile yapılan yıkamanın smear tabakasını kaldırmada yetersiz kaldığını bildirilen çalışmalara karşın tam tersini savunan çalışmalar da bulunmaktadır. Wu ve ark. (23), elle yapılan yıkamanın ultrasonikler ile yapılan yıkamaya göre istatistiksel olarak daha az etkin bulunmasına rağmen kanal içi debrisin ve smear tabakasının uzaklaştırılmasında diğer yöntemler kadar etkin olabileceğini bildirmişlerdir.

Uroz-Torres ve ark. (24) yaptıkları bir çalışmada, %17'lik EDTA ve %4'lük NaOCl solüsyonlarının EndoActivator cihazı ve dental enjektör ile kullanımı sonrasında kök kanallarında kalan smear tabakasını SEM görüntülerini inceleyerek karşılaştırmışlardır. EndoActivator kullanımının smear tabakasını kaldırmada istatistiksel olarak anlamlı derecede daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar bizim çalışmamızı destekler niteliktedir.

Yaptığımız çalışmada, kanal içindeki sıvıların daha fazla hareket etmesini sağlayan ve apikal negatif basınç prensibiyle çalışan EndoVac yıkama cihazının kanal patının bağlanma dayanımını artırdığını bulduk. Bu sonuç ile; kök kanallarının yıkanmasında kullanılan yöntemin frekansının ve

sıvıların oluşturduğu tribulansın şiddetinin artırılmasının daha etkin bir yıkama sağlayarak, kök kanal patının bağlantı dayanımını arttırabileceğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Bayırlı G. Endodontik Tedavi. Ü Basımevi, İstanbul, 1991.
2. Gu LS, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR. Review of contemporary irrigant agitation techniques and devices. J Endod 2009; 35(6): 791-804.
3. Buck R, Eleazer PD, Staat RH. In Vitro Disinfection of Dentinal Tubules by Various Endodontics Irrigants. Journal of Endodontics 1999; 25(12): 786-788.
4. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod 2004; 30(8): 559-567.
5. Gulabivala K, Patel B, Evans G, Ng. Effects of mechanical and chemical procedures on root canal surfaces. Endodontic Topics 2005; 10: 103-122.
6. Svec TA, Harrison JW. Chemomechanical removal of pulpal and dentinal debris with sodium hypochlorite and hydrogen peroxide vs normal saline solution. J Endod 1977; 3(2): 49-53.
7. Torabinejad M, Handysides R, Khademi AA, Bakland LK. Clinical implications of the smear layer in endodontics: a review. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, & Endodontics 2002; 94(6): 658-666.
8. Wu MK, de Schwartz FB, van der Sluis LW, Wesselink PR. The quality of root fillings remaining in mandibular incisors after root-end cavity preparation. Int Endod J 2001; 34(8): 613-619.
9. Zehnder M. Root canal irrigants. J Endod 2006; 32(5): 389-398.
10. Rath Z. Effectiveness of root canal irrigation. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol 1977; 44(2):306-312.
11. Gu LS, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR. Review of contemporary irrigant agitation techniques and devices. J Endod 2009; 35(6): 791-804.
12. Desai P, Himel V. Comparative safety of various intracanal irrigation systems. J Endod 2009; 35(4): 545-549.
13. Bitter K, Meyer-Lueckel H, Priehn K, Kanjuparambil JP, Neumann K, et al. Effects of luting agent and thermocycling on bond strengths to root canal dentine. International Endodontic Journal 2006; 39 (10): 809-818.
14. Baumgartner JC, Mader CL. A scanning electron microscopic evaluation of four root canal

- irrigation regimens. *J Endod* 1987; 13(4): 147-157.
15. Liolios E, Economides N, Parisis-Messimeris S, Boutsioukis A. The effectiveness of three irrigating solutions on root canal cleaning after hand and mechanical preparation. *Int Endod J* 1997; 30(1): 51-57.
 16. Goracci C, Grandini S, Bossù M, Bertelli E, Ferrari M. Laboratory assessment of the retentive potential of adhesive posts: a review. *J Dent* 2007; 35(11): 827-835.
 17. Drummond JL, Sakaguchi RL, Racean DC, Wozny J, Steinberg AD. Testing mode and surface treatment effects on dentin bonding. *J Biomed Mater Res* 1996; 32(4): 533-541.
 18. Gesi A, Raffaelli O, Goracci C, Pashley DH, Tay FR, Ferrari M. Interfacial strength of Resilon and gutta-percha to intraradicular dentin. *J Endod* 2005; 31(11): 809-813.
 19. Hashem AA, Ghoneim AG, Lutfy RA, Fouda MY. The effect of different irrigating solutions on bond strength of two root canal-filling systems. *J Endod* 2009; 35(4): 537-540.
 20. Topçuoğlu HS, Tuncay Ö, Demirbuga S, Dinçer AN, Arslan H. The effect of different final irrigant activation techniques on the bond strength of an epoxy resin-based endodontic sealer: a preliminary study. *J Endod* 2014; 40(6): 862-866.
 21. Jiang LM, Lak B, Eijsvogels LM, Wesselink P, van der Sluis LW. Comparison of the cleaning efficacy of different final irrigation techniques. *J Endod* 2012; 38(6): 838-841.
 22. Shokouhinejad N, Sharifian MR, Jafari M, Sabeti MA. Push-out bond strength of Resilon/Epiphany self-etch and gutta-percha/AH26 after different irrigation protocols. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2010; 110(5): 88-92.
 23. Wu MK, de Schwartz FB, van der Sluis LW, Wesselink PR. The quality of root fillings remaining in mandibular incisors after root-end cavity preparation. *Int Endod J* 2001; 34(8): 613-619.
 24. Uroz-Torres D, González-Rodríguez MP, Ferrer-Luque CM. Effectiveness of the EndoActivator System in removing the smear layer after root canal instrumentation. *J Endod* 2010; 36(2): 308-311.

Mikroperkütan Nefrolitotomide İlk Deneyimlerimiz

Our initial experiences in Micro Percutaneous Nephrolithotomy

Kerem Taken^{1*}, Recep Eryılmaz², Müslüm Ergün³, Rahmi Aslan⁴, İlhan Geçit¹, Mustafa Güneş¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Tatvan Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bitlis, Türkiye

³Muş Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Muş, Türkiye

⁴Batman Bölge Hastanesi, Üroloji Kliniği, Batman, Türkiye

ÖZET

Amaç: İlk mikro-Perkütan nefrolitotomi (mikro-PNL) deneyimlerimizi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Ağustos 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi üroloji kliniğinde böbrek taşı nedeniyle Mikro- Perkütan Nefrolitotomi yapılan ilk 10 hasta değerlendirildi. İşlem genel anestezi altında, pron pozisyonunda uygulandı. Çalışmada 4.85 Fr microperc sistem kullanıldı. Fragmantasyonda 200 mikron veya 270 mikron lazer fiberi [8 Hz (6.4 W) 0.8 J] kullanıldı. Postoperatif nefrostomi tüpü bırakılmadı. Tüm hastalar ameliyat sonrası 1.gün ve 1.ayda DÜŞG ve USG ile değerlendirildi. Rezidü taş kaldığı düşünülen hastalar BT ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 26.7 ± 20.6 (3-43) yıl, ortalama taş boyutu 13.1 ± 5.15 (0.9-22) mm ve ortalama cerrahi süresi 38 (24-58) dk olarak hesaplandı. Ortalama hastanede kalış süresi 1.76 ± 0.65 (1-5) gün, ortalama hemoglobinde düşme seviyesi 0.82 ± 0.84 (0-1.3) mg/dL olduğu izlendi. Hiçbir hastaya kan transfüzyonu yapılmadı. Hastaların 4 (%40)'üne DJ stent uygulandı. Hastaların birinde postoperatif dönemde renal kolik izlendi ve 3 yaşında olan bir hastada ise abdominal distansiyon izlendi. Bu hastalar konservatif olarak tedavi edildiler. Ayrıca bir hastada ise ateş izlendi. Bir hastada rezidü taş olduğu BT ile saptandı.

Sonuç: Mikroperkütan nefrolitotomi, düşük-orta büyüklükteki böbrek taşlarının tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, tedavi, mikro-perkütan nefrolitotomi

ABSTRACT

Objective: We aimed to evaluate our initial micro-percutaneous nephrolithotomy (micro-PNL) experiences.

Materials and Methods: In this study the results of 10 patients who underwent micro-PNL for renal stones between August 2014 and January 2015 in Yüzüncü Yıl University were evaluated. All interventions were performed in the prone position under general anesthesia. In all patients 4.85 F all-seeing needle was used. The stones were fragmented using [8 Hz (6.4 W) 0.8 J] 200 lm or 270 lm Ho: YAG laser fiber under direct visualization. The procedure was terminated with no need of any nephrostomy tube. Stone-free rates 1 day and 1 month postoperatively were assessed by US, and KUB. The patients were evaluated by CT when thought residue stone.

Results: The mean age of patients in this study was 26.7 ± 20.6 (3-43) years, and the mean stone size was 13.1 ± 5.15 (0.9-22) mm and the mean operation duration was 38 (24-58) min. The mean hospital stay was 1.76 ± 0.65 (1-5) days, and the mean drop in the hemoglobin level was 0.82 ± 0.84 (0-1.3) mg/dL. None of our patients required transfusion. Ureteral J stent was implanted in 4 (40%) patients. One (10 %) patient complained of postoperative renal colic and abdominal distension was observed in one patients (10 %) who was 3 years old. They were treated conservatively. Also postoperative fever was seen in only one patient. In one patient residue stone was detected by CT.

Conclusions: Micro-PNL is a safe and effective treatment method for small and moderately sized kidney stones.

Key Words: Kidney stone, treatment, micro-percutaneous nephrolithotomy

Giriş

Böbrek taşı tedavisinde gelişen komplikasyon oranlarını azaltmak için klasik perkütan nefrolitotomi (PNL) prosederünü takiben akses traktı daha küçük olan mini ve ultra-mini- PNL yöntemleri geliştirilmiştir (1,2).

Mikro-PNL ise daha az invaziv, tek basamakta akses yapılan ve akses traktı daha küçük olan bir işlemdir (3,4). Mikro-PNL'nin en önemli avantajı kanamanın az olması ve komşu organ yaralanması riskinin az olmasıdır (5,6). Mikroperkütan nefrolitotomi, küçük ve orta büyüklükteki seçilmiş olgulara önerilmektedir (7).

Çalışmamızda kliniğimizdeki 2,5 cm'den küçük böbrek taşı olgularında 10 vakalık mikroperkütan nefrolitotomi deneyimlerimizi sonuçlarıyla paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Ağustos 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında taş kliniği ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji polikliniğine gelen ve yapılan değerlendirmede böbrek taşı tanısı alan 10 hastaya Mikro- Perkütan Nefrolitotomi operasyonu yapılmıştır. Çalışmaya alınma kriterleri olarak izole kaliks taşı, ESWL'ye direnç olması veya hastanın ESWL istememesi ve taşların 2.5 cm den küçük olması olarak tanımlanmıştır. Tüm hastalara preoperatif değerlendirmede tam idrar tetkiki, kreatinin, idrar kültürü, kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya intra venöz piyelografi (İVP), direkt üriner sistem grafisi (DÜSG) çekilmiştir. Bir hasta dışında diğer hastaların taşları opaktı. İdrar kültürü tüm hastalarda preoperatif steril olarak raporlanmıştır. Hastalara yaşına ve ağırlığına göre profilaktik olarak seftriakson İ.V. başlandı. İşlem, genel anestezi altında litotomi pozisyonunda 5F açık uçlu üreter kateteri takıldıktan sonra pron pozisyonunda uygulandı. Uygun kaliks skopi altında seçilerek giriş yapıldı. Çalışmada 16G 4,8.5 Fr microperc sistem kullanıldı. Fragmentasyonda 200 mikron veya 270 mikron lazer fiberi [8 Hz (6.4 W) 0.8 J] kullanıldı. İrrigasyon amaçlı ayak pompası kullanıldı. Postoperatif nefrostomi tüpü bırakılmadı. Gereğinde hastalara DJ stent uygulandı. Bütün hastalardan postoperatif 1.günde 5F üreter kateteri ve üretral sondaları alındı. Tüm hastalar ameliyat sonrası 1.gün ve 1.ayda DÜSG, USG ve/veya BT ile değerlendirildi. Klinik önemsiz taş tanısı 4mm'den küçük taş olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 26.7 ± 20.6 (3-43) yıl, ortalama taş boyutu 13.1 ± 5.15 (0.9-22) mm ve ortalama cerrahi süresi 38 (24-58) dk olarak bulundu. Hastaların beşinde renal pelvis taşı, beşinde ise alt kaliks taşı izlendi. Ortalama hastanede kalış süresi 1.76 ± 0.65 (1-5) gün, ortalama hemoglobin düşme seviyesi 0.82 ± 0.84 (0-1.3) mg/dL olarak bulundu. Hiçbir hastaya kan transfüzyonu yapılmadı. Hastaların 4 (%40)'üne DJ stent uygulandı. Hastaların birinde postoperatif dönemde renal kolik, 3 yaşında başka birinde ise abdominal distansiyon gelişti. Her ikisi de konservatif olarak tedavi edildi. Ayrıca bir hastada

da postoperatif 2. günde ateş izlendi. Antibiyotik tedavisi ile düzeldi. Başka bir komplikasyon izlenmedi. Hastalarda %90 (n:9) oranında taşsızlık izlenirken bir hastada ise 6 mm rezidü taş olduğu BT ile saptandı. Asemptomatik olan bu taş takip programına alındı. Hastaların demografik özellikleri ve sonuçları Tablo 1 de sunulmuştur.

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri ve sonuçları

Yaş (yıl) (Ort±St. Sapma) (min-mak.)	26.7 ± 20.6 (3–43)
Taş yükü (mm)(Ort±St. Sapma) (min-mak.)	13.1 ± 5.15 (0.9–22)
Erkek/Kadın (n)	7/3
Operasyon süresi (dk)	38 (24-58)
Böbrek tarafı (sağ/sol)	4/6
Taş lokalizasyonu	
Pelvis (n)	5 (%50)
Alt kaliks(n)	5 (%50)
ESWL öyküsü (n)	4(%40)
Hastanede kalış süresi (gün)	1.76 ± 0.65 (1–5)
Hemoglobinde düşme (mg/dL)	0.82 ± 0.84 (0–1.3)
DJ stent (n)	4 (%40)
Transfüzyon(n)	-
Klinik Önemsiz taş (n)	1(10)
Başarı (n)	9(%90)

Tartışma

Teknolojik gelişmeler sayesinde minimal invaziv tedaviler böbrek taşı tedavisinde daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Hastanede kalış süresinin az olması, etkinliğin yüksek olması ve komplikasyonların düşük olması nedeniyle her geçen gün minimal invaziv tedavi yöntemlerine olan ilgi artmaktadır.

Başlangıçta küçük böbrek taşlarına mikro-PNL önerilirken, son zamanlarda orta büyüklükteki taşlarda mikro-PNL yapılabileceği gösterilmiştir (6,7). Mikro-PNL, ESWL ve Retrograd intrarenal cerrahi (RIRC)'ye alternatif olarak sunulmuştur (6,8). ESWL nin küçük ve orta büyüklükteki taşlarda başarı oranı %40-%90 arasında bildirilmiştir (9-11). ESWL de tekrarlayan seansların olması ve yeterli analjezinin sağlanmaması dezavantajlardır. Tedavi süresinin uzun olması, hastanın ağrılarının devam etmesine ve böbrekte fonksiyon kaybına yol açabilmektedir. Mikro-PNL de ise işlemin tek seferde yapılması, anestezinin sağlanması ve cerrahi süresinin kısa olması bu yöntemin avantajları olarak sayılabilir.

Mikro PNL de direkt taşa gidilmesi ve taşın yoğunluğundan bağımsız olarak bütün taşın kırılması diğer üstün yanlarıdır (3,12).

PNL sonrası başarı oranları; taşların sayısına, yerleşimine, kimyasal yapısına ve cerrahın tecrübesine bağlı olarak %40-%90 arasında değişmektedir (13). PNL sonrası genel komplikasyon oranının %2.5 olduğu; bunların %80'inin minör komplikasyon olduğu, bunlardan da en sık görülen komplikasyonların ateş ve kanama olduğu bildirilmiştir (14). Mikro-PNL de ise transfüzyon ihtiyacı olmadığı bildirilmiştir (4,15). Hemoglobinde ki düşme 1 mg/dL'nin altında bildirilmiştir (6). Literatüre uygun şekilde hastalarımızın hiçbirinde kan transfüzyon ihtiyacı olmadı. Klasik PNL de major komplikasyonların özellikle akses esnasında olduğu bildirilmiştir (5). Mikro-PNL yönteminde dilatasyon ve çoklu manevra gerektirmeden tek aşamalı akses sağlandığından daha az komplikasyona neden olur. Bu özelliği sayesinde komşu organ yaralanması gibi majör komplikasyonlardan korunulabilmektedir. İlk deneyimlerimiz olduğundan ilk 4 olguda DJ stent uygulanmıştır. Skopi süresi de kısaldığı için daha az radyasyon maruziyeti yaşanmaktadır. Mikro-PNL nin klasik PNL den eksik yönü taş alınmamasıdır. Bundan dolayı büyük taşlarda bu yöntem tercih edilmemektedir. Bizde mikro-PNL'yi 2.5 cm'den küçük taşlarda tercih ettik.

ESWL dışında, Retrograd intrarenal cerrahinin de (RIRC) az komplikasyonla seyretmesi nedeniyle minimal invaziv tedavide önemli bir yeri vardır (16). Mikro-PNL'yi RIRS ile karşılaştıran çalışmalarda benzer güvenlik ve etkinlik bulunmuştur (8,17). Çalışmamızda ESWL ve RIRC değerlendirilmediği için bu yöntemlerle sonuçlarımızı karşılaştırmadık.

Mikro- PNL başarı oranı %82 ve 93 arasında bildirilmiştir (3,4,6). Çalışmamızda başarı oranı %90 saptandı. Bu oran literatürle uyumlu saptansa da hasta sayısı az olduğundan hiç şüphesiz gerçek başarıyı yansıtmamaktadır. Çalışmamızda hasta sayısının az olması çalışmamızın eksik yönüdür. İlk deneyimlerimiz olması nedeniyle bu sonuçların paylaşılmasını önemli bulduk.

Sonuç olarak; Mikroperkütan nefrolitotomi yöntemi, düşük-orta büyüklükteki böbrek taşlarının tedavisinde güvenli ve etkin bir tedavi yöntemidir.

Kaynaklar

1. Desai J, Solanki R. Ultra-mini percutaneous nephrolithotomy (UMP): One more

armamentarium. BJU Int 2013; 112(7): 1046-1049.

2. Mishra S, Sharma R, Garg C, Kurien A, Sabnis R, Desai M. Prospective comparative study of miniperc and Standard PNL for treatment of 1 to 2 cm size renal stone. BJU Int 2011; 108(6): 896-899.
3. Desai MR, Sharma R, Mishra S, Sabnis RB, Stief C, Bader M. Single-step percutaneous nephrolithotomy (microperc): the initial clinical report. J Urol 2011; 186(1): 140-145.
4. Armagan A, Tepeler A, Silay MS, Ersoz C, Akcay M, Akman T ve ark.. Micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of moderate-size renal calculi. J Endourol 2013; 27(2): 177-181.
5. Kukreja R, Desai M, Patel S, Bapat S. Factors affecting blood loss during percutaneous nephrolithotomy: prospective study. J Endourol 2004; 18(8): 715-722.
6. Hatipoglu NK, Tepeler A, Buldu I, Atis G, Bodakci MN, Sancaktutar AA ve ark. Initial experience of micro-percutaneous nephrolithotomy in the treatment of renal calculi in 140 renal units. Urolithiasis 2014; 42(2): 159-164.
7. Karatag T, Buldu I, Inan R, Istanbuluoglu MO. Is micropercutaneous nephrolithotomy technique really efficacious for the treatment of moderate size renal calculi? Yes. Urol Int 2015; 95(1): 9-14.
8. Ramón de Fata F, García-Tello A, Andrés G, Redondo C, Meilán E, Gimbernat H, et al. Comparative study of retrograde intrarenal surgery and micropercutaneous nephrolithotomy in the treatment of intermediate-sized kidney stones. Actas Urol Esp 2014; 38(9): 576-583.
9. Güneş M, Piriççi N, Geçit İ, Taken K, Ceylan K, Bilici S ve ark. Üriner Sistem Taşlarının ESWL ile Tedavisinde Taşın Boyut ve Lokalizasyonunun Taştan Temizlenme Oranına Etkisi. Van Tıp Dergisi 2011; 18(3): 136-140.
10. Logarakis NF, Jewett MA, Luymes J, Honey RJ. Variation in clinical outcome following shock wave lithotripsy. J Urol 2000; 163(3): 721-725.
11. Lingeman JE, Siegel YI, Steele B, Nyhuis AW, Woods JR. Management of lower pole nephrolithiasis: a critical analysis. J Urol 1994; 151(3): 663-667.
12. Patel T, Kozakowski K, Hrubby G, Gupta M. Skin to Stone distance is an independent predictor of stone-free status following shockwave lithotripsy. J Endourol 2009; 23(9): 1383-1385.
13. Park J, Hong B, Park T, Park HK. Effectiveness of noncontrast computed tomography in evaluation of residual stones after percutaneous nephrolithotomy. J Endourol 2007; 21(7): 684-687.
14. Labate G, Modi P, Timoney A, Cormio L, Zhang X, Louie M, et al. The percutaneous

- nephrolithotomy global study: Classification of complications. J Endourol 2011; 25(8): 1275-1280.
15. Tepeler A, Armagan A, Sancaktutar AA, Silay MS, Penbegul N, Akman T ve ark. The role of microperc in the treatment of symptomatic lower pole renal calculi. J Endourol 2013; 27(1): 13-18.
 16. Ho CC, Hafidzul J, Praveen S, Goh EH, Bong JJ, Lee BC, et al. Retrograde intrarenal surgery for renal stones smaller than 2 cm. Singap Med J 2010; 51(6): 512-515.
 17. Sabnis RB, Ganesamoni R, Doshi A, Ganpule AP, Jagtap J, Desai MR. Micropercutaneous nephrolithotomy (microperc) vs retrograde intrarenal surgery for the management of small renal calculi: a randomized controlled trial. BJU Int 2013; 112(3): 355-361.

Pediyatrik Hastalarda Orta Hat Yerleşimli Primer Kalvaryal Kitlelerin Cerrahi Tedavisi: Tek Merkezli Klinik Tecrübe ve Cerrahi Teknik

Surgical Treatment of Pediatric Patients with Midline Located Primary Calvarial Lesions: Single-center Experience and Surgical Technique

İhsan Doğan*, Gökmen Kahiloğulları, Mustafa Ağahan Ünlü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Pediyatrik hastalarda primer olarak kalvaryumdan köken almış orta hat üzerinde sagittal sinüse komşuluk gösteren lezyonlara yönelik klinik tecrübemizin aktarılması ve bu hastalarda uyguladığımız cerrahi prensiplerin ve tekniğin anlatılması.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2011-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde radyolojik olarak orta hat üzerinde ektradural yerleşimli patolojilere yönelik operasyon kararı alınan 8 pediyatrik hasta dahil edildi. Olgular yaşlarına, cinsiyetlerine, lezyonun histopatolojisine, ameliyat sonrası klinik ve cerrahi sonuçlara göre değerlendirildi. Tüm hastalara ayrıntılı otolog kalvaryel greft kullanılarak kranioplasti yapıldı.

Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen tüm hastalarda lezyon total olarak çıkartıldı. Operasyon sırasında hiçbir hastada komplikasyon görülmedi. İkinci operasyona hiçbir hastada gerek duyulmadı. Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde nüks ve rezidü saptanmadı.

Sonuç: Orta hat yerleşimli tümörlere cerrahi yaklaşımda lezyon içi rezeksiyon tekniğini uygulamak komplikasyon risklerinin yüksek olması nedeniyle tercih edilmemelidir. Perilezyonel yaklaşım, bu bölgenin patolojilerinin cerrahi tedavisinde kolay uygulanabilirliği ve güvenilir olması nedeniyle öncelikli olarak tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi teknik, kalvaryum, lezyon, pediyatrik

ABSTRACT

Objective: To report our clinical experience about pediatric patients with midline located primary calvarial lesions in the neighborhood of sagittal sinus and detail our surgical technique and principles for these pathologies.

Material and Method: 8 pediatric patients operated in Ankara University, School of Medicine, Department of Neurosurgery and radiologically diagnosed as calvarial lesion between 2011 and 2015 were included in our study. Perilesional approach was performed and total removal of tumors were performed in all patients. For the purpose of reconstruction of calvarial defect, autolog split calvarial bone graft was performed

Results: Total tumor removal was achieved in all patients. Peritumoral bone tissue was confirmed as tumor-free histopathologically. No residue and tumor recurrence were occurred in none of the patients.

Conclusion: Intralesional tumor debulking is thought as an unsafe procedure for these tumors having potential injury risk to sagittal sinus intraoperatively. Perilesional approach due to its safety and practical is offered to perform in lesions located midline in the neighborhood of sagittal sinus.

Key Words: Surgical technique, calvarium, lesion, pediatric

Giriş

Pediyatrik yaş grubunda yer alan hastalara yönelik onkolojik nöroşirürjikal girişimlerde amaç intraoperatif komplikasyon oranlarını en aza indirerek tümörü güvenilir cerrahi sınırlar içerisinde postoperatif yaşam kalitesini de göz

önünde bulundurarak total olarak çıkartmaktır (1-4). Her ne kadar yüksek beyin plastisitesi nedeniyle pediyatrik hastalar erişkin hastalara göre cerrahi manipulasyonları daha iyi tolere edebiliyor olsa da santral sinir sisteminin immature olması ve nöroregülatuar mekanizmaların işlevselliğinin yetersiz olması nedeniyle pediyatrik hastalarda

Çalışmanın Yapıldığı Kurum: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çalışmayı destekleyen bir kurum yoktur. Çalışma daha önce yayınlanmamış ve bilimsel bir toplantıda sunulmamıştır.

*Sorumlu Yazar: Dr. İhsan Doğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, 06100, Altındağ/Ankara, İş Tel: 0 (312) 508 26 62, Faks: 0 (312) 508 26 62, Cep Tel:0 (530) 252 59 56

E-mail: ihsandoganmd@gmail.com

Geliş Tarihi: 12.01.2016, Kabul Tarihi: 11.06.2016

Resim 1. a. Palpe edilebilir orta hat yerleşimli kalvaryal kitlenin görünümü; b. Sagittal kesit kranial kemik pencere BT incelemesi ve kemik destrüksiyonu; c. Koronal kesit MR görüntülerinde orta hat yerleşimli kitle ve sagittal sinüs kompresyonu; d. Sagittal kesit kontrastlı T2 MR görüntüsü.

Resim 2. a. Kalvaryal patolojinin cerrahi olarak ortaya konulması ve cerrahi rezeksiyon sınırlarının belirlenmesi; b. Perilezyonal periost dokusunun çepeçevre sıyrılması; c. Perilezyonal kalvaryumun tur yardımıyla inceltilmesi; d. Lezyon etrafında cerrahi açıdan kalvaryal rezeksiyon sınırlarının belirlenmesi.

hemostaz hayati önem taşır (5,6). Bu nedenle pediatrik hastalarda özellikle vasküler yapılarla yakın komşuluk içinde bulunan patolojilere yönelik akılcı cerrahi stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması güvenli nöroşirürjikal cerrahi ve olumlu cerrahi sonuçlar için önceliklidir.

Literatürde, vaka sunumları dışında pediatrik hastalarda ekstradural kalvaryal orta hat tümörleri başlığı altında çalışma bulunmamaktadır. Çoğunluğunu menenjiomaların oluşturduğu ekstraaksiyel kitlenin orta hat ve sagittal sinüs komşuluğundaki lokalizasyonlarına yönelik geniş vaka serilerinde, bu kitlere yönelik cerrahi girişimler ve olası sinüs yırtılmasına bağlı gelişebilecek komplikasyonların idaresi ve sinüs tamerine yönelik cerrahi teknikler ayrıntılı olarak anlatılmıştır (7-9). Ancak, bu bölgeye komşu ekstradural patolojiler özgün bir konu başlığı altında toplanmamış ve bu patolojilere yönelik cerrahi temel prensipler henüz tartışılmamıştır.

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde sagittal sinüs komşuluğunda yer alan ekstradural yerleşimli patolojilerine yönelik opere edilen 8 hastanın histopatolojik tanıları, postoperatif sonuçları, komplikasyon oranları raporlanmış ve bu hastalarda uygulanan perilezyonal yaklaşım detaylarıyla anlatılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde 2013-2015 yılları arasında orta

hat yerleşimli sagittal sinüs üzerinde ve sinüsle komşuluğu bulunan pediatrik yaş grubunda opere edilen 8 hasta değerlendirildi. Ortalama yaşın 7.4 yıl olarak hesap edildiği hasta grubunda 5 erkek 3 kız hasta bulunmaktaydı. Ameliyat öncesinde hastaların direk kafa grafileri (lateral ve ön-arka), kranial bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) incelemeleri yapıldı. Kemik destrüksiyonu açısından kranial BT ve kitlenin sinüs invazyonu ve sinüsle olan ilişkisini değerlendirmek için Kranial MR ve MR venografi yapıldı. Her hastada tümör rezeksiyonuna yönelik, sağlam kemik yapıların ortaya konulup bütünlüğü korunmuş ve tümör tarafından invaze edilmemiş duradan yaklaşıma esasını temel alan peritümöral yaklaşım uygulandı.

Hastaların hepsinde cerrahi olarak lezyonu ortaya koymak için düz cilt insizyonu uygulandı. Cilt insizyonu hem patolojiyi hemde patolojinin çıkartılmasını takiben ortaya çıkacak kemik defektini örtmek amacıyla otolog kemik greftinin alınacağı bölgeyi içine alacak şekilde gerçekleştirildi (Resim 1a-d). Cerrahi alan ortaya konulduktan sonra tümör sınırları belirlendi ve tümör-sağlam kemik hattı unipolar yardımıyla işaretlendi (Resim 2a). Tümör çevre dokudan ve periosttan diseke edilerek sadece dura bağlantısı kalacak şekilde serbestleştirildi (Resim 2b). Tümör etrafındaki kalvaryum dairesel olarak yaklaşık 0.5 cm tümörden uzakta çepeçevre turlanarak inceltildi (Resim 2c-d). İnceltilen ve altına girilerek duradan diseke edilebilecek olan kemik doku

Resim 3. a. Tumor etrafının çepeçevre turlanıp sağlam dura tabakasına hakim olunan yerden Kerrison rongeur yardımıyla kemik dokusunun çıkartılması; b. Tumor pedikülü ve tumorün dural yapışıklığı; c. Tumor yapışıklıklarının pedikül seviyesinde mikromakas yardımıyla mikroskop eşliğinde kesilmesi ve tumor eksizyonu; d. Tumor çıkartıldıktan sonraki cerrahi görüntü ve bütünlüğü korunmuş sagittal sinüs.

Resim 4. Tek parça halinde total olarak çıkartılmış eozinofilik granüloma.

Kerrison rongeur yardımıyla sağlam dura görülecek ve sadece tumorün dural bağlantısı ortaya konulacak şekilde çıkartıldı (Resim 3a-b). Mikroskop altında mikromakas yardımıyla keskin diseksiyonla tumor-dura bağlantısı ayrıştırılarak tumor dokusu total olarak çıkartıldı (Resim 3c-d, Resim 4). Oluşan kalvaryal defekt otolog ayrık kalvaryal kemik grefti konularak onarıldı. Ameliyat sonrası hastalara nüks veya rezidü takibi açısından kontrastlı kranial MR, kemik konstrüksiyonun değerlendirilmesi açısından kranial BT incelemeleri yapıldı (Resim 5a-b).

Resim 5. a. Orta hat üzerinde yer alan destrüksiyona yol açan kitlenin 3 boyutlu BT görüntüsü (kırmızı ok); b. Aynı hastada, otolog ayrık kalvaryal kemik grefti konularak kapatılan kalvaryal kemik defektinin 1 yıl sonraki 3 boyutlu BT görüntüsü (kırmızı daire).

Bulgular

Orta hat yerleşimli sagittal sinüs komşuluğu bulunan 8 pediatrik yaş grubuna ait hasta 5 erkek (%62,5) ve 3 kız (%37,5) olmak üzere opere edildi. Tanı aldıklarında ortalama yaşları 7.6 yıl olarak hesaplandı (aralık 4-12 yaşlar arası). Orta hat üzerinde bulunan lezyonların 3 tanesi frontal kemikte, 4 tanesi pariyetal kemikte ve 1 tanesi oksipital kemik üzerinde bulunmaktaydı (Tablo 1). Hastalardan iki tanesinde lezyon insidental olarak saptanırken, 4 hasta ele gelen ağırlı kitle, 1 hasta ağrısız ve diğer 1 hasta ise ağırlı çöküntü hissi ile kliniğimize başvurdu. 4 hasta mevcut kitlelerinde büyüme olduğunu söylerken kalan 4 hasta büyüme olmadığını belirtti. Tüm hastaların kalvaryal lezyonları total olarak çıkartıldı ve güvenli cerrahi sınırlarda histopatolojik olarak tumor olmadığı gösterildi. Operasyon gözlemlerine dayalı olarak, 5 lezyonun dural infiltrasyonu kalan 3 lezyonun ise dural yapışıklığı bulunmaktaydı. 7 hastada sinüs tamerine gerek duyulmazken kalan 1 hastada tumor rezeksiyonu sırasında tumorün infiltrasyon gösterdiği sinüs bölgesindeki açıklığa bağlı olarak dura tamerine gerek duyuldu ve sinüs duvar açıklığı onarıldı. Ameliyat sonrası dönemde hiçbir hastada nörolojik defisit gelişmedi. Tüm hastalarda tumor rezeksiyonunu takiben ortaya çıkan defekt otolog ayrık kalvaryal kemik grefti ile kapatıldı. Hastalar ortalama iki gün hastanede takip edilerek şifa ile taburcu edildiler. Hastaların 3. ay radyolojik değerlendirmeleri sonrasında hiçbir hastada rezidü/nüks saptanmadı. Kozmetik sonuçlar özellikle kemik konstrüksiyonu açısından olumlu olarak değerlendirildi.

Tablo 1. Orta hat yerleşimli kalvaryal kitlesi bulunan 8 pediatrik hastanın karakteristik ve klinik sunumu

Hasta	Yaş	Cinsiyet	Bölge	Histopatolojik Tanı	Klinik Sunum	Büyüme	Medikal Özgeçmiş
1	5 yaş	K	Frontal	Fibröz Displazi	Ağrılı Kitle	Var	-
2	4 yaş	K	Frontal	Fibröz Displazi	Ağrılı Kitle	Var	-
3	7 yaş	E	Parietal	Epidermoid Kist	Ağrısız Çöküntü	Var	-
4	8 yaş	E	Parietal	Eozinofilik Granülom	Ağrılı Kitle	Yok	-
5	12 yaş	E	Frontal	Eozinofilik Granülom	Ağrılı Çöküntü	Var	-
6	11 yaş	K	Parietal	Eozinofilik Granülom	Ağrılı Kitle	Yok	Retinablastom
7	5 yaş	E	Parietal	Fibröz Displazi	İnsidental	Yok	-
8	9 yaş	E	Oksipital	Dermoid Kist	İnsidental	Yok	-

Tartışma

Literatürde geniş vaka serilerinin incelendiği çok sayıda kalvaryal lezyonlarla ilgili çalışma yayınlanmıştır. İlgili çalışmalarda bu lezyonların tiplendirilmesi, radyolojik ve histopatolojik farklılıkları detaylandırılmıştır (10-12). Geniş vaka serileri dışında ender görülen olgular da vaka sunumları şeklinde rapor edilmiştir. Tüm bu zengin içeriğe ve yayınlanmış olan çalışmaların sayıca fazlalığına rağmen kalvaryal lezyonlara özellikle orta hat üzerinde yerleşim gösteren tiplerine yönelik cerrahi temel prensiplerden ve uygulanabilecek cerrahi tekniklerden söz edilmemiştir. Gibson ve ark.'nın (13) yapmış oldukları çalışmada, 19 kalvaryal lezyon yerleşim yerlerine ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmış ancak anatomik öneme sahip olduğunu düşündüğümüz ve özel bir başlık açılması gereken sagittal sinüs komşuluğunda yerleşen orta hat lezyonlarına özgü anatomik bir yerleşim bölgesi belirtilmemiştir. Bu çalışmada oksipital bölgede 7, orbital bölgede 2, verteksde 2, parietalde 2, temporalde 1, frontalde 1 ve diğer bilinmeyen bölgelerde 4 lezyon tanımlanmıştır. Bilgimize göre literatürde tek bir orta hat lezyonu olarak tanımlanan ve parietal kemikten primer olarak köken aldığı rapor edilen tek bir osteoblastoma vakası bulunmaktadır (12).

Kalvaryumun fokal lezyonları primer olarak kemik yapılardan köken alabileceği gibi kalvaryum komşuluğundaki çevre dokulardan (saçlı deri, dura, vasküler yapılar, beyin parankimi) gelişerek kalvaryuma invazyonu şeklinde sekonder olarak da karşımıza çıkabilir. Her iki tip de, kalvaryumun herhangi bir tabakasında bulunabilir ve sklerotik veya litik biyolojik davranış sergileyebilirler.

Pediatrik popülasyonda primer kalvaryal lezyonlar nadir görülen patolojilerdir. Genelde, bu lezyonlar, saçlı deri altında ele gelen kitleler olarak karşımıza çıkarlar ya da radyolojik olarak insidental olarak saptanırlar (13). Bu lezyonların ayırıcı tanısı, fizik

muayene ve radyolojik görüntüleme sonrasında yapılabilmekte, ön tanımlar konjenital veya kazanılmış lezyonları içeren geniş bir tanı ağı içinden konulabilmektedir. Pediatrik hastalardaki kalvaryal patolojilerle ilgili ilk yayınlar primer saçlı deri ve santral sinir sisteminden köken alan lezyonları da kapsamaktadır (14-17). Bu çalışmalarda %60 oranlarında çocukluk çağı kalvaryal kitlelerin dermoid/epidermoid tümörlerin oluşturduğu belirtilmektedir (15). İlk yayınlanan bu serilerde, primer kalvaryal lezyonlarla birlikte sekonder olarak intrakraniyal yapılardan ve yumuşak dokulardan köken alan kitle lezyonlar da bulunduğundan, bu çalışmalarda gerçek anlamda belirtilen kitlelerin hangilerinin kalvaryum kökenli olduğunu tespit etmek oldukça zordur.

Güncel çalışmalarda ise kalvaryal lezyonlar içinde histopatolojik olarak en sık gözlenen lezyonlar başlıca epidermoid/dermoid kist ve Langerhans-hücreli histiositozis olarak rapor edilmiştir (17,18). Epidermal inklüzyon kistleri esas olarak orta hat üzerinde yerleşim gösterirler fakat kalvaryumun her bölgesinden köken alabilirler. Kitle etkisine bağlı olarak çevre kemik yapısını erode ederek kraniyumun dış ve iç tabakalarını genişleterek kraniyumun yeniden şekillenmesine yol açabilir. Lezyon tipik olarak litik karakterde olup belirgin olarak sklerotik kenarlara sahiptir. Belirtilmiş olan bu sklerotik özellik gösteren çevre kemik sınırlarının da cerrahi açıdan temizlenmesi cerrahi sonrası nüks ve rezidü açısından önem taşımaktadır. Stark ve ark.'nın (19) 38 kalvaryal lezyonlu hastayı değerlendirdikleri çalışmalarında 12 hastada farklı olarak kafatası metastazı tespit edilmiş; Wecht ve ark. (20) ise 13 yıllık bir sürede 42 hastada kalvaryal lezyon saptamışlardır (20). Eozinofilik granülom olarak da isimlendirilen histiositozis X, granüloz ve çoğunlukla benign seyirli bir patoloji olarak değerlendirilse de literatürde bu patolojinin hızlı ve ilerleyici kemik destrüksiyonu ile seyreden malign karakter

göstermiş olduğu vakaları da bildirilmiştir (21). Bu nedenle çalışmamızda vurguladığımız gibi, lezyonların sağlam kemik dokusunu da içine alacak bir genişlikte çıkartılmaları residü kitle bırakmamak ve nükslerin önüne geçme açısından da klinik olarak önemlidir. Aynı zamanda, bu hastalara tanı konulduktan sonra erken dönemde cerrahi planlanmalı, malignleşme potansiyeli bildirilmiş vakalar bulunduğu bu kitlelerin cerrahi olarak çıkartılması yerine klinik takipleri yapılmamalıdır (21). Literatürde, sadece asemptomatik, çevre dokulara teması bulunmayan küçük lezyonların takibi önerilse de ve bu kitlelerin en ufak bir klinik şüphenin bulunması durumunda cerrahisi planlanmalıdır şeklinde görüşlere yer verilse de komplikasyon oranları düşük olan bu lezyonlarda cerrahi seçeneğin her zaman ön planda tutulması bizim temel cerrahi ilkimizdir.

Yazımızda sunmuş olduğumuz 8 pediatrik vakada orta hat üzerinde izlenen lezyonları histopatolojik açıdan değerlendirdiğimiz zaman literatürle uyumlu olarak çoğunluğunu epidermoid/dermoid kist ve eozinofilik granülomun (5 vaka) oluşturduğunu görmekteyiz. Bu patolojilerin destrüktif ve ekspansil özelliklerinin tam tersi biyolojik davranış gösteren sklerozun ön planda olduğu fibröz displazi ise geri kalan 3 vakamızda izlenmiştir. Tüm kalvaryumu içine alan geniş vakalı serilerle karşılaştırıldığı zaman çalışmamızda metastaz gibi kalvaryumun primer olmayan kitleleri görülmemiştir.

Kalvaryal lezyonların tedavisinde kabul edilen ortak görüş bu patolojik dokuların total olarak çıkartılması yönündedir. Lezyonun palpe edilememesi veya küçük olması durumunda, kozmetik sonuçlar ön planda tutulduğundan nöronavigasyondan faydalanılabilir. Genel olarak, çalışmamızda belirttiğimiz şekilde, sağlam kemik dokusunu da içine alacak şekilde güvenli bir cerrahi sınır bırakılması ve operasyon sırasında cerrahi sınırların patolojik olmadığı gösterilene dek seri biyopsilerle doğrulanması önerilir.

Bu patolojilerin total olarak çıkartılması kadar bu patolojilerin çıkartıldıktan sonraki kalvaryal bölgede oluşan defektli alanın kapatılması hem kozmetik hem de mekanik açıdan klinik öneme sahiptir. Lezyonların büyüklüğü dikkate alındığında, genel görüş kemik bütünlüğünün bozulmuş olduğu bu bölgelerin yeniden onarımında otolog kalvaryal greftlerin kullanılması yönündedir (Resim 5b). Gerek ucuz olması gerekse kolay uygulanabilir olması açısından bu yöntem diğer yöntemlere göre daha avantajlı ve etkilidir. Biz de tüm hastalarımızda defektimizin

küçük ve komplike olmaması nedeniyle otolog ayrık kalvaryal kemik grefti kullandık (22-26).

Vakalarımızda perilezyonel yaklaşım sırasında uygulamış olduğumuz perilezyonel diseksiyon, tümör besleyici arterlerini yapısal bütünlükleri korunmuş olarak görülmesini sağladığından bipolar yardımıyla bu arterlerin koagülasyonunu kolaylaştırmış operasyon sırasında kanama miktarını da belirgin olarak azaltarak kontrolsüz kanama riskini de ortadan kaldırmıştır. Lezyon boyutlarının küçük ve yumuşak kıvamda olması nedeniyle de çevre dokulardan lezyonların diseksiyonun da zorluk yaşanmamış, ekstazyonla ilgili cerrahiye bağlı olumsuz sonuç da gözlenmemiştir.

Fokal kalvaryal lezyonların cerrahisi ve histopatolojik özelliklerinin bilinmesi, karakteristik radyolojik görünümünün öğrenilmesi; bu lezyonların ayırıcı tanısını yapabilme ve sinüs invazyonu eğilimlerinin bilinerek önceden gerekli önlemlerin alınmasını ve cerrahi hazırlıkların yapılmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Orta hatta özellikle sagittal sinüs üzerinde yerleşen veya sagittal sinüsle bağlantılı kalvaryal patolojilerin cerrahi tedavisinde temel prensip lezyona güvenilir sınır olarak kabul edilen sağlıklı duranın ve kalvaryal kemik dokusunun operatif gözlemlerle doğrulandığı alandan yaklaşımdır. Radyolojik değerlendirmelerin net olarak sinüs-lezyon ilişkisini tam olarak gösteremediği sinüs invazyonu bulunan vakalarda, peritümöral yaklaşım komplikasyon riskini en aza indirmesi ve tümörün sinüse infiltrate kısmının çıkartılması sırasında olası bir sinüs açıklığının büyümeden onarımına imkan yaratması açısından güvenilir ve kolay uygulanabilen bir yöntemdir.

Kaynaklar

1. Bucci MK, Maity A, Janss AJ, Belasco JB, Fisher MJ, Tochner ZA, et al. Near complete surgical resection predicts a favorable outcome in pediatric patients with nonbrainstem, malignant gliomas Results from a single center in the magnetic resonance imaging era. *Cancer* 2004; 101(4): 817-824.
2. Constantini S, Miller DC, Allen JC, Rorke LB, Freed D, Epstein FJ. Radical excision of intramedullary spinal cord tumors: surgical morbidity and long-term follow-up evaluation in 164 children and young adults. *J Neurosurg (Spine)* 2000; 93(2): 183-193.
3. Nader S, Mitchel SB. Glioma extent of resection and its impact on patient outcome. *Neurosurgery* 2008; 62(4): 753-766.

4. Yaşargil MG, Curcic M, Kis M, Siegenthaler G, Teddy PJ, Roth P. Total removal of craniopharyngiomas Approaches and long-term results in 144 patients J Neurosurg 2010; 112(2); 3-11.
5. Goobie S, Sulpicio GS, Zurakowski D, Francis MX, Rockoff MA. Hemostatic Changes in Pediatric Neurosurgical Patients as Evaluated by Thrombelastograph. Anesthesia & Analgesia 2001; 93(4): 887-892.
6. Gerlach R, Krause M, Seifert V, Goerlinger K. Hemostatic and hemorrhagic problems in neurosurgical patients. Acta Neurochirurgica 2009; 151(8): 873-900.
7. Francesco DM, Khan WL, Cecilia C, Elisa C, Sergio G, Graziella F, et al. Meningiomas Invading the Superior Sagittal Sinus: Surgical Experience in 108 Cases. Neurosurgery 2004; 55(6): 1263-1274.
8. Sindou M. Meningiomas invading the sagittal or transverse sinuses, resection with venous reconstruction 2001; 8(4): 8-11.
9. Caroli E, Orlando R, Mastronardi L, Ferrante L. Meningiomas infiltrating the superior sagittal sinus: surgical considerations of 328 cases. Neurosurgical Review 2006; 29(3): 236-241.
10. Wecht DA, Sawaya R. Lesions of the calvaria: surgical experience with 42 patients. Ann Surg Oncol 1997; 4(1): 28-36.
11. Arana E, Latorre FF, Revert A, Menor F, Riesgo P, Liaño F, et al. Intradiploic epidermoid cysts. Neuroradiology 1996; 38(4): 306-311.
12. Lage JF, Garcia S, Torroba A, Sola J, Poza M. Unusual osteolytic midline lesion of the skull: benign osteoblastoma of the parietal bone. Childs Nerv Syst 1996; 12(6): 343-345.
13. Gibson SE, Prayson RA. Primary skull lesion in the pediatric population: A 25-year experience. Arch Pathol Lab Med 2007; 131(2): 761-766.
14. Martinez-Lage JF, Capel A, Costa TR, Perez-Espejo MA, Poza M. The child with a mass on its head:diagnostic and surgical strategies. Child Nerv Syst 1992; 123(3): 8247-8252.
15. Ruge JR, Tomita T, Naidlich TP, Hahn YS, McLone DG. Scalp and calvarial masses of infants and children. Neurosurgery 1988; 22(4): 1037-1042.
16. Choux M, Gomez A, Choux R, Vigouroux RP. Diagnostic and therapeutic problems concerning tumors of the vault. Childs Brain 1975; 44(1): 207-216.
17. Cummings TJ, George TM, Fuchs HE, McLendon RE. The pathology of extracranial scalp and skull masses in young children. Clin Neuropathol 2004; 23(2): 34-43.
18. Guidetti B, Gangliardi FM. Epidermoid and dermoid cysts:clinical evaluation and late surgical results. J Neurosurg 1977;47(1): 12-18.
19. Stark AM, Eichmann T, Mehdorn HM. Skull metastases:clinical features, differential diagnosis and review of the literature: Surg Neurol 2003; 60(3): 219-226.
20. Wecht DA, Sawaya R. Lesions of the calvaria:surgical experience with 42 patients. Ann Surg Oncol 1997; 4(1): 28-36.
21. Fujimura M, Kuniyoshi U, Hayashi T, Mitsuomi K. A case of calvarial eosinophilic granuloma with rapid expansion and wide skull invasion: immunohistochemical analysis of Ki-67. Journ of Clin Neurosci 2002; 9(1): 72-76.
22. Josan VA, Sgouros S, Walsh AR, Dover MS, Nishikawa H, Hockley AD. Cranioplasty in children. Childs Nerv Syst 2005; 21(3):200-204.
23. Moreira-Gonzalez A, Jackson IT, Miyawaki T, Barakat K, DiNick V. Clinical outcome in cranioplasty: critical review in long-term follow-up. J Craniofac Surg 2003; 14(2): 144-153.
24. Neligan PC, Boyd JB. Reconstruction of the cranial base defect. Clin Plast Surg 1995; 22(1): 71-77.
25. Powell NB, Riley RW. Facial contouring with outer-table calvarial bone: A 4 year experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115(21): 1454-1458.
26. Rish BL, Dillon JD, Meierowsky AM, Caviness WF, Mohr JP, Kistler PJ, et al. Cranioplasty: a review of 1030 cases of penetrating head injury. Neurosurgery 1979; 4(5): 381-385.

Analysis of Uterine Rupture Cases at a Tertiary Referral Center: A Retrospective Study

Üçüncü Basamak Bir Referans Merkezin Uterin Rüptür Vakalarının Analizi: Bir Retrospektif Çalışma

Erbil Karaman*, Numan Çim, Orkun Çetin, İsmet Alkış, Ali Kolusarı, Recep Yıldızhan, Hanım Güler Şahin

Yüzüncü Yıl University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Van

ABSTRACT

Objective: To determine the risk factors, peri-operative maternal-fetal outcomes and management modalities in patients diagnosed with complete or incomplete uterine rupture retrospectively.

Materials and Methods: Twenty-eight patients diagnosed as uterine rupture were investigated retrospectively in our obstetric clinic between 2012 and 2016. The demographic data, details of risk factors, rupture type, the management modality and perioperative maternal-fetal outcomes were taken into consideration for analysis. Data was analysed using SPSS (ver: 20) statistical program.

Results: There were 28 cases of uterine rupture during the study period giving an incidence of 0.86%. Twenty of the cases were incomplete rupture (71%) and eight were complete rupture (29%). Only eight patients developed rupture in our clinic and the others were referred patients. Common cause of uterine rupture was previous uterine surgery in 22 cases (78.5%). Of these patients, 18 cases had 2 or more cesarean section scars. Grand-multiparity was the other common risk factor as seen in eight cases (28.5%). The primary repair of uterine rupture site was the main surgical management in 25 (89.2%). The main perioperative complication was bladder injury occurred in 4 patients (14.2%). No maternal death was occurred. The need for blood transfusion, the mean hospitalization time, prior cesarean section, fetal death and bladder injury were higher in the complete uterine rupture ($p<0.05$).

Conclusion: This study confirms that obstetricians should be alerted about the occurrence of uterine rupture in cases with predisposing factors such as previous uterine scar or grand multiparity. Prompt diagnosis, early transport, adequate blood products transfusion and an experienced surgical team are very important in the management of uterine rupture.

Key Words: Uterine rupture, scarred uterus, hysterectomy, maternal complication

ÖZET

Amaç: Komplet veya inkomplet uterin rüptür gelişen vakaların risk faktörlerini, perioperatif maternal-fetal sonuçlarını ve yönetim şekillerini retrospektif olarak belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2012 ile 2016 yılları arasında kliniğimizde uterin rüptür tanısı alan 28 hasta retrospektif olarak incelendi. Analiz için demografik bilgileri, risk faktörlerinin detayları, rüptürün tipi, yönetim şekli ve perioperatif maternal-fetal sonuçları ele alındı. Verilerin analizi için SPSS (ver: 20) istatistik programı kullanıldı.

Bulgular: Çalışma döneminde %0.86 oranında 28 uterin rüptür vakası olduğu görüldü. Vakaların yirmisi (%71) inkomplet rüptür iken sekizi (%29) komplet rüptür idi. Vakalardan sadece 8'i kliniğimizde gelişen rüptür vakaları iken geri kalan 20 vaka kliniğimize dışarıdan refere edilen hastalardan oluşmaktaydı. Önceki uterus cerrahisi 22 hastada (%78.5) en sık görülen sebep idi. Bu hastalardan 18'inde 2 yada daha fazla geçirilmiş sezeryan öyküsü vardı. Grand-multiparite ikinci en sık görülen sebep idi (8 hasta). Uterin rüptür bölgesinin primer onarımı en sık yapılan cerrahi girişim idi (28 hastanın 25'inde, %89.2). Ana perioperatif komplikasyon 4 hastada (%14.2) görülen mesane yaralanması idi. Maternal mortalite görülmedi. Komplet rüptür grubunda kan transfüzyon ihtiyacı, ortalama hastanede kalış süresi, önceki sezeryanla doğum fetal ölüm ve mesane yaralanması inkomplet rüptür grubuna göre daha fazla görülmekteydi ($p<0.05$).

Sonuç: Bu çalışma obstetrisyenlerin geçirilmiş uterin cerrahi yada grand multiparite gibi risk faktörleri olan hastalarda uterin rüptür gelişebileceği konusunda dikkatli olmaları gerektiğinin doğrulamaktadır. Uterin rüptür yönetiminde hızlı tanı, erken transport, yeterli kan ürünü transfüzyonu ve tecrübeli cerrahi ekibin varlığı çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Uterin rüptür, skarlı uterus, histerektomi, maternal komplikasyon

Introduction

Uterine rupture is a rare and catastrophic event during pregnancy and characterized by the

breaching of uterine muscular layer's integrity (1). It has a high potential for maternal and fetal morbidity and mortality (2). The incidence of uterine rupture is reported to be varying between

*Sorumlu Yazar: Dr. Erbil Karaman, Yüzüncü Yıl University, School of Medicine, Department of Obstetric and Gynecology, Kampus, 65000, Van, TURKEY, Tel: Phone:+9 0 (555) 508 07 12, E-mail: erbil84@gmail.com

Geliş Tarihi: 20.01.2016, Kabul Tarihi: 30.05.2016

1:2500 to 1:5000 in generally (3). The incidence is varying among the countries and also cities of the same country. Several and well-known risk factors that predisposing the uterine rupture are identified and these are previous uterine scar including mainly cesarean section which was the mostly seen, obstructed labor, grand multiparity, prolonged-induced labor and lack of antenatal care (4).

The prompt diagnosis and appropriate treatment are crucial to improve the fetomaternal outcomes. Surgical treatment is the sole option in case or suspicion of uterine rupture either during labor or during pregnancy. This surgical technique can be modified according to the type and localization of rupture, hemodynamic stability of the patient and fertility status (5).

The aim of this retrospective study was to assess the uterine rupture cases and to identify the documented risk factors and report maternal-fetal outcomes. And the study also aimed to propose the preventive measures.

Materials and Methods

This retrospective study was conducted over a period from January 2012 to January 2016 in the department of Obstetrics and Gynecology of a tertiary medical center. The institutional Ethics Committee approved the study. The medical records of the patients who were undergone surgery due to uterine rupture of diagnosed as incomplete or complete uterine rupture during surgery were retrospectively reviewed and enrolled into the study. All the diagnoses were confirmed during the surgery and recorded on the operation data of the patients in the hospital's automation system. In our institution, the complete uterine rupture is diagnosed when there is a full thickness separation of uterine wall and overlapping serosa and also incomplete rupture is defined as the separation of uterine muscle with intact visceral peritoneum. The exclusion criteria were as follows: Patients with iatrogenic rupture during the curettage procedure, patients with already known congenital uterine anomaly, patients with lack of recorded data.

The data of patients including demographic variables such as age, parity, gravidity, weeks of gestation, antenatal follow-up data of the patients, prior uterine scar and the clinical presentation, type of surgery, the type of rupture either complete or incomplete were reviewed. And also,

maternal and fetal outcome including any complication during surgery, need for blood product transfusion, postoperative length of hospital stay, surgical site infection, maternal mortality and fetal outcomes including birth weight, apgar scores, admission to neonatal intensive care unit and fetal death were recorded and analyzed. The medical records were surveyed for the presence of maternal-fetal tachycardia or bradycardia just before or during surgery.

The data was analyzed using the statistical package for social sciences for Windows version 20 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Mean and standard deviations were used for descriptive analysis. Mann-Whitney U test was used for statistical comparisons between the two groups. p value <0.05 was considered statistically significant.

Results

A total of 3240 deliveries were occurred during the study period of which 28 were cases of uterine rupture with a frequency of 0.86%. Of these, 20 patients (71%) had incomplete uterine rupture and 8 patients (29%) had complete uterine rupture. 20 of these 28 rupture cases were referred to our clinic from the other cities or local districts either with the suspicion of uterine rupture or the patients having predisposing factor such as grand multiparity or previous second, third or fourth cesarean section. The other 8 patients were under our control during the whole pregnancy follow up period. The mean age of the patients was 30.5 ± 4.6 and the range was between 20-39 years. The mean gestational ages were 37.5 ± 2.6 weeks. 16 of these 28 patients (57%) did not received any antenatal care.

When analyzed the predisposing factors for developing of uterine rupture as shown in Table 1, we found that the most significant risk factor as twenty-two of the cases (78.5%) had previous uterine surgery due to cesarean section and myomectomy. 21 cases had previous cesarean section and of them, 3 cases had one previous cesarean and 18 cases had 2 or more sections. Only one woman was para one (3.5%). Eight cases (28.5%) were grand multiparous. Other observed predisposing factors were as follows: labour induction with prostoglandin or oxytocin (17.8%), obstructed and prolonged labour (3.5%), polyhydramnios (3.5%), multiple pregnancies (7.1%) and assisted fundal pressure (3.5%).

Table 1. Demographic and predisposing factors in uterine rupture cases

Age(year), Mean±SD	30.5±4.6
Parity, Mean±SD	3.32±1.92
Gestational age at delivery, weeks, Mean±SD	37.5±2.6
Previous uterine surgery	
Previous one cesarean section (n, %)	3(10.7%)
Previous two or more cesarean (n, %)	18(64.2%)
Myomectomy(n, %)	1(3.5%)
Grand multiparity (n, %)	8(28.5%)
Obstructed labour (n, %)	1(3.5%)
Labour induction (n, %)	5(17.8%)
Fundal pressure (n, %)	1(3.5%)
Multiple pregnancy (n, %)	2(7.1%)
Polyhydramnios (n, %)	1(3.5%)

SD:Standard deviation, n:Number

Table 2. Maternal and fetal-neonatal outcomes

Intraoperative bladder injury, (n, %)	4 (14.2%)
Blood transfusions (n, %)	14 (50%)
Subtotal hysterectomy (n, %)	2(7.1%)
Total Hysterectomy (n, %)	1(3.5%)
Primary repair (n, %)	25(89.2%)
Balloon tamponad (n, %)	1(3.5%)
Maternal deaths (n, %)	0
Fetal deaths (n, %)	6(21.4%)
Birth weight, gr, Mean±SD	3240.14±689.21

SD:Standard deviation, n:Number

The maternal and fetal-neonatal outcomes are shown in Table 2. 14 patients (50%) received blood transfusion during or in postoperative period. Bladder injury was occurred in 4 patients (14.2%) during surgery and 3 of these cases were complete ruptures and one was incomplete rupture. In one case, the left ureter was ligated during repair of uterine rupture which extended to the lower uterine segment and this patient was successfully managed within the same operation

with urological intraoperative consultation and J catheter insertion. Two subtotal hysterectomies (7.1%) and one total hysterectomy (3.5%) were performed. The total hysterectomy case was a complete rupture case with abundant bleeding who had 2 previous cesarean sections and placenta previa totalis. Primary repair of uterus was performed in 25(89.2%) of the patients. Intrauterin balloon tamponad was applied to one patient due to the uterin atony with incomplete rupture and this case had prolonged induction of labour. No maternal death was occurred. There were 6 fetal death. Of them, five deaths were seen in complete rupture patients and one with incomplete rupture case.

When analysed and compared the complete and incomplete rupture cases, we found that majority of complete rupture cases had previous uterine scar as shown in table 3. The need for blood transfusion, the mean hospitalization time, prior cesarean section, fetal death and bladder injury were higher in the complete uterine rupture ($p<0.05$).

Table 3. Comparison of the variables between complete and incomplete uterine ruptures

Variables	Complete	Incomplete	p value
Number (n, %)	8(29%)	20(71%)	$p < 0.05$
Age (n, %)	29.68±6.26	30.42±7.04	NS
Parity (n, %)	4.62±2.21	4.14±1.66	NS
Gestational week at delivery, Mean±SD	38.42±5.28	37.41±4.38	NS
Birth weight, gr, Mean±SD	3460±480	3308±520	NS
Scarred uterus (n, %)	7(87.5%)	15(75%)	$p < 0.05$
Length of hospital stay, day, Mean±SD	5.75±2.45	2.24±1.36	$p < 0.05$
Hysterectomy, (n, %)	1(12.5%)	2(10%)	NS
Bladder injury, (n, %)	3(37.5%)	1(5%)	$p < 0.05$
Fetal death, (n, %)	5(62.5%)	1(5%)	$p < 0.05$
Maternal death, (n, %)	0	0	

NS: non-significant SD: Standard deviation, n: number of observation, $p < 0.05$: indicates statistical significance.

Discussion

Uterine rupture is an ominous obstetric emergency and remains with a high maternal and perinatal morbidity-mortality. Its incidence varies according to the countries and also the regions within the same country. The highest incidence was reported in 1987 by Maslek R as 1.07% (6). The incidence of uterine rupture cases in the present study was 0.86%. Our incidence was similar to the study done by Rizwan et al (7), however this rate was higher when compared to the studies from our country reported by Yilmaz et al (5), who had a result of 0.12%. And also, the frequency of uterine rupture in our study was higher than World Health Organization hospital based studies data of which the reported incidence was 0.31% (8). In another study from our institution which revealed the uterine rupture cases between 1995 to 2007 found the incidence as 1/287 which was lower than the present study as 1/115 (9). These different rates from the same country depend on many factors such as the economical status, educational-cultural level of living people and reaching to the health facilities.

It is reported that the risk factors may differ in developing and developed countries. The most important predisposing factor in developed countries is previous uterine scar, whereas in developing countries obstructed labour, prolonged and injudicious use of oxytocin are seen as the main predisposing factors (5,10). In our study, the most common risk factors were prior uterine surgery and followed by grand multiparity. Interestingly, when we compared our study's results with the previous study from our institution, we found that the predisposing factors have changed from grand multiparity and patient with no antenatal care to the prior uterine surgery (9). This may be associated with the global increase in cesarean section rates despite of the preventive measures to reduce this rate. The other important and mostly preventable risk factor that we want to emphasize from the present study is the assisted fundal pressure in which mostly performed in the last period of second stage of labour. So the physicians should be alert and avoid such a maneuver. Because this maneuver is an uncontrollable force on the uterine wall and may cause uterine rupture in the different sites of uterus.

Although the scarred uterus is the main risk factor for developing uterine rupture, there are also uterine ruptures in patients with unscarred uterus and this is somehow a rare entity (5). The rupture

in unscarred uterus may arise from the presence of obstructed labour, multiple gestations, abnormal fetal presentation within uterine cavity and importantly women with grand multiparity (11). It is reported that grand multiparity is the major predisposing factor in unscarred uterus as 69.2% (5). Like this in our study, 6 out of 28 cases (21.4%) of uterine rupture occurred in unscarred uterus and the major predisposing factor was grand multiparity. However, in studies from developing and low income countries, it is reported that obstructed and prolonged use of oxytocin may be a cause for rupture in unscarred uterus (7, 10).

It is obvious that maternal-fetal morbidity and mortality increase in case of uterine rupture. In our study we found no maternal mortality, however in the study by Flamm et al. (12) reported maternal mortality rate as 4.2% and also in another study by Chuni (13) reported that maternal mortality rate was as high as 13.5%. We think that the no maternal death in our study can be explained by the awareness, prompt delivery of patient to the operation room, rapid blood product transfusion and experienced team about the catastrophic obstetric emergencies due to that our hospital is a referral center in eastern region of our country. In the study by Yilmaz et al (5), reported that all the fetal mortality occurred in the complete rupture cases in which studied on 61 rupture cases from our country. In the present study, 5 out of 6 fetal death occurred in complete rupture. The perinatal mortality can be minimized by the rapid delivery of baby in case of suspicion of uterine rupture and availability of a proper intensive neonatal care management.

The surgical treatment is the sole option in case of uterine rupture but the operation technique depends on the site of rupture, the hemodynamic stability of the patient and the possible future fertility of the patient. In the current, there is a trend toward increase in the primary repair of rupture site instead of hysterectomy as a fertility preserving option. In the literature search, the hysterectomy rates are different with range from 53.33% to 70.6% (7, 14). In contrast to these data, our hysterectomy rate was lower as 10.6%. The other patients underwent primary repair successfully and we informed them about the possible rupture in the following pregnancy. These patients should be encouraged about elective cesarean section before the labour pain starts. In the previous report from our clinic by Sahin et al (9) found that the rate of hysterectomy significantly higher than the present study (42.42%

vs 10.6%). We can explain this by increasing the experience of operators about rupture cases, the amelioration in health services and emergency patient transport, the change in the predisposing factors and also the low number of complete rupture cases.

In conclusion, despite to its low incidence, the uterine rupture is an ominous event for both the mother and the baby. This study shows that obstetricians should be alerted about the occurrence of uterine rupture in cases with predisposing factors such as previous uterine scar or grand multiparity. It should be remembered that the patients who are under risk of uterine rupture is not only the pregnant with scarred uterus but also the unscarred uterus can be ruptured. Primary uterine repair should be kept in mind in case of uterine rupture as a first line surgical option. Prompt diagnosis, early transport, adequate blood products transfusion and an experienced surgical team are very important in the management of uterine rupture.

References

1. Zeteroglu S, Ustun Y, Engin-Ustun Y, Sahin HG, Kamaci M. Eight years' experience of uterine rupture cases. *J Obstet Gynaecol* 2005; 25(5): 458-461.
2. Lynch JC, Parady JP. Uterine rupture and scar dehiscence. A five-year survey. *Anaesth Intensive Care* 1996; 24(6): 699-704.
3. Waterstone M, Bewley S, Wolfe C. Incidence and predictors of severe obstetric morbidity: Case-control study. *BMJ* 2001; 322(7294): 1089-1093.
4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Obstetrical hemorrhage. In: Williams Obstetrics edited by Cunningham FG, , Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. 23rd edn. New York: Mc Graw-Hill. 2010.
5. Yılmaz M, İsaoglu Ü, Kadanalı S. The Evaluation of Uterine Rupture in 61 Turkish Pregnant Women. *Eur J Gen Med* 2011; 8(3): 194-199.
6. Moslek R, Sabagh TO. Ruptured uterus still an obstetric problem. *Saudi Medical Journal* 1987; 8: 495-498.
7. Rizwan N, Abbasi RM, Uddin SF. Uterine rupture, frequency of cases and fetomaternal outcome. *J Pak Med Assoc* 2011; 61(4): 322-324.
8. Hofmeyr GJ, Say L, Gulmezoglu AM. WHO systematic review of maternal mortality and morbidity: The prevalence of uterine rupture. *BJOG* 2005; 112(9): 1221-1228.
9. Sahin HG, Kolusari A, Yildizhan R, Kurdoglu M, Adali E, Kamaci M. Uterine rupture: A twelve-year clinical analysis. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2008; 21(7): 503-506.
10. Aziz N, Yousfani S. Analysis of uterine rupture at university teaching hospital Pakistan. *Pak J Med Sci* 2015; 31(4): 920-924.
11. American College of Obstetricians and Gynecologist, 1998. Postpartum hemorrhage. ACOG Educational Bulletin No. 243. Washington DC: ACOG.
12. Flamm BL, Newman LA, Thomas SJ, Fallon D, Yoshida MM. Vaginal birth after cesarean delivery: results of a 5-year multicenter collaborative study. *Obstet Gynecol* 1990; 76(5 Pt 1): 750-754.
13. Chuni N. Analysis of uterine rupture in tertiary center in Eastern Nepal: Lesson for obstetric care. *J Obstet Gynaecol Res* 2006; 32(6): 574-579.
14. Ozdemir I, Yucel N, Yucel O. Rupture of the pregnant uterus: A 9-year review. *Arch Gynecol Obstet* 2005; 272(3): 229-231.

Koroner Yavaş Akım ve Bazofil Arasındaki İlişki

The Relationship Between Basophilia and Slow Coronary Flow

Yakup Altaş

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Amaç: Koroner yavaş akım (KYA) patofizyolojisi ateroskleroz, küçük damar disfonksiyonu, trombosit fonksiyon bozukluğu ve inflamasyonu içerir. Bazofillerin koroner arter hastalığı ile ilişkisini gösteren çalışmalar vardır. Bizde koroner yavaş akım ile bazofil arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 ve Aralık 2013 arasında koroner anjiyografi uygulanan tüm hastalar geriye dönük olarak incelendi. 6832 hastadan koroner yavaş akımlı 102 hasta (66 kadın, ort. yaş 52.2 ± 11.7 yıl) ve normal koroner anatomiye sahip 77 kontrol hastası (50 kadın, ort. yaş 50.7 ± 8.1 yıl) belirlendi. Temel demografik ve klinik özellikler, tam kan ve biyokimyasal testleri hastane kayıtlarından elde edildi.

Bulgular: İki grup arasında ortalama trombosit hacmi, beyaz küre ve trombosit sayısı arasında anlamlı fark yoktu. Fakat hasta grubunda bazofil sayısı kontrol grubundan daha yüksekti ($0.04 \pm 0.05 \times 10^3/\mu\text{L}$ vs $0.02 \pm 0.01 \times 10^3/\mu\text{L}$, $p = 0.007$). Ek olarak bazofil sayısı ile TİMİ çerçeve sayısı arasında zayıf bir korelasyon tespit edildi ($r = 0.24$, $p = 0.001$). Ayrıca koroner yavaş akıma sahip koroner arter sayısı ile bazofil sayısı arasında korelasyon tespit edilmedi ($r < 0.05$, $p = 0.7$).

Sonuç: KYA'lı hastalar yüksek kan bazofil düzeyine sahiptir ve bu yükseklik KYA'ın patogenezinde rol oynayabilir. Yükselmiş kan bazofil düzeyi KYA'ın varlığına işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: Bazofil sayısı, koroner yavaş akım, koroner anjiyografi

ABSTRACT

Aim: The pathophysiology of slow coronary flow (SCF) includes atherosclerosis, small vessel dysfunction, platelet function disorders, and inflammation. There are studies that basophils showed relationship coronary artery disease. We propose to evaluate the relationship between basophilia and slow coronary flow.

Materials and Methods: All patients who underwent coronary angiography between January 2011 and December 2013 were screened retrospectively. Of 6832 patients, 102 patients with slow coronary flow (66 males, mean age 52.2 ± 11.7 years) and 77 control subjects with normal coronary angiography (50 males, mean age 50.7 ± 8.1 years) were detected. Baseline characteristics, hematological and biochemical test results were obtained from the hospital database.

Results: Baseline characteristics of the study groups were comparable between groups. There was no significant difference between groups regarding leukocyte count, platelet count, and mean platelet volume. However, patients group had a higher basophil count than the control ($0.04 \pm 0.05 \times 10^3/\mu\text{L}$ vs $0.02 \pm 0.01 \times 10^3/\mu\text{L}$, $p = 0.007$). In addition, basophil count was found to be poor correlated with thrombolysis in myocardial infarction frame count in the patient group ($r = 0.24$, $p = 0.001$). There was no significant correlation between basophil count and the number of coronary arteries showing slow flow ($r < 0.05$, $p = 0.7$).

Conclusion: Patients with SCF have higher blood basophil count, and this may play an important role in the pathogenesis of SCF. Elevated baseline basophil count may indicate the presence of SCF.

Key Words: Basophil count, coronary slow flow, coronary angiography

Giriş

Koroner yavaş akımın (KYA) patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Fakat trombosit fonksiyon bozukluğu, aterosklerozun erken fazı, vazodilatasyon ve vazokonstriksiyon faktörleri arasındaki kararsızlık, endotel fonksiyon bozukluğu gibi birkaç hipotez öne sürülmüştür.

Yakın zamanda inflamasyonun KYA gelişiminde önemli bir role sahip olduğu rapor edilmiştir (1-2). Önceki çalışmalarda KYA'nın anjiyografi yapılan hastalarda %1-7 arasında değişen insidansa sahip olduğu gösterilmiştir. Birkaç çalışmada bazofilin koroner arter hastalığı üzerinde etkisi gösterilmiştir. Statin tedavisi ile bazofil düzeyi azaltılarak arteriyel sertliğin azaldığı gösterilmiştir

(3-4). Yine bazofilden salınan histamin ile ateroskleroz arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar vardır (5,7). Bu yüzden biz kan bazofil düzeyi ile KYA arasında ilişkiyi araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Ocak 2011 ve Aralık 2013 arasında göğüs ağrısı veya iskemiyin objektif bulguları (efor testi veya miyokard perfüzyon sintigrafisi) nedeniyle koroner anjiyografi (KAG) uygulanan 6832 hasta geriye dönük incelendi. Dışlama kriterleri troponin pozitifliği, koroner arter ektazisi, orta veya şiddetli kalp kapak hastalığı, konjestif kalp yetersizliği, kronik böbrek hastalığı (glomerul filtrasyon hızı <60 ml/dak/1,73 m²), tiroid disfonksiyonu, anemi, inflamatuvar hastalık, aktif enfeksiyon, hipertansiyon, hiperlipidemi (düşük yoğunluklu lipoprotein >160 mg/dl), diyabet, kronik tıkaçıcı akciğer hastalığı ve bronşiyal astım, steroid ve immünsüpresif ilaç kullanım öyküsü, kronik karaciğer hastalığı, 40 yaş altı hastalar ve kardiyovasküler ilaç kullanımı idi. Dışlanma kriterleri sonrası KYA'a sahip 102 hasta çalışmaya alındı. KYA olmaksızın anjiyografik normal koroner anatomiye (NKA) sahip 77 hastadan kontrol grubunu oluşturdu.

Koroner Yavaş Akımın Belirlenmesi: Philips AlluraXper FD koroner anjiyografi cihazı kullanılarak önceden standartize edilmiş TİMİ çerçeve sayısı (TÇS) değerlendirildi. Sol ön inen arter (SÖİA) için normal çerçeve sayısı 36±2.3 çerçeve/saniye, sağ koroner arter (SKA) için 21.7±2.8 çerçeve/saniye ve sirkumfleks arter (SA) için 22.2±3.8 çerçeve/saniyedir. SÖİA için hesaplanan değer SA ve SKA için hesaplanandan ortalama 1,7 kat daha büyüktür. Bundan dolayı SÖİA'nın saniyedeki çerçeve sayısı 1,7'ye bölünerek düzeltilmiş çerçeve sayısı bulunmuştur (6). Ortalama TÇS her üç koroner arterin aritmetik ortalamasıyla elde edilmiştir. Koroner anjiyografi (KAG), hastalar hakkında bilgi sahibi olmayan 2 veya 3 kardiyolog tarafından değerlendirildi.

Kan Alınması ve Ekokardiyografik Değerlendirme: Hastaların medikal kayıtlarından tam kan sayımı ve biyokimya değerlendirmesi yapıldı. Hastanemize koroner anjiyografi nedeniyle yatırılan tüm hastalardan rutin kan alınmaktadır. Kan örnekleri standart olarak potasyum EDTA'lı tüplere konarak 2 saat içinde laboratuvarında çalışılmaktadır. Tüm hematolojik ölçümler XT2000i analiz edici (Sysmex Corporation of America, Long Grove, IL, USA) kullanılarak yapılmıştır. Transtorasik ekokardiyografi Philips HD11 XE cihaz kullanılarak KAG öncesi tüm

hastalara yapılmaktadır. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) düzeltilmiş simpson metodu ile değerlendirilmiştir (8). Çalışma helsinki deklarasyonuna uygun olarak yerel etik komite tarafından onaylandı.

İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirmesinde 'SPSS for Windows 22' (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) istatistik programı kullanıldı. Devamlı değişkenler ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenlerse yüzde olarak ifade edildi. Devamlı değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak değerlendirildi. Devamlı değişkenlerde ana gruplar arasındaki farkın değerlendirilmesinde Student-t testi veya Mann-Whitney U testi kullanıldı. Kategorik bilgilerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p< 0.05 değeri anlamlı olarak değerlendirildi. Koroner yavaş akım yaygınlığı ile bazofil düzeyi arasındaki ilişki Sperman korelasyon testi ile değerlendirildi. Koroner yavaş akımın varlığıyla ilişkili bağımsız faktörler, çok değişkenli lineer regresyon analizi ile araştırıldı.

Bulgular

Geriye dönük 6832 KAG incelendi. Bunlardan 102 KYA'lı (ort. yaş 52±11, 34 kadın) ve 77 NKA'ya (ort. yaş 50±8, 41 kadın) sahip çalışmaya alındı. İki grup arasında yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi, kan basıncı, New York kalp değerlendirme sınıfı, SVEF, glukoz, trigliserid, beyaz küre sayısı, platelet sayısı ve nötrofil sayısı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (Tablo 1). Fakat hemoglobin ve bazofil sayısı KYA grubunda NKA grubuna göre daha yüksek bulundu (14.8±3.4 g/L vs 13.8±1.7 g/L, p =0.03; 0.04±0.05×10³/μL vs 0.02±0.01×10³/μL, p =0.007). Bazofil sayısı KYA'nın tek damar, iki damar ve üç damar yavaş akım alt grupları arasında anlamlı farklılığa sahip değildi (Tablo 2). Bazofil sayısı ile KYA arasında zayıf bir korelasyon tespit edilmiştir (r=0.24, p=0.007). Lineer regresyon analizinde bazofil sayısı KYA'nın varlığı için bağımsız bir gösterge olduğu gösterildi (Tablo 3).

Tartışma

Çalışmamız bazofil sayısının, KYA'lı hastalarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı oranda yüksek olduğunu gösterdi.

KYA'nın patofizyolojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Fakat trombosit fonksiyon bozukluğu, oksidatif stres, vaskülitler, inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz yakın ilişkiye sahip

Tablo 1. Çalışma grubunun bazal demografik, klinik ve biyokimyasal özellikleri

Değişkenler	KYA grubu (n=102)	Kontrol grubu (n=77)	p
Yaş, yıl	52,2± 11,7	50,7 ± 8,1	0,300
Erkek cinsiyet, n (%)	66 (%66,1)	36 (%35,9)	0,500
Beden kütle indeksi, kg/m ²	22,7±1,8	22,9±1,9	0,400
Sigara, n (%)	70(%68,6)	50(64,9)	0,600
Sistolik kan basıncı, mmHg	118,4±9,8	117,7±10,3	0,600
Diastolik kan basıncı, mmHg	75,1±6,6	75,3±7,6	0,800
NYHA sınıfı	1,03±0,19	1,03±0,19	0,900
SVEF, %	59,4 ± 2,7	59,5 ± 2,7	0,900
Glukoz, mg/dL	94,8 ±12,8	93,77 ± 14,3	0,500
Trigliserid, mg/dL	154 ± 68	151 ± 53	0,700
Ortalama trombosit hacmi, fl	9,9±1,1	10,1 ±1,1	0,500
Beyaz küre sayısı, x10 ³ /µL	8,1±2,1	7,8 ±1,7	0,300
Hemoglobin, g/dL	14,8 ±3,4	13,8 ±1,7	0,030
Trombosit, x10 ³ /µL	237,0 ±56,1	243,4 ±66,4	0,500
Nötrofil, x10 ³ /µL	4,8 ±1,6	4,7 ±1,2	0,600
Bazofil, x10 ³ / µL	0,04±0,05	0,02±0,01	0,007

SVEF; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, NYHA; New York kalp birliği, KYA; koroner yavaş akım.

Tablo 2. KYA altgruplarında bazofil sayısı

	n	Bazofil sayısı
Tek damar	46	0,038 ± 0,028
İki damar	28	0,052 ± 0,093
Üç damar	28	0,044 ± 0,038

KYA; koroner yavaş akım

Tablo 3. Bağımsız değişken olarak KYA ile regresyon analizi

Variable	β	p değeri
Yaş	0,04	0,620
Beyaz Küre Sayısı x10 ³ /µL	0,12	0,170
Trombosit, x10 ³ /µL	-0,05	0,510
Nötrofil, x10 ³ /µL	-0,09	0,280
Bazofil, x10 ³ / µL	0,25	0,001
Hemoglobin, g/dL	0,17	0,020

olan klinik durumlardır (1-2,9,10). Özellikle KYA ile inflamatuvar parametreler arasındaki ilişki merak uyandırıcıdır. Yakın zamanda yapılmış çalışmalarda KYA'nın serum YKL 40, hs-CRP, plazma faktörü 9 ve 12, myeloperoksidaz seviyeleri, serumda çözünebilen CD 40 bağlayıcı, interlökin 6, ICAM 1, WCAM1 ve E selektin gibi inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi gösterilmiştir (11-16).

Bazofiller dolaşımında önemli immünomodulator özelliğe sahip en düşük orandaki hücrelerdir (17). Birkaç çalışmada bazofillerin koroner arter hastalığı üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir.

Mochizuki ve ark. bazofil sayısı ile aterosklerotik risk faktörleri arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir (3). Toyama ve ark. KAH'lı hastalarda statin tedavisi ile bazofil sayısındaki azalmayla ilişkili arteriyel duvar sertliğinin düzeldiğini rapor etmişlerdir (4).

Biz çalışmamızda NKA'ya sahip kontrol grubuna kıyasla KYA'lı hastalarda bazofil sayısının artmış olduğunu gösterdik. Fakat KYA'dan etkilenen damar sayısı ile bazofil sayısı arasında anlamlı bir ilişki gözlemedik. Bu durum KYA'a neden olduğu düşünülen enflamasyonun sistemik etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Ek olarak önceki çalışmalarla uyumlu olarak KYA grubunda hemoglobin seviyesinin anlamlı olarak yüksek bulduk (18-20). Ayrıca Özyurtlu ve arkadaşları KYA'lı hastalarda kontrol grubuna göre trombosit dağılım genişliği ile hemoglobin düzeylerini kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulmuşlardır (21). Çoğu çalışmada KAH'lı hastalarda hematokrit değerinin kan viskozitesindeki rolü değerlendirilmiş ve hastane içi ile uzun dönem kötü sonuçlarda bağımsız bir gösterge olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışma bazı sınırlılıklara sahiptir. Birincisi, çalışmamız geriye dönük bir çalışma olduğunda risk faktörü değerlendirmesi tam olarak yapılamamıştır. İkincisi, NKA değerlendirmesi anjiyografik olarak yapıldığından tüm aterosklerotik plaklar dışlanamamıştır. Üçüncü olarak geriye dönük çalışmaların doğası gereği önyargılı seçime neden olabilmesidir.

Sonuç olarak çalışmadan çıkan bulgulara göre bazofil düzeyi KYA'nın etyopatogenezine katkı sağlayabilir. Bu bulguların doğrulanması için gelecekte randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

- Li JJ, Xu B, Li ZC, Qian J, Wei BQ. Is slow coronary flow associated with inflammation? *Med Hypotheses* 2006; 66(3): 504-508.
- Gökçe M, Kaplan S, Tekelioğlu Y, Erdoğan T, Küçükosmanoğlu M. Platelet function disorder in patients with coronary slow flow. *Clin Cardiol* 2005; 28(3): 145-148.
- Mochizuki K, Miyauchi R, Misaki Y, Kasezawa N, Tohyama K, Goda T. Associations between leukocyte counts and cardiovascular disease risk factors in apparently healthy Japanese men. *J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo)* 2012; 58: 181-186.
- Toyama K, Sugiyama S, Oka H, Iwasaki Y, Sumida H, Tanaka T, et al. Combination treatment of rosuvastatin or atorvastatin, with regular exercise improves arterial wall stiffness in patients with coronary artery disease. *PLoS One* 2012; 7(7):e41369.
- Sasaguri Y, Wang KY, Tanimoto A, Tsutsui M, Ueno H, Murata Y, et al. Role of histamine produced by bone marrow-derived vascular cells in pathogenesis of atherosclerosis. *Circ Res* 2005; 96(9): 974-981.
- Gibson CM, Cannon CP, Daley WL, Dodge JT Jr, Alexander B Jr, Marble SJ, et al. TIMI frame count: a quantitative method of assessing coronary artery flow. *Circulation* 1996; 93(5): 879-888.
- Clejan S, Japa S, Clemetson C, Hasabnis SS, David O, Talano JV. Blood histamine is associated with coronary artery disease, cardiac events and severity of inflammation and atherosclerosis. *J Cell Mol Med* 2002; 6(4): 583-592.
- Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. *J Am Soc Echocardiogr* 2005; 18(12): 1440-1463.
- Sasano H, Virmani R, Patterson RH, Robinowitz M, Guccion JG. Eosinophilic products lead to myocardial damage. *Hum Pathol* 1989; 20(9): 850-857.
- Wang JG, Mahmud SA, Thompson JA, Geng JG, Key NS, Slungaard A. The principal eosinophil peroxidase product, HOSCN, is a uniquely potent phagocyte oxidant inducer of endothelial cell tissue factor activity: a potential mechanism for thrombosis in eosinophilic inflammatory states. *Blood* 2006; 107(2): 558-565.
- Xu Y, Meng HL, Su YM, Chen C, Huang YH, Li XF, et al. Serum YKL-40 is increased in patients with slow coronary flow. *Coron Artery Dis* 2015; 26(2): 121-125.
- Yurtdaş M, Yaylali YT, Kaya Y, Ozdemir M. Increased plasma high-sensitivity C-reactive protein and myeloperoxidase levels may predict ischemia during myocardial perfusion imaging in slow coronary flow. *Arch Med Res* 2014; 45(1): 63-69.
- Türkmen M, Toprak C, Açar G, Tabakçi MM, Durmuş HI, Yazıcıoğlu MV ve ark. Plasma factor XI and XII activity in patients with slow coronary flow. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2015; 26(8): 858-861.
- Durakoğlugil ME, Kocaman SA, Çetin M, Kirbaş A, Canga A, Erdoğan T ve ark. Increased circulating soluble CD40 levels in patients with slow coronary flow phenomenon: an observational study. *Anadolu Kardiyol Derg* 2013; 13(1): 39-44.
- Li JJ, Qin XW, Li ZC, Zeng HS, Gao Z, Xu B, et al. Increased plasma C-reactive protein and interleukin-6 concentrations in patients with slow coronary flow. *Clin Chim Acta* 2007; 385(1-2): 43-47.
- Turhan H, Saydam GS, Erbay AR, Ayaz S, Yasar AS, Aksoy Y ve ark. Increased plasma soluble adhesion molecules; ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin levels in patients with slow coronary flow. *Int J Cardiol* 2006; 108(2): 224-230.
- Karasuyama H, Mukai K, Obata K, Tsujimura Y, Wada T. Nonredundant roles of basophils in immunity. *Annu Rev Immunol* 2011; 29: 45-69.
- Chien S. Shear dependence of effective cell volume as a determinant of blood viscosity. *Science* 1970; 168(3934): 977-979.
- Baskurt OK, Meiselman HJ. Blood rheology and hemodynamics. *Semin Thromb Hemost* 2003; 29(5): 435-450.
- Cokelet GR, Goldsmith HL. Decreased hydrodynamic resistance in the two-phase flow of blood through small vertical tubes at low flow rates. *Circ Res* 1991; 68(1): 1-17.
- Ozyurtlu F, Yavuz V, Cetin N, Acet H, Ayhan E, Isik T. The association between coronary slow flow and platelet distribution width among patients with stable angina pectoris. *Postepy Kardiol Interwencyjne* 2014; 10(3): 161-165.

Alt Konka Bülloza: Olgu Sunumu

Lower Concha Bullosa: Case Report

Mehmet Hafit Gür^{1*}, Hakan Çankaya², Nazım Bozan², Ahmet Faruk Kiroğlu², Mehmet Fatih Garça²

¹Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Alt konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanan alt konka bülloza, nazal pasaj içerisinde lateral nazal duvarın nadir bir anatomik varyasyonudur. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte konka büllozanın pnömatizasyonun büyüklüğüne, ve nazal septumla olan ilişkisine göre semptomatik olabilir. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada bozukluk semptomlar arasında sayılabilir. Tanısında anterior rinoskopik muayene, endoskopik muayene ve paranasal sinüs tomografisi yer alır. Alt konka pnömatizasyonunun cerrahi tedavisinde tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Cerrahi tedavi konka ve paranasal sinüs fonksiyonlarını en az oranda etkileyen teknikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yazımızda burun tıkanıklığı ile başvuran tek taraflı alt konka bülloza olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konka bülloza, sinüzit, postnazal akıntı

ABSTRACT

Lower concha bullosa defined as the pneumatisation of the lower concha at various degrees is a rare anatomical variation of the lateral nasal wall within the nasal passage. Despite generally being asymptomatic, concha bullosa can be symptomatic depending on the size of pneumatisation and its relation with the nasal septum. Nasal obstruction, sinusitis, postnasal drip, malfunction in sense of smell can be listed among its symptoms. Anterior rhinoscopic examination, endoscopic examination and paranasal sinusitis tomography are used in the diagnosis of the disease. There is no consensus related to the surgical treatment of lower concha pneumatisation. Surgical treatment focusses on the techniques which affect the concha and paranasal sinusitis functions at the minimum level. In this paper, a case of unilateral lower concha bullosa accompanied by nasal obstruction is presented.

Key Words: Concha bullosa, sinusitis, postnasal drip

Giriş

Paranasal bölgeyi oluşturan anatomik yapıların çok sayıda konjenital anomalileri ve anatomik varyasyonları tespit edilmiştir. Bu varyasyonlar nadir görülüyor olsalar da tanımlanmaları halinde klinik olarak önemli değerleri vardır (1,2). Alt orta ve üst konkanın aşırı pnömatizasyonu, etmoid bulla pnömatizasyonu, uncinat bullanın hipertrofisi, sekonder orta konka gibi bir kısım patolojiler nazal pasaj içerisinde belirgin büyüme gösterip yer kaplayarak nazal pasajı tıkaabilirler (3). Klinikte orta konka pnömatizasyonu sık görülmesine rağmen; alt konka pnömatizasyonu oldukça nadirdir. Inferior konka bülloza alt konka gövdesinde hava keseciği içeren bir yapıdır ve bazen bu yapı maksiler sinüs ile bağlantılı olabilir (4).

Olgu Sunumu

17 yaşında erkek hasta uzun zamandır süren burun tıkanıklığı şikayeti ile hastanemiz Kulak-Burun-

Boğaz polikliniğine başvurdu. Hastada nazal travma öyküsü yoktu. Anterior rinoskopi ve nazal endoskopide septumun sola deviyeye olduğu, bilateral alt ve orta konkaların ise hipertrofik olduğu gözlemlendi. Burun tıkanıklığı şikayeti nedeniyle daha önce tedavi verilmiş ancak şikayetlerinde gerileme olmamış. Bunun üzerine çekilen paranasal bilgisayarlı tomografisinde (BT) sağ alt konkanın ve sol orta konkanın pnömatize olduğu, septumda da sola deviasyon olduğu görüldü (Resim 1). Hastaya genel anestezi altında septoplasti, ve bilateral alt konkalara “outfracture” tekniği ve radyofrekans ile ablasyon uygulandı.

Tartışma

Inferior konka, anteriorda naresten başlayıp, koanalara kadar uzanan kemik bir yapıdır ve nazal valvi oluşturan bileşenlerdendir. Nazal konkalar normal nazal fonksiyonlar için çok önemlidir. Isıtma, nemlendirme, filtrasyon ve hava akımının regülasyonu konkanın başlıca fonksiyonlarıdır (5). Konkanın iskeletindeki değişiklikler veya erektil

Bu olgu, Uludağ 2014 Kbb Günleri 06-09 Mart 2014' de elektronik poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Dr. Mehmet Hafit Gür, Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, 65400, Van, Türkiye

Cep: 0 (506) 596 11 63, Fax: 0 (432) 215 84 88, E-mail: hafitgur@hotmail.com

Geliş Tarihi: 20.03.2014, Kabul Tarihi: 23.06.2016

Resim 1. Sağ alt konka ve sol orta konka pnömatizasyonu olan olgumuz.

mukozadaki volüm artışı nazal açıklığı etkileyebilir (6). Pnömatize konka olarak da bilinen konka bülloza konka içerisinde hava içeren yapı olarak tanımlanabilir. Orta konkaların pnömatizasyonu yaygın olarak görülürken, inferior konka pnömatizasyonu nadir karşılaşılan bir varyasyondur (7-8). Alt konka pnömatizasyonu ilk kez Zinreich tarafından tanımlanmıştır (9). Literatürde Christmas ve ark.'nın (10) 3 vakalık, Öztürk ve ark. (11) 12 vakalık inferior konka bülloza serileri mevcuttur. Alt konka pnömatizasyonu'nun oluşum mekanizmalarının biri fetal hayatta alt konka kartilaj iskeletin çift lamel şeklinde ossifiye olması ve bu lameller arasına epitelin invaginasyon yapamamasıdır (12). Bir diğer mekanizma da alt konka yapışma noktasında maksiller sinüs hastalığına sekonder hava keseciği oluşmasıdır (7).

İnferior konkaların pnömatizasyonu genellikle asemptomatiktir ve paranazal BT'lerde rastlantısal olarak saptanır (13). Inferior konka pnömatizasyonu genellikle semptom vermezken; büyük pnömatizasyon ve konka hipertrofisi nazal obstrüksiyona neden olabilir (7). Buna ek olarak mukozal kontakt nedeniyle baş ağrısı ve nazolakrimal kanal blokajı ile epifora görülebilir (14). Bizim hastamızda hem BT'de hem nazal endoskopide mukozal kontakt izlenmiyordu ve baş ağrısı şikayeti yoktu. Asemptomatik inferior konka büllozalarında tedaviye gerek yoktur. Bizim hastamızın başvuru şikayeti burun tıkanıklığı idi. Nazal endoskopide sağ alt ve sol orta konkalarda hipertrofik ve septumda deviasyon mevcuttu. Hastaya çekilen paranazal BT sonucunda sağ alt konka ve sol orta konkalarda pnömatizasyon tespit edildi. Paranazal BT klasik radyolojik yöntemlere

göre nazal kavite ve paranazal sinüslerle ilgili daha detaylı bilgi verdiği için günümüzde kullanımı artmıştır. Alt konkanın anatomik varyasyonları için özellikle koronal kesitli BT oldukça değerlidir; ethmoid infundibulumun derin olduğu vakalar, alt konka pnömatizasyonu ile karışabilir (12). Alt konka pnömatizasyonunda tedavide tam bir fikir birliği mevcut değildir. Önerilen yöntemler arasında submukozal sklerozan madde veya steroid enjeksiyonu, kriyoturbinektomi, koterizasyon, radyofrekans ablasyon ve konka rezeksiyonu sayılabilir (15,16). Cerrahi tedavide Doğru ve ark. (12) inferior konkanın lateral yüzünün anterior-posterior yönde rezeksiyonunu önermiştir. Ünlü ve ark. (4) ise alt konka pnömatizasyonu olan olgularında maksiler sinüs içine uzanımı olmayanlarda parsiyel turbinektomi uygulanabileceğini; ancak sinüs içine uzanımı olanlarda ise parsiyel rezeksiyonun iatrojenik alt meatal antrostomiye neden olabileceğini öne sürmüşlerdir. Bunun da maksiler sinüs fizyolojisini bozarak doğal ostium ve antrostomi noktası arasında mukus resirkülasyonu fenomenini başlatacağını öne sürmüşlerdir. Sonradan oluşturulmuş ostiumlar mukusun gerçek ostiuma taşınmasını bozarak persistan sinüzite neden olabilir (17). Özcan ve ark. (7) ise alt konka pnömatizasyonu olan olgularında "outfracture" yöntemini uygulamışlardır. Olgumuzda sol orta konkanın lateral lamellası endoskopik olarak eksize edildi ve septoplasti yapıldı. Pnömatize sağ alt konkaya ise güvenli ve noninvaziv bir yöntemler olan "outfracture" ve radyofrekans uygulandı.

Sonuç olarak sık rastlanan alt konka hipertrofisinin ayırıcı tanısında alt konka

pnömatizasyonu akılda tutulmalıdır. Semptomatik vakalara uygun cerrahi yöntem planlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Uygur K, Tüz M, Doğru H. The correlation between septal deviation and concha bullosa. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2003; 129(1): 33-36.
2. Ural A, Uslu S, İleri F ve ark.: Dev konka bulloza. *KBB ve BBC Dergisi* 2002; 10:89-92.
3. Kantarci M, Karasen RM, Alper F, Onbas O, Okur A, Karaman A. Remarkable anatomic variations in paranasal sinus region and their clinical importance. *Eur J Radiol* 2004; 50(3): 296-302.
4. Unlu HH, Altuntas A, Aslan A, Eskiizmir G, Yucel A. Inferior concha bullosa. *J Otolaryngol* 2002; 31(1): 62-64.
5. Cankaya, Egeli E, Kutluhan A, Kiriş M. Pneumatization of the concha inferior as a cause of nasal obstruction. *Rhinology* 2001; 39(2): 109-111.
6. Hilberg O, Grymer LF, Pedersen OF, Elbrønd O. Turbinate hypertrophy. Evaluation of the nasal cavity by acoustic rhinometry. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1990; 116(3): 283-289.
7. Ozcan C, Görür K, Duce MN. Massive bilateral inferior concha bullosa. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2002; 111(1): 100-101.
8. Grossman RI, Yousem DM (Eds). *Sinonasal disease*. 1st ed. Mosby- Year Book Inc.; St. Lois 1994.
9. Zinreich SJ, Mattox DE, Kennedy DW, Chisholm HL, Diffley DM, Rosenbaum AE. Concha bullosa: CT evaluation. *J Comput Assist Tomogr* 1988; 12(5): 778-784.
10. Christmas DA Jr, Merrell RA Jr, Mirante JP, Yanagisawa E. Pneumatized inferior turbinate: report of three cases. *Ear Nose Throat J* 2004; 83(3): 152-153.
11. Oztürk A, Alataş N, Oztürk E, San I, Sirmatel O, Kat N. Pneumatization of the inferior turbinates: incidence and radiologic appearance. *J Comput Assist Tomogr* 2005; 29(3): 311-314.
12. Doğru H, Döner F, Uygur K, Gedikli O, Cetin M. Pneumatized inferior turbinate. *Am J Otolaryngol* 1999; 20(2): 139-141.
13. Braun H, Stammberger H. Pneumatization of turbinates. *Laryngoscope* 2003; 113(4): 668-672.
14. Ingram WA, Richardson BE. Concha bullosa of an inferior turbinate. *Ear Nose Throat J* 2003; 82(8): 605-607.
15. Dawlaty EE. Inferior concha bullosa--a radiological and clinical rarity. *Rhinology* 1999; 37(3): 133-135.
16. Fradis M, Golz A, Danino J, Gershinski M, Goldsher M, Gaitini L, et al. Inferior turbinectomy versus submucosal diathermy for inferior turbinate hypertrophy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2000; 109(11): 1040-1045.
17. Kane KJ. Recirculation of mucus as a cause of persistent sinusitis. *Am J Rhinol* 1997; 11(5): 361-369.

Hemofili-A'ya Bağlı Atipik Lokalizasyonda Yumuşak Doku Kanaması Olan Bir Olgu

A case of soft tissue bleeding in atypical localization associated with Hemophilia

Kamuran Karaman*, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Van

ÖZET

Hemofili A hastalarındaki temel kusur, X kromozomunda yerleşik olan faktör VIII genindeki spesifik mutasyon nedeniyle karaciğerin sinüzoidal hücrelerinden FVIII koagülasyon faktörünün salgılanmasının ve/veya aktivitesinin bozuk olmasıdır. Hemartroz ve hematoma hastalığın en tipik özelliğidir. Hafif, orta ve ağır olmak üzere üç farklı klinik tipi vardır. Sol koltuk altında, ağrı ve şişlik yakınması ile hastanemize başvuran 16 yaşındaki erkek hastanın öyküsünde, yaklaşık 1 gündür sol koltuk altında şişlik şikayetinin başladığı öğrenildi. Öyküsünde travma öyküsünün olmadığı ve şişliğin spontan olarak oluştuğu öğrenildi. Ağır 'Hemofili A' tanısı ile çocuk hematoloji polikliniğimizde takipli olan ve haftada iki gün sekonder profilaksi tedavisi alan hastanın ek bir şikayeti yoktu. Sol orta koltuk altı çizgisinde 6x4 cm ebadında yumuşak doku şişliği mevcuttu. Bakılan tetkiklerinde FVIII düzeyi %1 in altında olup inhibitör negatif olarak saptandı. Rekombinant faktör VIII ile 25 IU/kg 12 saatte bir toplam 2 gün faktör replasmanı yapıldı, immobilizasyon sağlandı. Bu tedaviyle 12 saat sonunda hastanın ağrısı azaldı. İkinci gün hematomda belirgin küçülme ve klinik bulgulara tamamen düzelmeye saptanması üzerine izometrik egzersizler önerildi. Hemartroz ve hematoma, özellikle ağır hemofili hastalarda spontan veya minör bir travmayı takiben sık görülür ve kas içine olan kanamalar, tüm kas, iskelet sistemi kanamalarının %30'unu oluşturur. Hemofili hastalarında kas içi hematoma spontan veya travmatik sebeplerle olabilir. Konservatif yaklaşım ve faktör replasmanı ile hematoma'nın çoğu geriler.

Anahtar Kelimeler: Faktör VIII, hemofili, hematoma

ABSTRACT

The basic defect in hemophilia-A patients is the disruption of secretion and/or activity of coagulation factor 8 from liver sinusoidal cells because of the mutation in factor 8 gene which is located in X chromosome. The typical features of disease are hematoma and hemarthrosis. There are three clinical types as mild, moderate and severe form. The hematomas occur traumatically especially in major muscle groups once children start crawling or walking. The incidence is 1/10.000. The diagnosis is made with appearance of swelling, heat, pain, redness in related muscle. The joint movements of involved muscle are restricted and painful. Here, we presented a case of Hemophilia-A patient with soft tissue bleeding in atypical localization which is rarely encountered.

Key Words: Factor VIII, haemophilia, hematoma

Giriş

Hemofili A hastalarındaki temel kusur, X kromozomunda yerleşik olan faktör VIII genindeki spesifik mutasyon nedeniyle karaciğerin sinüzoidal hücrelerinden FVIII koagülasyon faktörünün salgılanmasının ve/veya aktivitesinin bozuk olmasıdır (1,2). Hemofili A, faktör VIII proteini düzeyine göre klinikte ağır, orta ve hafif hemofili olarak sınıflandırılır. Faktör aktivitesi <%1 olan hastalar "ağır hemofili" kliniği gösterirken, %1-5 arasında olanlar

"orta hemofili" ve >%5 olanlar "hafif hemofili" kliniği gösterirler. Hemartroz ve hematoma hastalığın en tipik özelliğidir. Çocuk emekleme veya yürümeye başladıktan sonra travmatik olarak özellikle büyük kas gruplarında hematoma oluşmaktadır. Görülme sıklığı 1/10.000 dir. İlgili kasta şişlik, ısı artışı, ağrı, kızarıklık olması ile tanı konur. Kasın katıldığı eklem hareketleri sınırlanmış ve ağrılıdır. Burada, nadir olarak karşılaştığımız, atipik lokalizasyonda saptanan yumuşak doku içine kanama olan Hemofili A hastası sunulmuştur.

Resim 1 ve 2. Sol orta koltuk altında kanama alanı

Olgu Sunumu

Sol koltuk altında, ağrı ve şişlik yakınması ile hastanemize başvuran 16 yaşındaki erkek hastanın öyküsünde, yaklaşık 1 gündür sol koltuk altında şişlik şikayetinin başladığı öğrenildi. Öyküsünde travma öyküsünün olmadığı ve şişliğin spontan olarak oluştuğu öğrenildi. Ağır 'Hemofili A' tanısı ile çocuk hematoloji polikliniğimizde takipli olan ve haftada iki gün sekonder profilaksi tedavisi alan hastanın ek bir şikayeti yoktu. Fizik muayenesinde; genel durum orta-iyi, vital bulgular stabil olarak tespit edildi. Sol orta koltuk altı çizgisinde 6x4 cm ebadında yumuşak doku şişliği mevcuttu (Resim 1 ve 2). Bakılan tetkiklerinde FVIII düzeyi %1 in altında olup inhibitör negatif olarak saptandı. Yumuşak doku içine kanamadan şüphelenilen hastanın yapılan yüzeysel doku ultrasonografisinin (USG)'de, midaksiler hat inferiorunda immobil, kas planları içerisinde heterojen hipoekoik görünümde en geniş aksiyel boyutu 5x4 cm olan akut hematoma alanı izlendi. Rekombinant faktör VIII ile 25 IU/kg 12 saatte bir toplam 4 doz faktör replasmanı yapıldı, immobilizasyon sağlandı. Bu tedaviyle 12 saat sonunda hastanın ağrısı azaldı. İkinci gün hematoma belirgin küçülme ve klinik bulgularda tamamen düzelmeye saptanması üzerine izometrik egzersizler önerildi.

Tartışma

Hemartroz ve hematoma, özellikle ağır hemofilili hastalarda spontan veya minör bir travmayı takiben sık görülür ve kas içine olan kanamalar, tüm kas, iskelet sistemi kanamalarının %30'unu oluşturur (3). Hemofilili hastalarında görülen kas ve

yumuşak doku kanamaları uyarıcı semptomların yokluğu nedeni ile hemartroza göre daha sinsi seyrederler ve hemartroza sonra ikinci sıklıkta görülürler. Tekrarlayan eklem ve kas içi kanamalar kontraktürlere ve deformitelere neden olmakta ve bu da hastanın normal fiziksel ve fonksiyonel işlevlerini bozmaktadır (4). Bu yüzden erken tanı ve tedavi hastaların ileriki yaşam kalitesi içinde büyük önem taşımaktadır. Akut kas içi kanamayı takiben fizyoterapinin amacı ağrıyı ortadan kaldırmak, ilişkili olduğu eklem hareketini tam açıklığa (%100) çıkararak maksimal fonksiyona ulaşmak, kası normal güç ve uzunluğuna geri döndürmek ve kanamanın tekrarlamasını önlemektir (3). Hemofilili hastalarında atipik lokalizasyon olarak karşılaşılan bir diğer bölge olan iliopsoas hematomunun insidansı ile ilgili net bir bilgi literatürde bulunmamaktadır (5-7). Çeşitli çalışmalarda insidans %0,29 ile %21 arasında bildirilmiştir (5). Balkan ve ark.'nın (6) 7 yıl süreyle izledikleri 146 hemofilili hastasının 8'inde iliopsoas kanaması, Dauty ve ark. (5) 5 yıl süreyle izledikleri 410 hemofilili hastasının 5'inde (%0,29), Ashrani ve ark. (7) retrospektif olarak inceledikleri 297 hemofilili hastasının 31'inde iliopsoas kanaması tespit etmişlerdir. Konservatif yaklaşım ve faktör replasmanı ile hematoma çoğu geriler.

Sonuç olarak, hemofilili hastalarda sık görülen kas içine olan kanamalar alışlageldik lokalizasyonlar dışında nadir olarak atipik lokalizasyonlar da olabileceği göz önüne alınarak, tedavinin gecikmemesi ve olası komplikasyonların önüne geçilmesi yönünden uyarıcı olmalıdır.

Çıkar ilişkisi: Yazarlar çıkar ilişkilerinin olmadığını beyan eder.

Kaynaklar

1. DiMichele D, Neufeld EJ. Hemophilia. A new approach to an old disease. *Hematol Oncol Clin North Am* 1998; 12(6): 1315-1344.
2. Gursel T, Kavakli K, Aktuglu G. Hemofili ve von willebrand hastalığında tanı ve tedavi. Türk hematoloji derneği-hemofili alt komitesi (1997-1999 dönemi sirküleri),2. baskı, İstanbul. 2001.
3. Beeton K, Cornwell J, Alltree J. Muscle rehabilitation in haemophilia. *Haemophilia* 1998; 4(4): 532-537.
4. Lancourt JE, Gilbert MS, Posner MA. Management of bleeding and associated complications of hemophilia in the hand and forearm. *J Bone Joint Surg Am* 1977; 59(4): 451-460.
5. Dauty M, Sigaud M, Trossaert M, Fressinaud E, Letenneur J, Dubois C. Iliopsoas hematoma in patients with hemophilia: a single-center study. *Joint Bone Spine* 2007; 74(2): 179-183.
6. Balkan C, Kavakli K, Karapinar D. Iliopsoas haemorrhage in patients with haemophilia: results from one centre. *Haemophilia* 2005; 11(5): 463-467.
7. Ashrani AA, Osip J, Christie B, Key NS. Iliopsoas haemorrhage in patients with bleeding disorders experience from one center. *Haemophilia* 2003; 9(6): 721-726.

Von Willebrand Hastalığı Olan Bir Olguda Femoral-Siyatik Sinir Bloğu: Olgu Sunumu

Femoral-Sciatic Nerve Block in a Patient with Von Willebrand's Disease: A Case Report

Lokman Soyoral, Muhammed Bilal Çeğin, Nureddin Yüzkat*, Ayşe Ekmen Peker, Uğur Göktaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Von Willebrand hastalığı (vWh) insanlarda tanımlanan en yaygın kalıtsal pıhtılaşma bozukluğudur. Aynı zamanda bazı tıbbi koşulların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Toplumda görülme insidansı %1 dolayındadır. Bu hastalık trombositlerin birbirine yapışmasını sağlayan ve multimerik bir protein olan von Willebrand faktörü (vWf)'nün kalitatif veya kantitatif eksikliği ile ortaya çıkar. Tipik olarak hafif veya orta şiddette deri, mukoza kanamalarıyla karakterizedir. Bu makalede vWh olan olguya perioperatif dönemde gerekli işlemler yapıldıktan sonra USG eşliğinde uygulanan başarılı bir periferik blok sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, periferik blok, von Willebrand hastalığı

ABSTRACT

Von Willebrand disease (vWD), is the most common hereditary coagulation abnormality described in humans, although it can also be acquired as a result of other medical conditions. The incidence is approximately 1% in the community. It arises from a qualitative or quantitative deficiency of vWF, a multimeric protein that is required for platelet adhesion, and is typically characterized by mild or moderate skin and mucosal bleeding. This article presents a successfully applied peripheral block under USG guidance, after the necessary procedures in the perioperative period in a patient with vWD.

Key Words: Anesthesia, peripheral block, von Willebrand disease

Giriş

Von Willebrand hastalığı, vWf eksikliği veya fonksiyon bozukluklarına bağlı görülen otozomal geçişli bir kalıtsal kanama diyatezidir (1). vWh en sık görülen kalıtsal kanama diyatezlerinden biridir. Toplum taraması ile elde edilen insidans rakamları %1 dolayındadır (2). vWh, tipik olarak hafif veya orta şiddette deri mukoza kanamalarıyla karakterizedir. Sık görülen semptomlar, deride kolay ekimoz oluşması, burun kanaması, diş eti kanaması, menoraji, postpartum kanamalar, yüzeysel kesilerden sonra uzun süren kanamalar ve GIS kanamalarıdır. Kanamanın şiddeti vWF'nin düzeyine ve fonksiyon bozukluğu olup olmadığına göre farklılık gösterir (3).

Bu sunuda koagulopatili bir olguda perioperatif koagülasyon faktörleri verilerek, USG eşliğinde başarılı bir periferik blok uygulaması sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Meniskopati nedeniyle artroskopi operasyonu planlanan 40 yaşındaki erkek olgunun anamnezinde vWh olduğu öğrenildi. 30 paket/yıl sigara içen, ASA 2 olarak değerlendirilen olgu genel anestezi uygulamasını kabul etmedi. Koagülopatisi olan olguya santral blokların kontrendike olması nedeniyle periferik blok yapılması düşünüldü. Olguya işlemden 12 saat önce 25mg/kg traneksamik asit (Transamine %5ampul, Actavis, İstanbul), bloktan 2 saat önce 20U/kg vWF (Hemofil M, IV Flakon, Eczacıbaşı-Baxter, İstanbul) uygulandı. Preoperatif koagülasyon testleri normal olan olgunun, herhangi bir kanama diyatezi yoktu (Trombosit sayısı: $178 \times 10^3/\text{mm}^3$, PT: 14.1sn, APTT: 31.2sn, INR: 1.1). Olgu nabız, kan basıncı, pulse oksimetre ile monitörize edildi. Supin pozisyona

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Nureddin Yüzkat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü, Van, Türkiye, Tel: +90 505 229 47 28, Fax: +90 432 216 65 19, E-mail: nyuzkat@gmail.com

Geliş Tarihi: 03.04.2015, Kabul Tarihi: 13.04.2015

alındıktan sonra işlemde önce intravenöz 1mg midozolam ve 50mg ketamin ile sedoanaljezi uygulandı. Blok yapılacak bölge povidon iyot ile dezenfekte edilerek hazırlandı. Asepsi-antisepsi koşullarına uyularak USG (Esaote® MyLab 5, Floransa, İtalya) eşliğinde, olguya 25+15mL (%0.375'luk) bupivakain aralıklı aspirasyon ile uygulanarak, kombine femoral-siyatik sinir bloğu yapıldı. 150mm uzunluğundaki 22G (Stimuplex® Ultra, Braun, Melsungen, Almanya) iğne kullanıldı. Lokal anestezi uygulaması esnasında kord etrafında dağılım USG ile gözlemlendi. Olguda peroperatif kanama, hematoma ve lokal anestezi toksisitesi gibi komplikasyonlar saptanmadı. Blok yaklaşık 20 dakikada tam oturduktan sonra cerrahiye izin verildi. 65 dk süren operasyon tamamlandıktan sonra sorunsuz bir şekilde servisine gönderildi ve postop 3. gün taburcu edildi.

Tartışma

Von Willebrand hastalığı insanlarda tanımlanan en yaygın kalıtsal pıhtılaşma bozukluğudur. Aynı zamanda bazı tıbbi şartların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. vWh kazanılmış, kalıtsal, pseudo ya da trombosit tipi olmak üzere üç formu vardır (4). Toplumda görülme insidansı %1 dolayındadır (2). Bu hastalık trombositlerin birbirine yapışmasını sağlayan ve multimerik bir protein olan von Willebrand faktörü'nün kalitatif veya kantitatif eksikliği ile ortaya çıkar (5). Bu şekilde saptanan olguların ancak %10'unda kanama semptomu bulunmaktadır (2).

vWh'nın tedavisinde lokal hemostatikler, antifibrinolitikler, vWf düzeyini artıran ilaçlar, hormonal tedaviler ve yerine koyma tedavileri

hastalığın tipine, kanamanın yerine ve şiddetine göre değişmek üzere tekli veya çeşitli kombinasyonlarda kullanılır. Eksik faktörün yerine konulması dışındaki tedavi araçlarının bilinçli tercihi tedavi maliyetini önemli ölçüde düşürür (6,7). Bizde olgumuzda yerine koyma tedavisi ile vWf ve traneksamik asit verdikten sonra, periferik blok uyguladık.

Sonuç olarak; koagülopatili bir olguda peroperatif koagülasyon faktörleri verilerek, USG eşliğinde başarılı periferik blok uygulanabileceği düşüncesindeyiz.

Kaynaklar

1. Gürsel T. Von Willebrand Hastalığı. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1(2): 48-56.
2. Gürsel T, Bumin Ç, Ç Özalın S. Von Willebrand hastalığının prevalansı. Doğa Turk J Med Sci 1992; 16(3): 324-325.
3. Sadler JE, Mannucci PM, Berntorp E, Bochkov N, Boulyjenkov V, Ginsburg D, et al. Impact, diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Thromb Haemost 2000; 84(2): 160-174.
4. Von Willebrand disease. http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Willebrand_disease. Erişim Tar: 30.03.2015.
5. Gill JC: Diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Hematol Oncol Clin North Amer 2004; 18(3): 1277-1282.
6. Mannucci PM. Treatment of von Willebrand's Disease. N Engl J Med 2004; 351(7): 683-694.
7. Battle J, Noya MS, Giangrande P and Lopez-fernandez MF: Advances in the therapy of von Willebrand disease. Haemop-hilia 2002; (8): 301-307.

Carcinoma Ex Pleomorphic Adenoma in a Minor Salivary Gland of the Hard Palate: Report of a Case

Sert Damağın Minör Tükrük Bezinde Karsinoma Ex Pleomorfik Adenom: Bir Olgu Sunumu

Ferhat Bozkus^{1,*}, Sezen Kocarslan², İsmail İylen¹, Rıza Dunder¹

¹Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Harran University, Sanliurfa, Turkey

²Department of Pathology, Harran University Hospital, Sanliurfa, Turkey

ABSTRACT

Carcinoma ex pleomorphic adenoma (CEPA) is defined as a epithelial malignancy arising from pleomorphic adenoma. CEPA is an aggressive malignancy that commonly develops in a primary or recurrent PA. CEPA is an uncommon neoplasm of the minor salivary gland. The palate is the most common region for minor salivary gland tumours. Less than 7% of the cases occur in the palatal minor salivary glands. In this report we present a case of CEPA in a hard palate minor salivary gland of a 74 years old female patient.

Key Words: Carcinoma, pleomorphic adenoma, hard palate

ÖZET

Karsinoma ex pleomorfik adenom (CEPA) pleomorfik adenomdan kaynaklanan epitelyal malignensi olarak tarif edilir. CEPA primer ya da rekürren pleomorfik adenomdan gelişen agresif bir malignensidir. CEPA minör tükrük bezinin nadir görülen bir tümördür. Minör tükrük bezi tümörlerinin en yaygın görüldüğü bölge damaktır. Vakaların %7'den daha azı palatal minör tükrük bezlerinde oluşur. Biz bu yayında 74 yaşında bir kadın hastada sert damak minör tükrük bezinden gelişen bir CEPA vakasını sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, pleomorfik adenom, sert damak

Introduction

Minor salivary gland neoplasms have a high rate of developing malignancy. Pleomorphic adenoma (PA) is the most common minor salivary gland neoplasms. This is followed by mucoepidermoid carcinoma (1). Carcinoma ex pleomorphic adenoma (CEPA) is defined as a epithelial malignancy arising from pleomorphic adenoma (2). CEPA is an aggressive malignancy that commonly develops in a primary or recurrent PA (3). CEPA is an uncommon neoplasm of the minor salivary gland (1-4). The palate is the most common region for minor salivary gland tumours (1,5). Less than 7% of the cases occur in the palatal minor salivary glands (3,5).

CEPA constitute about 3.6% of all salivary gland tumors and 12% of all salivary gland malignancies (2,3). Most CEPAs occur in the parotid gland (2-4,6). The risk of malignant transformation can appear highly in either long-standing or recurrent

pleomorphic adenomas (1,3,5,7). It is extremely rare in young patients. It grows up about 13 years later than PA (1,8). We present a case of CEPA in a hard palate minor salivary gland of a 74 years old female patient.

Case Report

74-year-old female patient presented with an painless lump has been 30 years in the midline of the hard palate. The lump had slowly increased in size for the last 6 mounths. There were no systemic symptoms or medical history of note. Clinical examination showed a 4*4 tumour arising from the midline of the hard palate. The mass was exophytic,ulcere, nodular with overlying mucosa of normal appearance (Figure 1). Palpation of submandibular and cervical lymph nodes were negative. The findings of the rest of the head and neck examination were not remarkable. Magnetic resonance imaging scans showed a large mass on

*Sorumlu Yazar: Associate Prof. Dr. Ferhat Bozkus, Department of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, Harran University Hospital, 63300 Sanliurfa, Turkey

Telephone number: +90 414 318 30 27, Fax number: +90 414 313 96 15, E-mail address: drferhat65@hotmail.com

Geliş Tarihi: 09.07.2015, Kabul Tarihi: 29.07.2015

the hard palate extending inferiorly soft palate (Figure 2). An excisional biopsy was performed under general anesthesia which revealed a mass that appeared to be irregular surface (Figure 3).

The material was observed to be 5x4x3 cm dimensions and to be an irregular surface by macroscopic examination. The surface of the lesion with irregular margins that was 3 cm in diameter was detected on cross-sectional area of the material. Histopathological examination of the lesion demonstrated that well-differentiated mucoepidermoid carcinoma in large areas but features of the pleomorphic adenoma in focal areas.

Fig. 1. 4cm sized flat, ovoid, ulcerated lump in midline site of hard palate.

Fig. 2. Magnetic resonance imaging scans showed a large mass on the hard palate extending inferiorly soft palate a; Axial imaging scans. b; Coronal imaging scans.

Fig. 3. Excised mass was appeared to be an irregular surface.

Foci of necrosis and hemorrhage were found in areas of carcinoma. Four types of cells were determined including epidermoid, intermediate, clear and mucous cells. Prominent mitosis and pleomorphism were not detected in these cells. Positive staining with musicarmine was observed on mucous cells by histochemical staining. Epithelial and mesenchymal foci were seen in pleomorphic adenoma areas. The epithelial cells composed of cells that have oval spindle nucleus and necrosis haven't been seen. These cells were composed of solid areas and tubular structures. Some areas were detected to be mixoid on floor. Mesenchymal component was contained in the cartilaginous areas (Figure 4 a-f). Surgical margins were negative.

Neck dissection was not performed because of Neck MRI demonstrated nonpathological lymphadenopathy, Patient was evaluated by a radiation oncologist. It was decided not to apply radioteraphy to the patient. At 12 mounths' follow up the patient has been well.

Discussion

Pleomorphic adenoma is the neoplasm that's most commonly seen in the minor salivary glands. The incidence ranges from 33% to 70 (7). Malignant differentiations of pleomorphic adenomas of salivary gland origin are uncommon and include three varied subtypes.

Carcinoma ex pleomorphic adenoma is the most commonly seen malignant change and constitute about 12% of all salivary gland malignancies (2,3). The other subtypes are Carcinosarcoma and metastasizing pleomorphic adenoma. Less than 7% of the cases occur in the palatal minor salivary

Fig. 4. The photomicrography of well- differentiated mucoepidermoid carcinoma arising from the ground of pleomorphic adenoma. a; Epithelioid component in small islands on the myxoid ground (H&E, x200). b; The cellular epithelioid areas and cartilaginous mesenchymal component properties in another area of pleomorphic adenoma (H&E, x200). c; The areas of the tumour that is composed of epidermoid and intermediate cells on the focus of well-differentiated mucoepidermoid carcinoma (H&E, x200). d; The clear cells in another area of carcinoma (H&E, x400). e; Extensive tumour necrosis on carcinoma (H&E, x200). f; Intracytoplasmic (arrows) positive for mucin with mucicarmine demonstrated in mucous cells. (mucicarmine x400)

glands (3,5). These tumors are characterized by high rates of recurrence, metastasis (3). The palate is the most frequent region for minor salivary gland tumours (1,5). The mechanism of malignant changes of pleomorphic adenomas has been argued by many of authors. Malignancy may occur in long-standing and recurrent pleomorphic adenomas (1,5).

The clinical characteristics of CEPA may be parallel to PAs and the most commonly symptom was an asymptomatic mass and occasionally there is a ongoing history for a long time of PA (3). CEPA is rare in the minor salivary glands and accounts for less than 7% of all cases (3,5). Oftenly patients report that a painless mass has been present for a long time.

Occasionally rapidly growth may be seen which initially caused the pain and ulceration. Our patient presented with an mucoepidermoid

carcinoma (MEC) in pre- existing pleomorphic adenoma and had a prolonged history and recently rapid growth in palatal lump. CEPA usually occurs in the 6th~8th decades of life (3). Our patient was also 74 years old. The imaging findings of CEPA are usually nonspecific and was difficult to distinguish from those of other benign and malignant salivary gland tumors. PA shows a variety of signal intensities due to the cytomorphic and architectural variabilities and is hard to be differentiated from low- grade malignant tumors in the absence of an irregular margin or infiltration into the surrounding tissue (6). Our patient were demonstrated the imaging findings of benign tumor. A wide surgical excision with adequate margins is essential for a favorable outcome in patients with malignant minor salivary gland tumors (1,5). Patients with positive margins are more likely to have locoregional recurrence than those with negative margins (7). Postoperative radiotherapy is reserved for patients with high-grade tumor histology, large primary lesions, perineural invasion, bone invasion, cervical lymph node metastasis, and positive margins (1).

Postoperative radiotherapy were not applied to our patient due to manifested negative margins, negative cervical lymph node metastasis and intermediate tumor histology and negative bone invasion. Carcinomas ex pleomorphic adenoma generally display aggressive behavior. They have high recurrence and metastatic rates, which vary from 25% to 75% (1). Recurrence, especially regional and distant metastasis leads to extremely poor prognosis (1,5).

This case demonstrates that unexpected malignancy may occur in what primarily is considered to be a pronounced benign tumor of minor salivary gland tissue, and Careful histopathological evaluation can only help to us in the detection of such extremely rare salivary gland tumors including carcinoma ex pleomorphic adenoma.; Early and adequate removal of malignant mixed tumors of the ,minor salivary glands is extremely critical. Because of when recurrence and distant metastasis occur, survival is remarkably low.

References

1. Mcnamara ZJ, Batstone M, Camile S. Carcinoma ex pleomorphic adenoma in a minor salivary gland of the upper lip. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2009; 108(5): 51-53.

2. Reichart PA, Kalz S, Rabel A, Bornstein MM. Carcinoma ex pleomorphic adenoma in a minor salivary gland: report of a case. *Oral Maxillofacial Surg* 2010; 14(1): 59-62.
3. Chen HH, Lee LY, Chin SC. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of soft palate with cavernous sinus invasion. *World Journal of Surgical Oncology* 2010; 8: 24.
4. Akan H, Yıldız L, Unal R. Carcinoma ex pleomorphic adenoma in a minor salivary gland with pulmoner metastasis. *Diagn Interv. Radiol* 2008; 14(1): 3-5.
5. Furukawa M, Suzuki H, Matsuura K, Takahashi E, Suzuki H, Tezuka F. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of the palatal minor salivary gland with extension into the nasopharnx. *Auris Nasus Larynx* 2001; 28(3): 279-281.
6. Kato H, Kanematsu M, Mizuta K, Ito Y, Hirose Y. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of the Parotid Gland: Radiologic- Pathologic Correlation with MR Imaging Including Diffusion-Weighted Imaging. *Am. J. Neuroradiol* 2008; 29(5): 865-867.
7. Benazzou S, Boulaadas M, Sefiani S, El Kohen A, Essakalli L, Kzadri M. Mucoepidermoid Carcinoma Arising From Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate. *The journal of Craniofacial Surgery* 2006; 17(6): 1192-1194.
8. Negahban S, Daneshbod Y, Shishegar M. Clear cell carcinoma arising from pleomorphic adenoma of a minor salivary gland. *Acta Cytol* 2006; 50(6): 687-690.

Oral Kemoterapi Uygulamasında Anahtar Unsur: Hasta Uyumu

Key Element in Oral Chemotherapy: Patient Adherence

Elif Sözeri*, Sevinç Kutlutürkan

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü, Ankara

ÖZET

Oral kemoterapi ilaçlarının, kanser tedavisinde kullanımı gittikçe artmaktadır. Oral kemoterapi tedavisinde istenen etkinin sağlanması, hasta uyumu ile gerçekleşir. Kişisel faktörler, tedavi ile ilişkili faktörler ve sistemle ilişkili faktörler hasta uyumunu etkiler. Bu faktörler göz önünde bulundurularak hasta uyumunun sağlanmasında farklı yaklaşımlar kullanılabilir. İlk tıbbi değerlendirme, hasta eğitimi, sağlık hizmetlerine ulaşım, karmaşık olan ilaç planını açıklama, uyumu izleme ve güvenlik aşamalarından oluşan bir yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşım bireyin gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti almasını sağlar. Hasta uyumunun sağlanması, etkin tedavi ve bakım kalitesinin yükselmesinde anahtar rolü oynar.

Anahtar Kelimeler: Hasta uyumu, kanser, oral kemoterapi

ABSTRACT

The use of oral chemotherapy drugs for cancer treatment has an increasing trend. The desired impact in oral chemotherapy treatment can be achieved with patient adherence. Personal factors, treatment-related factors and system factors affect patient adherence. Different approaches can be used to ensure patient adherence by taking these factors into consideration. In the first medical assessment, an approach consisting of patient education, access to health services, explaining the complex drug use plan, monitoring the patient adherence and safety is used. This approach provides training and consultancy services in line with the needs of the patient. Ensuring patient adherence will play a key role in the promotion of effective treatment and quality of care.

Key Words: Patient adherence, cancer, oral chemotherapy

Giriş

Günümüzde oral kemoterapi ilaçlarının kanser tedavisinde kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır (1,2). Solid tümörler ve hematolojik malignansilerin tedavilerinde yer alan 400'ün üzerinde kemoterapi ilacının yaklaşık %25-50'si oral olarak kullanılmaktadır (3). Sık kullanılan oral kemoterapi ilaçları ve sıklıkla kullanıldığı kanserler; kapesitabin (meme ve kolon kanseri), dasatinib (kronik miyeloid lösemi, akut lenfositik lösemi), erlotinib (küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve pankreas kanseri), gefitinib (küçük hücreli dışı akciğer kanseri), imatinib (kronik miyeloid lösemi, gastrointestinal stromal tümör), lapatinib (meme kanseri), lenalidomid (multipl miyelom, miyelodisplastik sendrom), nilotinib (kronik miyeloid lösemi), sorafenib (renal hücreli karsinom, hepatosellüler karsinom), sunitinib (renal hücreli karsinom, gastrointestinal stromal

tümör), talidomid (multipl miyelom), vorinostat (kutanöz t-hücreli lenfoma) vb. dir (1).

Oral kemoterapi ilaçlarının kullanımı, kanser tedavisinde daha sıklıkla kullanılan intravenöz ilaç uygulamalarına göre sağladığı avantajlar nedeniyle giderek yaygınlaşan bir tedavi seçeneğidir. Oral kemoterapinin kullanımının sağladığı avantajlar en temel olarak tedaviyle ilişkili infüzyona bağlı sorunların, pıhtılaşma ve enfeksiyonların yaşanmaması, maliyetin ve klinikte bulunma süresinin azalması olarak gösterilmektedir. Oral kemoterapi tedavisinin sağladığı avantajlar tedavinin etkin ve başarılı uygulanmasına bağlıdır (1, 4).

Oral kemoterapinin etkin ve başarılı uygulanmasında en temel olan hastanın tedaviye uyumudur. Tedaviye uyumsuzluk oral kemoterapi tedavisinin etkinliğini azaltır, sağlık bakım kaynaklarının maliyetini artırır, ilaç toksisitesini artırır, relaps ve yaşam süresini kısaltır (2,5-7).

21. Ulusal Kanser Kongresinde poster sunum olarak sunulmuştur. (22-26 Nisan 2015, Antalya)

*Sorumlu Yazar: Arş. Gör. Elif Sözeri, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Hemşirelik Bölümü, Ankara

Tel: 0 554 635 81 70, E-mail: sozerielif@hotmail.com

Geliş Tarihi: 30.07.2015, Kabul Tarihi: 11.11.2015

Oral kemoterapi uygulamasında hasta uyumunu pek çok faktör etkiler. Bu faktörler; kişisel faktörler (emosyonel durum, sağlık inanışları, hastalık algısı, öz yeterlilik ve sosyoekonomik durum), tedavi ile ilişkili faktörler (tedavi programı, tedavi etkin olma durumu, yan etkiler ve maliyet) ve sistemle ilişkili faktörlerdir (bakım verenlerle iletişim, denetim, sigorta kapsamı ve klinik ulaşılabilirlik) (1, 2, 8).

Hastanın tedaviye uyumunun sağlanmasında bu üç temel faktör göz önünde bulundurulurken bazı adımlar izlenerek sistematik bir yaklaşım sergilenmelidir. Bu amaçla farklı standartlar, protokoller ve rehberler kullanılabilir (9). Bu amaçla hasta uyumunun yönetiminde izlenebilecek bu adımlar 1. İlk tıbbi değerlendirme, 2. Hasta eğitimi, 3. Sağlık bakım ve evde bakım hizmetlerine ulaşabilme, 4. Karmaşık olan ilaç planını açıklama, 5. Uyumu izleme ve 6. Güvenliktir (8).

İlk Tıbbi Değerlendirme

İlk tıbbi değerlendirme, hastanın oral kemoterapi tedavisine uyumunu etkileyecek fizyolojik ve psikososyal faktörlerin multidisipliner olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştirilir (8). Bu değerlendirmede, hastanın oral kemoterapi kullanımı için uygun hasta olma durumu fiziksel ve mental yeterlilik, performans durumu, komorbidite durumu vb. açısından ayrıntılı olarak ele alınır (3).

Hasta Eğitimi

Oral kemoterapi uygulamasında hasta eğitimi hasta ve bakım verenlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalıdır (10). Eğitim içeriğinde yer alması gereken başlıklar; oral kemoterapideki ilacın kullanım amacı, kullanılmaması gereken durumlar, ilacın uygun kullanımı, doz, uygulama sıklığı, özel durumlarda kullanımı (gebelik, emzirme, araç kullanımı vb.), başka ilaçlarla etkileşim durumu, ilaç kullanımı ile ilgili ortaya çıkan ve acil başvuru gerektiren durumlar ve saklama koşulları vb. dir (3, 11, 12).

Oral kemoterapi alan hasta eğitiminde dört temel faktör göz önünde bulundurulmalıdır. İlk faktör, oral kemoterapiye ilişkin eğitim uygulamasında eğitim alacak hasta ve bakım verenler; ikincisi, eğitim ortamı (hastane ve ev ortamı); üçüncüsü, kullanılacak olan eğitim metodu ve görsel/işitsel materyaller dördüncüsü, eğitim verecek sağlık profesyonelleridir. İlk faktör olarak hasta veya bakım verenlere ilişkin yaş, eğitim durumu, görsel yada işitsel herhangi bir sağlık sorununun varlığı, mental iyilik hali, eğitim almak için hazır olma durumu ve eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesi gereklidir (13-15). İkinci olarak

değerlendirilmesi gereken, oral kemoterapi alacak hastaya eğitim verilen ortamdır. Bu ortam ev yada hastane olabilir. Önemli olan hasta, ailesi ve sağlık profesyoneli için rahat ve güvenli bir ortamın oluşturulmasıdır (13-15). Üçüncü faktör hangi eğitim yönteminin kullanılacağı ve kullanılacak görsel/işitsel materyallerin seçilmesidir. Oral kemoterapi alan hastanın eğitiminde; anlatım, birebir görüşme, grup oturumları, bilgisayar destekli eğitim ve ilaç günlükleri gibi eğitim yöntemleri; görsel/işitsel materyal olarak yazılı, video/ses kasetleri vb. tercih edilebilir. Bu eğitim yöntemleri ve görsel/işitsel materyallerin kullanımının farklı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Örneğin eğitim yöntemlerinden; sadece anlatım yoluyla yapılan eğitim, pratik olması ve daha genel konuları paylaşma imkanı sağlaması nedeniyle sıklıkla kullanılır. Ancak bu yöntemin kullanımında; bilgilerde güncelliğin kontrol edilememesi, katılımcıların soru sormak istememesi yada uzmanlık gerektiren konularda birden fazla personeline bir arada olmasını da gerektirmesi nedeniyle dezavantajlı olabilmektedir. Bir başka yöntem olan birebir görüşmede ise hastayla birebir görüşme imkanı sağlanırken, zaman zaman bilgilerin tekrarına yol açılabilir. Grup oturumları da zamanın etkin kullanımını sağlayan bir eğitim yöntemidir. Ancak pek çok eğitimcinin bir araya gelmesi, herkes için uygun zamanda yapılması ve hastalar açısından için gizlilik sorunlarına neden olması dezavantajlı yönleridir. Bilgisayar destekli eğitim yöntemi ile ileri teknoloji bilgisiyyle bilgiler kolay ve daha az maliyetle güncellenir. Hasta ve ailesinin evinde bilgisayar olması ve bilgisayar kullanabilir olmaları gerekir. Son zamanlarda kullanılmaya başlayan ilaç günlükleri de yan etki ve ilaç kullanım dozunun doğru kullanımına ilişkin değerlendirme sağlar. Bu yöntemin kullanılabilmesi için hastanın okuma yazma bilmesi gerekir. Görsel ve işitsel materyallerden yazılı eğitim materyallerinin kullanımı okuma yazma bilen hasta ve aileleri için uygundur. Ayrıca ev ortamında bu bilgilerden yararlanmayı sağlaması nedeniyle bilgiye kolay ulaşım açısından önemlidir. Video/ses kasetleride hastanın eğitiminde kullanılan farklı materyallerdendir. Hasta ve ailenin evde kullanımı kolaylıkken, kullanım için yeterli teknoloji donanımının olması, dil ve işitme sorunlarının olmaması gerekmektedir. Maliyetin nasıl karşılanacağı da önemlidir (9). Farklı eğitim yöntemleri ve farklı işitsel/görsel materyaller oral kemoterapi alan hastaların eğitiminde önemli yer tutar. Literatürde sınırlı oranda da olsa oral kemoterapi kullanımıyla ilgili yapılmış çalışmalar

bulunmaktadır. Molassiotis ve ark.'nın randomize kontrollü çalışmasında 6 kür kemoterapi alan hastalara evde bakım programı kapsamında yazılı materyal kullanımı ile semptom yönetimine ilişkin verilen eğitimin değerlendirilmesinde; eğitimin özellikle tedavinin ilk kürlerindeki semptomların görülme sıklığını azaltmada ve semptomlarla etkin baş etmede etkin olduğu gösterilmiştir (16). Eğitim alan hastalarda ilk 4 kürde ağrı, mukozit, bulantı, diyare, konstipasyon, yorgunluk semptomları yaşanırken tüm siklus boyunca insomnia semptomunu eğitim almayan hastalara göre daha az sıklıkla yaşamıştır. Spoelstra ve ark. tarafından yapılan çalışmada otomatik ses yanıt sistemi olarak adlandırılan yöntemin oral kemoterapi alan hastalarda semptom yönetiminde ve hasta uyumunun değerlendirilmesinde kullanılabilir olduğu gösterilmiştir (17). Otomatik ses yanıt sistemi ise bilgisayar destekli olarak hastaların ihtiyaç duydukları konulara istedikleri zaman yanıt aldıkları bir sistemdir.

Bu gibi eğitim yönteminin ve kullanılacak eğitim materyalinin oral kemoterapi alan hasta ve ailesine uygunluğuna karar veren, eğitim içeriğinin değerlendirilmesinde ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde sorumlulukları olan dördüncü faktör sağlık personelidir (13-15). Sağlık personelinin yeterli donanımda olması önemlidir. 15 ülkenin yer aldığı 1115 onkoloji hemşiresi ile yapılan bir çalışmada, hemşirelerin yaklaşık dörtte biri (%27) oral kemoterapi alan hastaya yönelik olarak tam bir hasta eğitimi (ilacın alınma şekli ve zamanı, saklanma koşulları, yan etkiler ve semptom yönetimi) gerçekleştirmektedir (18). Kanser tedavisinde oral ajan alan hastaların değerlendirmesi ve eğitilmesinde hastaların bakımından sorumlu kişilere yardımcı olmak üzere hazırlanmış olan "Kanser tedavisi için oral ajanlar alan hastalara yönelik MASSC klinik öğretim aracı" ile hastaların tedavileri ile ilgili bilgi sahibi olmalarını ve tedaviyi ve reçete edilen hapları/tabletleri almanın önemini anlamaları sağlamaları amaçlanmıştır. Pek çok dile tercüme edilen bu araç oral kemoterapi alan hastalara verilecek eğitimin içeriği konusunda yol gösterici olarak kullanılmaktadır (19).

Sağlık Hizmetlerine Ulaşım

Oral kemoterapi alan hastalar çoğunlukla tedavilerini evde uygulamaktadır. Hastaların oral kemoterapi uygulamasında, sağlık bakım ve evde bakım hizmetlerine kolay ulaşmaları önemlidir. Bu hizmetlere ulaşmada sorun yaşandığı durumlar yetersiz izlem, sağlık personeli ve hasta arasında iletişim eksikliği, reçetelere ilişkin sorunlar, yan etkiler, yan etkilerin etkin yönetilmemesi, tedaviye

ilişkin inanç ve tutumların değerlendirilmesinde sorun yaşama gibi durumlara neden olmaktadır. Bireysel sorumluluk almayı gerektiren bu tedavide sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylığı tedavinin sürekliliği ve ortaya çıkan semptomların yönetimi açısından önemlidir (8).

Karmaşık Olan İlaç Planını Açıklama

Bu basamak, hasta eğitimi basamağının içeriğinde yer alan bir basamaktır. Tedavi akış şemasında yer alan günlük uygulamada alınacak doz, alınma zamanı, günlük alınamayan dozlarda kayıpların yerine konulma şekli ve zamanı, tedavi süresinin açıklanmasını içerir. Ayrıca bazı oral kemoterapi kombinasyonları da tedaviyi daha karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle ilaç kullanım planının iyi açıklanması hasta ve sağlık personeli için daha sonraki süreçlerin kolaylaşmasını sağlar (7, 8).

Uyumu İzleme

Uyumun izlenmesi direkt ve indirekt olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır. Direkt uyum izlemi; kanda ilaç veya metabolitlerin izlemi, kandaki biyolojik markerlerin takibi, psikolojik izlem ve klinik cevabın değerlendirilmesidir. İndirekt uyum izlemi; anket yada hasta bildirimleri, hasta günlükleri, ilaç sayımları, yeniden yazılan reçeteler ve mikro elektronik izleme araçları ile gerçekleştirilen izlemdir (20).

Güvenlik

Oral kemoterapi uygulaması hastanın kontrolünde çoğunlukla evde gerçekleştirilir. Tüm ilaç uygulamalarında olduğu gibi bu ilaçların uygulamasında da 6 doğru ilkesine dikkat edilmelidir. Bu ilkelere uygun olarak; reçete edilen doğru ilacın doğru dozda alınması, ilacın prospektüsünde belirtilen saklama koşullarına dikkat edilmesi, ilaç kullanımında ilaca elle temas öncesi ellerin yıkanması, antineoplastik ilaçların diğer ilaçlardan ayrı saklanması, diğer ilaçlarla oral kemoterapinin etkileşimi, kullanılmayan ilaçların iadesi gibi güvenlik önlemleri alınmalıdır (1, 8, 11).

Oral kemoterapi alan hastalarda tedavinin etkin ve başarılı yönetimi hasta uyumunun maksimum düzeyde sağlanması ile gerçekleşir. Hastanın tedaviye uyumunun artırılabilmesi; hastanın oral ilaç kullanımı için uygun olup olmaması açısından yapılan ilk tıbbi değerlendirme, hastanın karmaşık tedavi planı ve ilacı güvenli şekilde almasının sağlanması ve hastaya özel verilecek bireysel eğitim, hastane dışında ilacın kullanımı sırasında sorun yaşanmaması yada yaşanan sorunların çözümü için sağlık hizmetlerine ulaşımın sağlanması ve hasta uyumunun değerlendirilmesi ile gerçekleşir. Bu basamakların etkin şekilde kullanılmasında multidisipliner bir yaklaşım

sergilenmeli ve geliştirilen standartlara uygun olarak hasta bakımı ve tedavisi sağlanmalıdır. Sağlık profesyonelleri içerisinde hasta ile uzun süreli birlikteliği olan hemşirelerin, eğitim ve danışmanlık rollerini tam ve etkin şekilde gerçekleştirmesi tedavinin sürekliliği ve kaliteli bakım verilmesi açısından oldukça çok önemlidir.

Kaynaklar

1. D'Amato. Improving patient adherence with oral chemotherapy. *Oncology Issues* 2008; 42-45.
2. Weingart SN, Brown E, Bach PB, Eng K, Johnson SA, Kuzel TM, et al. NCCN task force report: oral chemotherapy. *J Natl Compr Canc Netw* 2008; 6(3): 1-14.
3. Stacey D, Carley M, Kohli J, Skrutkowski M, Avery J, Bazile A, et al. Remote symptom support training programs for oncology nurses in Canada: An environmental scan. *Canadian Oncology Nursing Journal* 2014; 24(2): 78-82.
4. Timmers L, Boons CC, Kropff F, van de Ven PM, Swart EL, Smit EF, et al. Adherence and patients' experiences with the use of oral anticancer agents. *Acta Oncol* 2014; 53(2): 259-267.
5. Komatsu H, Yagasaki K, Yoshimura K. Current nursing practice for patients on oral chemotherapy: a multicenter survey in Japan. *BMC Res Notes* 2014; 7: 259.
6. Partridge AH, Avorn J, Wang PS, Winer EP. Adherence to therapy with oral antineoplastic agents. *J Natl Cancer Inst* 2002; 94(9): 652-661.
7. Winkeljohn D. Adherence to oral cancer therapies: nursing interventions. *Clin J Oncol Nurs* 2010; 14(4): 461-466.
8. Banna GL, Collovà E, Gebbia V, Lipari H, Giuffrida P, Cavallaro S, et al. Anticancer oral therapy: emerging related issues. *Cancer Treat Rev* 2010; 36(8): 595-605.
9. Oakley C, Lennan E, Roe H, Craven O, Harrold K, Vidall C. Safe practice and nursing care of patients receiving oral anti-cancer medicines: a position statement from UKONS. *Ecancermedicalscience* 2010; 4: 177.
10. Moore S. Facilitating oral chemotherapy treatment and compliance through patient/family focused education. *Cancer Nurs* 2007; 30(2): 112-122.
11. Irshad S, Maisey N. Considerations when choosing oral chemotherapy: identifying and responding to patient need. *Eur J Cancer Care* 2010; 19: 5-11.
12. Szetela AB, Gibson DE. How the new oral antineoplastics affect nursing practice: capecitabine serves to illustrate. *Am J Nurs* 2007; 107(12): 40-48.
13. Goodin S, Griffith N, Chen B, Chuk K, Daouphars M, Doreau C, et al. Safe handling of oral chemotherapeutic agents in clinical practice: recommendations from an international pharmacy panel. *J Oncol Pract* 2011; 7(1): 7-12.
14. Barefoot J, Blecher CS, Emery R. Keeping pace with oral chemotherapy. *Oncology Issues* 2009; 36-39.
15. Health Sciences Libraries Bio-Medical Library (2015). Creating patient education materials. <http://hsl.lib.umn.edu/biomed/help/creating-patient-education-materials>
16. Molassiotis A, Brearley S, Saunders M, Craven O, Wardley A, Farrell C, et al. Effectiveness of a home care nursing program in the symptom management of patients with colorectal and breast cancer receiving oral chemotherapy: a randomized, controlled trial. *J Clin Oncol* 2009; 27(36): 6191-6198.
17. Spoelstra SL, Given BA, Given CW, Grant M, Sikorskii A, You M, et al. An intervention to improve adherence and management of symptoms for patients prescribed oral chemotherapy agents: an exploratory study. *Cancer Nurs* 2013; 36(1): 18-28.
18. Kav S, Johnson J, Rittenberg C, Fernandez-Ortega P, Suominen T, Olsen PR, et al. Role of the nurse in patient education and follow-up of people receiving oral chemotherapy treatment: an international survey. *Support Care Cancer* 2008; 16(9): 1075-1083.
19. Multinational Association of Supportive Care in Cancer (2008). Kanser tedavisi için oral ajanlar alan hastalara yönelik MASSC klinik öğretim aracı. http://www.mascc.org/assets/documents/MOATT_Turkish.pdf
20. Cheung WY. Difficult to swallow: issues affecting optimal adherence to oral anticancer agents. *Am Soc Clin Oncol Educ Book* 2013; 265-270.

Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazlarına Güncel Yaklaşım

Current Approaches to Primary Unknown Neck Metastases

Yeşim Başal*, Aylin Eryılmaz

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Aydın

ÖZET

Primeri bilinmeyen boyun metastazı, primer tümör tanısı olmaksızın histolojik olarak lenf nodunda metastaz saptanmasıdır. Primer lezyonu saptamak tanı aşamasında olguların az bir kısmında mümkün olabilmektedir. Primer lezyonu saptamak için tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi, transservikal ultrasonografi, dar bant görüntüleme, immünohistokimyasal yöntemler, genel anestezi altında panendoskopik muayene, bronkoskopi ve özefagoskopi yapılmaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan lingual tonsillektomiler primer lezyonu saptamada önemli rol oynamaya başlamıştır. Primeri bilinmeyen boyun metastazlarına yaklaşımda yenilikler yanında tartışılmalı konular da mevcuttur. Bu derleme ile tanı ve tedavideki tartışılmalı konulara dikkat çekilmiş ve güncel literatür eşliğinde mevcut bilgiler gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Baş-boyun tümörleri, neoplaziler, bilinmeyen primer, boyun disseksiyonu

ABSTRACT

Primary unknown neck metastases, are histologically diagnosed lymph node metastases without primary tumor diagnose. Determining the primary lesion during diagnosis is possible only for some patients. To determine the primary lesion; tomography, magnetic resonance imaging, positron emission tomography, transcervical ultrasound, narrow band imaging, immunohistochemical methods, panendoscopic examination under general anesthesia, bronchoscopy and esophagoscopy are performed. Lingual tonsillectomy performed with robotic surgery has begun to play an important role in detecting primary lesions. In addition to the controversial issues, there are improvements on the primary unknown neck metastases. With this article, we aimed to point out these controversial issues and reviewed the current knowledge with literature.

Key Words: Head and neck neoplasms, neoplasms, unknown primary, neck dissection

Tanım

Dünya Sağlık Örgütü, primeri bilinmeyen boyun metastazını (PBM) primer tümör tanısı olmaksızın histolojik olarak lenf noduna metastaz saptanması olarak tanımlar (1). PBM terimi ilk olarak 1944 yılında Martin ve Morfit tarafından 'primer mukozal lezyon kanıtı olmaksızın boyunda metastatik lenf nodu varlığı' olarak tanımlanmıştır (1). Comess ve arkadaşları ise 1957 yılında PBM tanımını, geçirilmiş malignite veya tanısı konmamış bir lezyonun çıkarılma anamnezi olmaması, bir organ ile ilgili kesin bulgu saptanmaması, primer neoplazmi belirten bir klinik veya laboratuvar bulgusu elde edilmemiş olması, histolojik olarak kanser tanısı konmuş bir veya birkaç boyun kitlesinin var olması olarak yapmışlardır (2). İlk seri 1966 yılında, 127 hasta ile MD Anderson

Cancer Center tarafından bildirilmiştir (1). 1973 yılında aynı grup, tek taraflı boyun tedavisi ve potansiyel mukozal bölgelere radyoterapiyi tedavi olarak önermiştir (1).

Epidemiyoloji

Dünyada yılda 550.000'den fazla yeni baş boyun kanseri vakası görülmektedir (3). Amerikada 60.000 yeni vaka saptanıp bunların 12.000'i ölmektedir (4). Waltonen ve ark. (5) PBM oranını %2-4 olarak bildirmişlerdir. PBM ön tanısı ile sevk edilen hastalarda primer lezyonun yeri 1/3 olguda tanı sırasında, 1/3 olguda takip sırasında lokalize edilebilmektedir. PET-BT'nin panendoskopik biyopsiler ile birlikte kullanımı, primer lezyonun yerini saptama oranını yükseltebilmektedir.

*Sorumlu Yazar: Dr. Yeşim Başal, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Aytepe Mevkii, Aydın

Cep: 0 (532) 400 10 11, Tel: 0 (256) 219 23 21, E-mail: yesimdugun@gmail.com

Geliş Tarihi: 16.09.2015, Kabul Tarihi: 05.04.2016

Anamnez

Boyunda haftalar veya aylar içinde büyüyen kitle nedeni ile başvuran hastanın lenf adenopatisinin ağrısız, sert ve fiske olması malignite için şüphe uyandırıcıdır. Boyun kitlesi ile başvuran hastalarda yaş önemli bir faktördür. 40 yaş üstü hastalarda, tiroid nodülleri hariç tutulduğunda '80'ler kuralı' geçerlidir. Bu olguların %80'i maligndir, %80'i baş-boyun bölgesi kaynaklıdır ve %80'i skuamöz hücreli karsinomdur.

Ağrısız olan lenfadenopati, kistik dejenerasyon, lezyon içine kanama veya eşlik eden enfeksiyon ve abse durumlarında ağrıya neden olabilir. Kitle üzerindeki ciltte hipoestezi, malign lezyonlarda görülebilmektedir. Ailede malignite öyküsü varlığı, hastada baş boyun malignitesi öyküsü varlığı, eksize edilmiş cilt lezyonu varlığı, melanom tanısı varlığı, skuamöz hücreli karsinom eksizyonu öyküsü, radyasyona maruziyet, sigara ve alkol kullanımı sorgulanmalıdır (6,7). Geçirilmiş operasyon öyküsü primer lezyonun yerini göstermede önemli olabilir. Hastaların semptomları ile primer lezyon arasında ilişki olabilir. Semptom ve olası primer odak ilişkisi Tablo 1'de gösterilmiştir.

Muayene

Skalp ve dış kulak yolu cildi de dahil olmak üzere tüm cilt ve mukozaların inspeksiyon ve palpasyonu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Palpe edilen lenf nodlarının boyutu, üzerindeki cilde ve çevre dokulara fikse olup olmadığı değerlendirilmeli, bilateral lenf nodu varlığı araştırılmalıdır. İnspeksiyon ile saptanamayacak submukozal lezyonlarda, özellikle dil kökün ve tonsil dokusunun palpasyonu önem taşımaktadır (8). Tiroid bezi ve tükürük bezleri ayrıntılı değerlendirilmeli ve kranial sinir muayenesi yapılmalıdır.

Fleksible, rijit endoskopik bakı sırasında Valsalva manevrası ile priform sinüsler değerlendirilmelidir.

Boyundaki kitlenin malignite tanısı var ve poliklinik koşullarında yapılan muayeneler ile primer lezyon saptanamıyor ise genel anestezi altında panendoskopik muayene, özefagoskopi ve bronkoskopi yapılmalıdır. Özellikle supraklaviküler lenf nodu varlığında, histopatolojik tanı adenokarsinom ise, pulmoner semptomlar var ise bronkoskopi endikasyonu vardır (8).

Genel anestezi altında yapılan panendoskopide nazal mukozalar, nazofarinks, velofarinks, orofarinks, hipofarinks, özefagus muayene edilir. Şüpheli lezyon varlığında biyopsiler alınarak frozen incelemeye gönderilir. Eğer şüpheli lezyon yok ise random biyopsiler alınır. Random biyopsilerin alınması gereken yerler literatürde tartışmalıdır (9). Bu tartışma primer lezyonun araştırılması başlığı altında konu edilecektir.

Malign vaskularizasyona bağlı fragil damarlar kanamaya sebep olabileceği için panendoskopik muayene ve palpasyon sırasında oluşan kanama odakları ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Özellikle tonsil, tonsil plikası ve dil kökünde palpasyon ile oluşan küçük kanama odaklarının varlığı primer lezyon açısından uyarıcı bir bulgudur.

Tetkikler

Hemogram, biyokimyasal testler, eritrosit sedimentasyon hızı, tiroid fonksiyon testleri, kalsitonin, tiroglobulin, EBV ve HPV testleri istenebilir. NCCN 2014 kılavuzuna göre skuamöz hücreli karsinom (SCC) ve undiferansiye karsinomda HPV ve EBV, adenokarsinom ve anaplastik/undiferansiye tümörlerde de tiroglobulin ve kalsitonin istenmesi önerilmektedir (10).

İki yönlü akciğer grafisi, senkron tümör veya metastaz açısından istenmelidir. Boyun ultrasonografisi ile lenf nodunun solid, kistik komponenti yanında vasküler özelliği, malignite bulguları değerlendirilebilir. Ekstrakapsüler yayılım

Tablo 1. Semptom ve olası primer lezyonun yeri

Semptom	Primer Lezyonun Yeri
Otalji, kulakta dolgunluk	Farinks, özefagus, oral kavite
Disfaji	Farinks, özefagus, oral kavite
Horlama	Larinks
Trismus, dizartri	Oral kavite, orofarinks
Nazal konjesyon, epistaksis	Sinonazal trakt
Aspirasyon	Orofarinks, larinks

Tablo 2. Baş boyun bölgesinin drene olduğu lenf nodları

Lenf Nodu Bölgesi	Drenaj Bölgesi
Oksipital LN	Posterior skalp
Postauriküler LN	Posterior skalp, mastoid, posterior auriküler bölge
Intraglanduler parotid LN	Anterior skalp bölgesi ve parotid gland
Ekstraglanduler parotid LN	Anterior skalp bölgesi
Retrofarengeal LN	Nazal kavite posterior bölgesi, sfenoid ve etmoid sinüs, sert-yumuşak damak, nazofarenks, posterior faringeal duvar
Level 1A LN	Mentum, alt dudak orta 2/3'lük kısım, anterior gingiva, anterior dil
Level 1B LN	İpsilateral alt dudak ve üst dudak, çene, burun, medial kantus, oral kavite
Level 2A-2B LN	Oral kavite, nazal kavite, nazofarenks, orofarenks, hipofarenks, larinks, parotid gland
Level 3 LN	Oral kavite, orofarinks, nazofarinks, hipofarinks, larinks
Level 4 LN	Hipofarinks, larinks, tiroid, servikal özefagus
Level 5A-5B LN	Nazofarinks, orofarinks, posterior skalp ve boyun cildi
Level 6 LN (pretrakeal, paratrakeal, peritiroidal, delphian)	Tiroid gland, transglottik-subglottik larinks, priform sinüs apeksi, servikal özefagus

LN: Lenf nodu

ve tiroid gland da ultrasonografi ile değerlendirilebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile diğer lenf nodlarının durumu, boyun evrelemesi, rezektabilite değerlendirilir. BT, MR ve pozitron emisyon tomografi (PET)-BT ile %5-43 oranında primer odak bulunabilir (11). PET-BT rutin olarak istenmektedir.

İnce iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) her zaman tanısız olmayabilir, bu durumda 2- 3 kez tekrarlanması önerilmektedir. Metastatik lezyonlar için sensitivitesi %83-97, spesifitesi %91-100' dür (12). Kistik metastazlarda yanlış negatiflik oranı %42'dir (12). Tekrarlanan İİAB'lerine rağmen tanı konulamadı ise tru-cut veya açık biyopsi denenebilir. Açık biyopsi yapılacak olgulardan boyun diseksiyonu onamı alınmalı ve frozen inceleme sonucunda skuamöz hücreli karsinom saptanırsa aynı seansda boyun diseksiyonu yapılmalıdır. Frozen incelemede ön tanı malign epitelyal tümör, malign veya granulomatöz hastalık gelirse kalıcı patoloji sonucu beklenir. Biyopsi materyalinden nazofarenks açısından EBV ve orofarenks açısından HPV çalışılabilir.

Histopatoloji

Histopatolojik olarak lenf nodunda, lenfoma, melanoma metastazı, tiroid malignitesi metastazı, epitelyal tümör metastazı, skuamöz hücreli karsinom metastazı, adenokarsinom metastazı, anaplastik/undiferansiye epitelyal tümör

saptanabilir. Boynun üst kısmında lokalize PBM'ların histolojisi %53-77 oranında SCC olarak saptanmaktadır (13).

Lap Lokalizasyonu ile Primer Lezyonun İlişkisi

Baş boyun bölgesinin drene olduğu lenf nodu bölgeleri yapılmış çalışmalar ile gösterilmiştir. Boyundaki lenfadenopatinin yerleşim yeri, lenf noduna drene olan bölgeler nedeni ile olası primer yeri göstermede önemlidir. Bu nedenle bölgeler ve drene oldukları lenf nodları iyi bilinmelidir. Baş boyun bölgesinin lenf nodları ve drenaj bölgeleri Tablo 2'de gösterilmiştir.

Primer Lezyonu Araştırmak

Metastatik lenf nodu, supraklavikular bölgede ise primer lezyon sıklıkla infraklaviküler bölgededir. Bu nedenle supraklavikular metastatik lenf nodu varlığında toraks, gastrointestinal sistem, genitourinersistem araştırılmalı ve bronkoskopi, özefagoskopi yapılmalıdır.

Metastatik lenf nodu varlığında primer lezyonu saptamak için genel anestezi altında muayene yapılır. Nazal kavite, nazofarenks, orofarenks, oral kavite, hipofarinks, larinks ayrıntılı olarak incelenir. Şüpheli bir lezyon varlığında biyopsi alınır ve frozen incelemeye gönderilir. Şüpheli bir lezyon yok ise random biyopsiler alınır. Random biyopsi alınacak bölgeler literatürde tartışmalıdır.

Farklı serilerde farklı sonuçlar bulunabilmektedir. Tanzler ve ark. (9) yayınladığı 156 olguluk seride alınan random biyopsiler, hiç bir olguda primer lezyonu nazofarenks ve hipofarenkste gösterememiştir. Bu nedenle nazofarenks ve hipofarenksten random biyopsi alınmasının gerekmediği bildirilmiştir.

Tonsil değerlendirmesinin şekli de tartışmalıdır. Biyopsi almak, ipsilateral tonsillektomi ve bilateral tonsillektomi yapmak şeklinde farklı uygulamalar mevcuttur. Tonsillektomiye üst ve orta juguler yerleşimli kistik özellik gösteren lenf nodu varlığında önerenler de vardır (9,14). Tonsil SCC'nun kontralateral metastaz oranı nedeni ile bilateral tonsillektomi yapılmasını öneren literatür bilgisi mevcuttur (9,14).

Dar bant görüntüleme primer lezyonu saptamada yararlı olabilmektedir (15,16). PET-BT'ye ilave olarak yapılan dar bant görüntülemenin primer lezyonu saptamada daha etkin olduğu bildirilmiştir (15,16).

Transservikal ultrasonografi (USG) ile dil kökü ve palatin tonsillerde primer lezyonun saptandığını bildiren yayınlar mevcuttur. Fakhry ve ark. (17) çalışmasında PET-BT'de primer lezyonu saptanamamış 10 PBM olgusunun 9'unda dil kökü veya palatin tonsillerde hipoeoik lezyon varlığı gösterilmiştir (18). Literatür bilgisi ışığında PBM'da primer lezyonu bulmak için transservikal USG ile hipoeoik lezyon aranmasının yararlı olabileceği söylenebilir (18).

Literatürde PET-BT'de primer lezyon gösterilememiş ve transoral robotik cerrahi (TORS) ile lingual tonsillektomi yapılarak dil kökünde primer odağın saptandığı yayınlar mevcuttur (19-21). TORS ile lingual tonsillektomi PBM'da yeni bir uygulamadır ve primer lezyonu saptamada faydalı olarak görülmektedir (19-21).

Primer lezyonu saptamak için immünohistokimyasal ve moleküler çalışmalar yapılabilir. HPV, baş boyun skuamöz hücreli karsinomlarının etiyojisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle orofaringeal SCC'da HPV pozitifliği surveyi etkileyen önemli bir prognostik faktördür (22). Bu nedenle 9-25 yaş arasındaki tüm çocuk ve erişkinlere aşı gereklidir (22).

Primeri bilinmeyen lenf nodlarında HPV ve p16'nın saptanması, orofarengal kansere yönlendirme açısından önemlidir (23). HPV pozitif kanserlerin daha iyi prognoza sahip olduğu bununda HPV mikroçevresi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (24). HPV ve p16 pozitif hastalarda sigara kullanımı prognozu kötü etkiler. HPV varlığı histopatolojik olarak gösterilebileceği gibi

E6/E7 mRNA'nın in situ hibridizasyon yöntemi ile saptanması ile de gösterilebilir (25).

NCCN 2014 Kılavuzuna Göre Tanı

Level 1, 2, 3 ve üst 5. bölgedeki LAP varlığında, genel anestezi altında muayene, palpasyon, inspeksiyon, direkt laringoskopi, nazofarinks bakışı, tonsillektomi ve/veya lingual tonsillektomi önerilir (10). Level 4 ve alt 5. bölgedeki LAP varlığında ise genel anestezi altında muayene, direkt laringoskopi, özefagoskopi, akciğer, abdomen, pelvik BT (yada PET-BT) önerilmektedir (10). Histopatolojik tanı adenoca veya anaplastik/undiferansiye karsinom ise tiroglobulin ve kalsitonin istenmeli, histopatolojik tanı SCC veya undiferansiye karsinom ise HPV ve EBV tetkikleri istenmelidir (10).

Tedavi

PBM tedavisinde tartışmalı birçok konu vardır. Boyun diseksiyonunun tedavideki yeri, hangi tip boyun diseksiyonunun tercih edilmesi gerektiği, ipsilateral mi yoksa bilateral mi yapılması gerektiği, radyoterapi (RT) ve kemoterapi (KT) uygulamaları tartışmalı konular arasındadır. Tedavinin tipi hastanın yaşı, histolojik tip ve metastatik lenf nodunun büyüklüğüne göre belirlenebilir. Olgulara genellikle agresif multimodalite tedavileri uygulanır.

Çoğu otör boyun diseksiyonu ve postoperatif kapsamlı radyoterapi önermektedir (26-28). Cerrahi tedavi almış hastanın metastatik lenf nodu evresi N1 ise ve ektrakapsüler yayılım yok ise RT eklemekten takip edilebilir (10). Malign lenf nodu, N1 ise tedavide ilk tercih cerrahidir fakat kanıt değeri biraz düşük olmak ile beraber RT'de verilebilir (10). Tek başına uygulanan cerrahi tedavinin lokorejyonel kontrol oranı %80-90'dır ve 5 yıllık survey %65'in altındadır (29). Cerrahi tedavide minimum prosedür selektif boyun diseksiyonudur ve radikal boyun diseksiyonu radyolojik olarak yada intraoperatif olarak juguler ven yada sternokleidomastoid kas tutulumu durumunda yapılmalıdır (30). Malign lenf nodu, N2'den büyük ise kemoradyoterapi önerilir, kemoradyoterapi sonrasında rezidü malignite var ise boyun diseksiyonu yapılabilir (10).

Radyoterapinin cerrahiye olan üstünlüğü, hem nodal hastalığı hem de olası primer lezyonu tedavi edebilmesidir. Subklinik olası primer lezyonun RT tedavi sınırları içinde kalması nedenleri ile PBM olgularına adjuvan RT yada lenf nodu N2' den

Tablo 3. Prognozu etkileyen faktörler

Olumlu	Olumsuz
Boyun N1 evrede	Boyun N2-3 evrede
Postop RT almış olmak	Açık biyopsi yapılmış olmak
Primerin bulunamaması	Fikse-büyük lenfnodu
Primer -tiroid	Primer-nazofarinks, tonsil
Üst servikal bölge tutulumu	Supraklavikuler yerleşim
HPV	Adenokarsinom, melanom
P16, p53 ekspresyonu	Bilateral lenfadenopati varlığı

RT: radyoterapi, HPV: human papilloma virüs, N: nodal evre

küçük olgularda primer RT verilmesi önerilmektedir (10). Herhangi bir evrede ekstrakapsüler yayılım var ise KT-RT ya da RT verilmelidir (10). Radyoterapi dar alana mı, geniş alana mı, tüm farenkse mi verilmeli soruları tartışmalıdır. Geniş alan radyoterapi yan etkileri nedeni ile istenirse de sağ kalımı arttırması nedeni ile yarar zarar hesabı yapılmalıdır. MD Anderson grubu radyoterapi verilmeyen olguların %16'sında kontralateral boyunda metastaz pozitif saptamışlar ve bu nedenle radyoterapiyi bilateral olarak önermişlerdir (31). Daha sonra ortaya çıkan primer lezyonların büyük oranda tonsil, dil kökü, hipofarenks kaynaklı olduğu bilinmektedir, bu nedenle metastatik lenf nodu 2. bölgede değil ise nazofarenkse radyoterapi verilmeyebilir (6). Malign lenf nodunun olduğu taraf boyuna 65-70 Gy, karşı boyuna ve mukozal bölgelere 50 Gy radyoterapi uygulanır (30). IMRT tekniği ile bilateral boyun ve ipsilateral faringeal mukoza minimal toksisite ile tedavi edilebilmektedir (10).

Uzak metastaz, unrezektable tümör, ekstrakapsüler yayılım varlığı ve N3 boyun ise kemoterapi endikasyonu vardır (10). Sisplatin, karboplatin, cetuximab, 5FU, paklitaxel, docetaxel, MTX, ıfosfamide, bleomisin ve gemcitabin kemoterapide kullanılan ilaçlardır (10). Radyoterapi ile eşzamanlı uygulanan KT, tedaviye yanıtı arttırır ve surveyi önemli ölçüde uzatır (32-35).

Sağkalım

5 yıllık sağ kalım N1 boyunlarda %62-86, N2'lerde %40-50, N3'lerde %19-38'dir (36). Supraklavikular bölge metastazları ortalama yaşam beklentisi 6-12 aydır ve 5 yıllık sağ kalım %10'un altındadır (6). Tedavi başarısızlığı bölgesel rekürensden çok uzak metastaz nedeni ile olur. Prognozu etkileyen nodal evre, ekstrakapsüler yayılım, histopatoloji, HPV ve p16 durumudur. Prognozu etkileyen durumlar Tablo 3'de gösterilmiştir (2,37-39).

Sonuç olarak; primeri bilinmeyen boyun metastazlarının tanısı ve tedavisinde tartışmalar devam etmektedir. Konsensusa varılmış tanı ve tedavi algoritmalarına ihtiyaç vardır. Primeri bilinmeyen tümörlerin biyolojisi ve doğal davranışları ile ilgili bilinmeyenler anlaşıldıkça PBM yaklaşımımız değişecek ve gelişecektir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Kaynaklar

1. Roy B, Sessions, Waun Ki Hong. Metastatic cancer to the neck from an unknown primary site. In: Harrison LB, Sessions SB, Hong WK, editors. Head and Neck Cancer: A Multidisciplinary Approach. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009: 238-44.
2. Kaleli EÇ, Çetiner A. Primary Unknown Neck Metastases. Ömür M, Doğan Ö, Kaleli Ç, editors. Larynx Cancer and Neck. İstanbul: Haseki Hospital Foundation, 1992: 137-148.
3. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Furman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61: 69-90.
4. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin 2015; 65: 5-29.
5. Waltonen JD, Ozer E, Hall NC, Schuller DE, Agrawal A. Metastatic carcinoma of the neck of unknown primary origin: evolution and efficacy of the modern workup. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 135(10): 1024-1029.
6. Öz F. Primary Unknown Metastatic Neck Masses. Kayıhan E, Erişen L, editors. Head and Neck Cancer. İstanbul: Nobel Bookstore, 2003: 498-502.
7. Erişen L. Principles of Diagnosis and Treatment for Primary Unknown Head and Neck Neoplasms. Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2010; 3: 78-84.
8. Cerezo L, Raboso E, Ballesteros AI. Unknown primary cancer of the head and neck: a

- multidisciplinary approach. *Clin Transl Oncol* 2011; 13(2): 88-97.
9. Tanzler ED, Amdur RJ, Morris CG, Werning JW, Mendenhall WM. Challenging the need for random directed biopsies of the nasopharynx, pyriform sinus, and contralateral tonsil in the work up of unknown primary squamous cell carcinoma of the head and neck. *Head Neck* 2014 doi: 10.1002/hed.23931.
 10. NCCN 2014 Guidelines
 11. Calabrese L, Jereczek-Fossa BA, Jassem J, Rocca A, Bruschini R, Orecchia R, et al. Diagnosis and management of neck metastases from an unknown primary. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2005; 25(1): 2-12.
 12. Strojan P, Ferlito A, Medina JE, Woolgar JA, Rinaldo A, Robbins KT, et al. Contemporary management of lymph node metastases from an unknown primary to the neck: I. A review of diagnostic approaches. *Head Neck* 2013; 35(1): 123-132.
 13. Issing WJ, Taleban B, Tauber S. [Diagnosis and management of squamous cell carcinoma of the head and neck region with unknown primary. A survey of 167 patients]. [Article in German] *Laryngorhinootologie* 2003; 82(9): 659-665.
 14. Berta E, Atallah I, Reyt E, Boyer E, Karkas A, Righini CA. The role of tonsillectomy in the initial diagnostic work-up of head and neck squamous cell carcinoma of unknown primary. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis* 2014; 131(5): 305-308.
 15. Masaki T, Katada C, Nakayama M, Takeda M, Miyamoto S, Seino Y, et al. Usefulness and pitfall of Narrow band imaging combined with magnifying endoscopy for detecting an unknown head and neck primary site with cervical lymph node metastasis. *Auris Nasus Larynx* 2012; 39(5): 502-506.
 16. Ryu IS, Choi SH, Kim do H, Han MW, Roh JL, Kim SY, et al. Detection of the primary lesion in patients with cervical metastases from unknown primary tumors with narrow band imaging endoscopy: preliminary report. *Head Neck* 2013; 35(1): 10-14.
 17. Fakhry C, Agrawal N, Califano J, Messing B, Liu J, Saunders J, et al. The use of ultrasound in the search for the primary site of unknown primary head and neck squamous cell cancers. *Oral Oncol* 2014; 50(7): 640-645.
 18. Mydlarz WK, Liu J, Blanco R, Fakhry C. Transcervical ultrasound identifies primary tumor site of unknown primary head and neck squamous cell carcinoma. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 151(6): 1090-1092.
 19. Patel SA, Magnuson JS, Holsinger FC, Karni RJ, Richmon JD, Gross ND, et al. Robotic surgery for primary head and neck squamous cell carcinoma of unknown site. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2013; 139(11): 1203-1211.
 20. Durmus K, Rangarajan SV, Old MO, Agrawal A, Teknos TN, Ozer E. Transoral robotic approach to carcinoma of unknown primary. *Head Neck* 2014; 36(6): 848-852.
 21. Abuzeid WM, Bradford CR, Divi V. Transoral robotic biopsy of the tongue base: A novel paradigm in the evaluation of unknown primary tumors of the head and neck. *Head Neck* 2013; 35(4): 126-130.
 22. Deschler DG, Richmon JD, Khariwala SS, Ferris RL, Wang MB. The "new" head and neck cancer patient-young, nonsmoker, nondrinker, and HPV positive: evaluation. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 151(3): 375-380.
 23. Park GC, Lee M, Roh JL, Yu MS, Choi SH, Nam SY, et al. Human papillomavirus and p16 detection in cervical lymph node metastases from an unknown primary tumor. *Oral Oncol* 2012; 48(12): 1250-1256.
 24. Badoual C, Hans S, Merillon N, Van Ryswick C, Ravel P, Benhamouda N, et al. PD-1-expressing tumor-infiltrating T cells are a favorable prognostic biomarker in HPV-associated head and neck cancer. *Cancer Res* 2013; 73(1): 128-138.
 25. Bishop JA, Ma XJ, Wang H, Luo Y, Illei PB, Begum S, et al. Detection of transcriptionally active high-risk HPV in patients with head and neck squamous cell carcinoma as visualized by a novel E6/E7 mRNA in situ hybridization method. *Am J Surg Pathol* 2012; 36(12): 1874-1882.
 26. Grau C, Johansen LV, Jakobsen J, Geertsen P, Andersen E, Jensen BB. Cervical lymph node metastases from unknown primary tumours. Results from a national survey by the Danish Society for Head and Neck Oncology. *Radiother Oncol* 2000; 55(2): 121-129.
 27. Beldi D, Jereczek-Fossa BA, D'Onofrio A, Gambaro G, Fiore MR, Pia F, et al. Role of radiotherapy in the treatment of cervical lymph node metastases from an unknown primary site: retrospective analysis of 113 patients. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2007; 69(4): 1051-1058.
 28. Madani I, Vakaet L, Bonte K, Boterberg T, De Neve W. Intensity-modulated radiotherapy for cervical lymph node metastases from unknown primary cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2008; 71(4): 1158-1166.
 29. Iganej S, Kagan R, Anderson P, Rao A, Tome M, Wang R, et al. Metastatic squamous cell carcinoma of the neck from an unknown primary: management options and patterns of relapse. *Head Neck* 2002; 24(3): 236-246.
 30. Zhuang SM, Wu XF, Li JJ, Zhang GH. Management of lymph node metastases from an

- unknown primary site to the head and neck (Review). *Mol Clin Oncol* 2014; 2(6): 917-922.
31. Jesse RH, Perez CA, Fletcher GH. Cervical lymph node metastasis: unknown primary cancer. *Cancer* 1973; 31(4): 854-859.
 32. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, Remenar E, Kaweckı A, Rottey S, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. *N Engl J Med* 2008; 359(11): 1116-1127.
 33. Cooper JS, Pajak TF, Forastiere AA, Jacobs J, Campbell BH, Saxman SB, et al. Postoperative concurrent radiotherapy and chemotherapy for high-risk squamous-cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med* 2004; 350(19): 1937-1944.
 34. Bernier J, Dömenge C, Ozsahin M, Matuszewska K, Lefèbvre JL, Greiner RH, Postoperative irradiation with or without concomitant chemotherapy for locally advanced head and neck cancer. *N Engl J Med* 2004; 350(19): 1945-1952.
 35. Adelstein DJ, Li Y, Adams GL, Wagner H Jr, Kish JA, Ensley JF, et al. An intergroup phase III comparison of standard radiation therapy and two schedules of concurrent chemoradiotherapy in patients with unresectable squamous cell head and neck cancer. *J Clin Oncol* 2003; 21(1): 92-98.
 36. Jones AS, Cook JA, Phillips DE, Roland NR. Squamous carcinoma presenting as an enlarged cervical lymph node. *Cancer* 1993; 72(5): 1756-1761.
 37. Benson E, Li R, Eisele D, Fakhry C. The clinical impact of HPV tumor status upon head and neck squamous cell carcinomas. *Oral Oncol* 2014; 50(6): 565-574.
 38. Strojjan P, Ferlito A, Langendijk JA, Corry J, Woolgar JA, Rinaldo A, et al. Contemporary management of lymph node metastases from an unknown primary to the neck: II. a review of therapeutic options. *Head Neck* 2013; 35(2): 286-293.
 39. Keller LM, Galloway TJ, Holdbrook T, Ruth K, Yang D, Dubyk C, et al. p16 status, pathologic and clinical characteristics, biomolecular signature, and long-term outcomes in head and neck squamous cell carcinomas of unknown primary. *Head Neck* 2014; 36(12): 1677-1684.

Polikistik Over Sendromunda Uzun Dönem Sağlık Sorunları

Long Term Health Problems Caused by Polycystic Ovary Syndrome

Begüm Yıldızhan* ve Gökçe Anık İlhan

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Polikistik Over Sendromu (PKOS), üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülür ve tanısı hiperandrojenizm ve anovülasyona dayalıdır. PKOS kronik seyredip, uzun dönemde; obezite, insülin direnci, Tip-2 diyabet, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalık, metabolik sendrom ve kanser gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, obezite, diyabet, metabolik sendrom, kanser

ABSTRACT

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) is frequently seen in women of reproductive age and the diagnosis is based on hyperandrogenism and anovulation. PCOS is chronic endocrine disorder and pave the way for obesity, insulin resistance, Type-2 diabetes, hyperlipidemia, cardiovascular disease, metabolic syndrome and cancer in long term.

Key Words: Polycystic ovary syndrome, obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome, cancer

Tanım

1935 yılında ilk kez Stein ve Leventhal tarafından amenore, hirsutizm ve büyümüş polikistik overler polikistik over sendromu (PKOS) olarak tanımlanmıştır (1). Daha sonra Burghen ve ark. benzer olgularda insülin direncini gösteren hiperinsülineminin olduğunu saptamışlardır (2). Üreme çağındaki kadınlarda %5-7 oranında görülen, tanısı hiperandrojenizm ve anovülasyona dayalı olan PKOS, kronik seyreden bir hastalık olup, uzun dönemde de sağlık sorunlarına zemin hazırlar (3).

PKOS ve Obezite

PKOS'lu kadınlarda obezite sık görülür. Bu durum genetik faktörler, fiziksel aktivite ve diyetle bağlantılı olabilir. Obezitenin PKOS'a sebep olan bir etken mi?, yoksa hastalığın sonucu mu? olduğu halen tartışmalıdır. Obezite prevalansı batılı yaşam tarzını benimsemiş toplumlarda artmaktadır. Overin wedge rezeksiyonu sonrası histolojik özelliklere dayanarak tanı alan PKOS'lu kadınlar arasında obezite prevalansının % 41 gibi yüksek oranda olduğu gözlenmiştir (4). Ancak, obezite prevalansı ülkeden ülkeye değişmektedir. Akdeniz

ülkelerinde obezite prevalansı %10-38 oranında tespit edilmiştir (5).

PKOS'ta android tip obezite mevcuttur. Karın duvarında, visseral mezenterik bölgelerde yağ doku birikimi meydana gelir. Bu bölgelerdeki yağ doku birikimi katekolaminlere karşı duyarlı olduğu için, metabolik olarak aktiftir. Hiperinsülinemi, glikoz intoleransı, diabetes mellitus (DM) ve androjen yapım hızında artış olur. Androjenlerdeki artış, seks hormon bağlayıcı globülin (SHBG) düzeyini azaltarak, serbest testosteron ve östradiol (E2) düzeylerinde artışa neden olmaktadır (6).

Android obezite varlığında; hipertansiyon ve dislipidemi gibi kardiyovasküler hastalık riskini de arttıran durumlarda artış görülür. Kalp ve damar hastalıkları riskinden korunmada en etkin kolesterol; HDL ve komponenti olan HDL-2' dir. Bu kolesterolün bel/kalça oranı (BKO) ile ters orantılı değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. BKO 0.85' ten fazla olduğunda; android tipte yağ dağılımı söz konusudur ve kardiyovasküler hastalıklar için artmış risk vardır. PKOS'lu obez kadınlarda PKOS'lu zayıf kadınlara göre menstrüel bozukluklar ve infertilite görülme sıklığı daha yüksektir (7).

Obezite normal ovülasyonu bozan üç değişiklik yapmaktadır. Periferde androjenlerin östrojenlere aromatisasyonunda artış, serbest estradiol ile

testosteron düzeylerinin artmasına neden olan SHBG düzeylerinde azalma ve over stromasında androjen sentezini uyaran insülin düzeyinde artış meydana gelmektedir. Meydana gelen bu değişiklikler, başlangıç kilosunun %5' inden daha fazla kilo verilmesi ile düzelebilmektedir (8). Obez PKOS' lu hastalarda hirsutizm, düşük SHBG düzeyleri ve yüksek serbest testosteron düzeyleri daha belirgindir (7). Ayrıca, bu hastalarda ovülasyon indüksiyonuna cevap daha azdır. Gebelik elde etmek için gonadotropinlerin daha yüksek dozlarda kullanıldığı bu hastalarda, abortus oranı da daha yüksek bulunmuştur (9).

PKOS ve İnsülin Direnci

Pankreasın beta hücrelerinden salgılanan insülin, vücuttaki tüm hücreler tarafından glukoz alımını stimüle eder. Hücreler insüline karşı direnç gösterdiği zaman, aynı miktarda glukozun alımı için daha fazla miktarda insüline gereksinim olur ve pankreas tarafından daha fazla insülin salgılanır. Bunun sonucunda hiperinsülinemi meydana gelir. PKOS'ta insülin direncinin (IR) reseptör-kaynaklı sinyal iletimiyle ya da postreseptör defektile olduğu, adiposit ve iskelet kas hücrelerinde yapılan klinik çalışmalarla gösterilmiştir (10). Ayrıca deri fibroblastlarında bozulmuş insülin reseptör tirozin kinaz aktivitesi sonucu ile insülin sinyalizasyon kusuru tariflenmiştir (11). Son yıllarda PKOS etyopatogenezinde en çok suçlanan neden, periferik IR ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan kompensatuar hiperinsülinemidir. PKOS'lu hastaların %30' unda, obez PCOS'lu hastaların ise %75' inde hiperinsülinemi ve insülin direnci gösterilmiştir (12). PKOS olgularında IR olasılığını düşündüren klinik ve biyokimyasal bulgular tariflenmiştir. Bu klinik bulgular; obezite, amenore, akantozis nigrikans, BKO'nun >0.85 ve subkapsüler cilt kalınlığının >50 mm olmasıdır. Biyokimyasal bulgular ise; açlık insülinin >30mU/L, glukoz/insülin <4,5 ve trigliserid seviyesinin >5,5 mmol/L olmasıdır (13).

Obez PKOS'lu kadınlarda özellikle abdominal yağlanmanın azaltılması ile insülin duyarlılığının normale geldiği görülmüştür. Bunun sonucunda, vücut yağ dağılımının PKOS 'da insülin direnci için önemli bir belirleyici olduğu düşünülmüştür. Yapılan çalışmalarda, PKOS'un obeziteden bağımsız olarak insülin direncini arttırdığı belirtilmektedir (14).

PKOS'lu ovulatuvar ve anovulatuvar kadınlar arasında insülin duyarlılığında anlamlı farklılıklar vardır. Anovulatuvar PKOS'lu kadınlarda IR gösterilebilirken, adet döngüsü düzenli PKOS'lu

kadınlarda IR'ni göstermek güçtür (15). Bu gözlemler, PKOS'lu kadınlarda adet düzensizliği ve IR arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir.

İnsülin IGF-I ve IGF-II sentezini artırarak, IGF reseptör yolu ile LH' nın stimüle ettiği androjen miktarında artışa neden olmaktadır (16). Teka hücrelerinde IGF-1, steroidogenez enzimlerini ve LH reseptörünü içeren mRNA'ları arttırmak suretiyle, dolaylı olarak androjen üretimini artırır (17). Böylelikle yüksek derecede insülin maruziyetinde kalan overde steroidogenetik yolda androjen sentezi artar. İnsülin overlerde androjen sentezinde artışa neden olarak, LH ile birlikte erken dönemde foliküler matürasyonu durdurup, foliküler atreziyi başlatır (18). PKOS'lu olgularda IR ve bunun hiperandrojenizmle olan ilişkisi gösterilmiştir. Hiperinsülinemiye yüksek serbest testosteron düzeyleri ve sınırdaki yüksek total testosteron düzeyleri eşlik eder. Hiperandrojenemi insülin rezistansına neden olmaz. Aksine hiperinsülinemi, LH üzerinden androjen sentezini arttırıp, SHBG düzeyini düşürerek, serum androjen aktivitesini etkiler (19). Görüldüğü gibi hiperandrojenizm ve IR etyolojileri arasındaki etkileşim net olarak tariflenememiştir.

Literatür ışığında; anovulatuvar ve android tip obezitesi olan, PKOS hastalarında hiperinsülinemi veya insülin direncinin (IR) saptanması olasıdır. Hiperinsülinemi ve/veya IR kardiyovasküler hastalık ve Tip-2 DM için risk oluşturmaktadır.

İnsülin direncinin saptanmasında farklı birçok test geliştirilmiştir. Bu testlerden bazıları; bazal insülin düzeyi, glukoz/insülin oranı, öglisemik hiperinsülinemik klemp tekniği, intravenöz insülin tolerans testi, oral glukoz tolerans testi (OGTT) ve HOMA (homeostasis model assessment) skorudur. Ancak pratikte en sık kullanılan, açlık insülin düzeyi, açlık glukoz/insülin oranı ve OGTT ile HOMA'dır (20).

Pankreas β -hücre Disfonksiyon ve Tip-2 Diyabet

İnsülin direnci olan PKOS'lu hastalarda bazal insülin salınımindaki bozukluk, Tip-2 DM'de görülen patoloji ile benzerlik göstermektedir. PKOS'lu hastalarda saptanan IR'nin hiperinsülinemiden çok Tip-2 DM ilişkili olduğu düşünülmektedir (21). Glukoz-insülin dengesini sağlamak için pankreas β -hücrelerinden glukoz tepki olarak insülin yanıtını oluşturur. İntravenöz insülin tolerans testi (İVGTT) ile obez ve obez olmayan PKOS'lu hastalarda insülin direncine ek

olarak β -hücre disfonksiyonu saptanmıştır (22). Bu daha sonra gelişecek Tip-2 diyabete katkıda bulunacak erken bir metabolik bozukluktur. β -hücre disfonksiyonu özellikle birinci derece akrabasında Tip-2 DM olan PKOS'lu hastalarda daha belirgindir (23). Buna benzer metabolik bozukluklar, gelecekte Tip-2 DM açısından risk altında olan Tip-2 DM ve gestasyonel diyabet öyküsü olan normoglisemik kadınlarda da rapor edilmiştir (24).

Tip-2 DM prevalansı genel popülasyonda %3-4, yaşlılarda ise %10-18 olarak bildirilmiştir (25). Çeşitli gruplarda glukoz toleransı değerlendirilmiş ve PKOS'lu hastalarda Tip-2 DM gelişme riskinin 3-7 kat arttığı bulunmuştur (26). PKOS'lu kadınlarda glukoz intoleransı yaygınlık oranları için rakamlar benzer yaşta kadınlar ile karşılaştırıldığında, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) %31-35 ve Tip-2 DM %7,5-10 gibi yüksek oranlar rapor edilmiştir (27). Ayrıca glukoz intoleransının, PKOS'lu hastalarda normal popülasyona göre daha erken yaşlarda ortaya çıktığı tesbit edilmiştir (26). Glukoz intoleransı prevalansı, obez ve obez olmayan ergen PKOS'lulara % 30-40 gibi yüksek oranlarda rapor edilmiştir (28).

Yapılan çalışmalarda gestasyonel diyabet (GDM) olan kadınlarda PKO morfolojisinin prevalansı, kontrol grubuna göre (%41-52) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu durum, PKO olan kadınların GDM gelişimi için risk grubunda olduklarını düşündürmektedir (29).

İleri yaş ve artmış VKİ, artmış bel çevresi, artmış androjen konsantrasyonları, artmış BKO ve birinci dereceden yakınarda Tip-2 DM öyküsü PKOS'da diyabet risk faktörleri arasında sayılabilir (30). Obez ve non-obez PKOS hastalarında, kontrol grubuna göre Asymmetric dimethylarginine (ADMA) değerleri yüksek bulunmuştur. Bunun VKİ ve BKO ile pozitif kolerasyonunun olduğu rapor edilmiştir (31).

PKOS ve Hiperlipidemi

Dislipidemi PKOS'lu kadınlar arasında yaygın olup, nedeni tam olarak bilinmemektedir. PKOS'lu kadınlarda; total kolesterol, LDL, VLDL trigliserid (TG) yüksekliği ve HDL-kolesterol düşüklüğü bildirilmiştir (32). Santral obezitesi ve IR olan PKOS'lu kadınlarda genç yaşta ateroskleroz gelişme ihtimali yüksektir ve bu kadınlar yüksek risk altındadır. Obez PKOS'lu hastalarda aterosklerozun daha sık görülmesinin nedeni IR'ne bağlanmıştır (33).

Ateroskleroz için yüksek risk faktörüne sahip olan ve PKOS'lu hastalarda, artan LDL kolesterolünün obeziteye olan bağımlılığı, HDL ve TG'in obeziteye olan bağımlılığından daha azdır (34).

PKOS'ta erken yaşlarda ortaya çıkan lipid anormalliklerinin obezite kontrol altına alınsa dahi, persiste seyrettiği rapor edilmiştir (35). Lipid anormalliklerinin obezite ve insülin direnci ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Hiperandrojenizm TG ile ilişkilendirilmiş, ancak diğer lipidler ile olan ilişkisi ortaya konulamamıştır (36). Yine benzer bir çalışmada, düzenli siklusları olan hirsutik kadınlarda düzenli siklusu olan ve hirsutik olmayan kadınlara kıyasla daha fazla dislipidemi gözlenmiştir. Hiperandrojenemide TG artışı olurken, HDL'de anlamlı olmamakla beraber artışa olan meyil ortaya konmuştur (37).

PKOS ve Kardiyovasküler Hastalık

Hiperandrojenizm, insülin direnci, glukoz intoleransı, Tip-2 diyabet ve obezite nedeniyle PKOS'lu hastaların kardiyovasküler hastalık için yüksek risk altında oldukları düşünülmektedir (38).

Obez PKOS olgularında sistolik kan basıncı yüksekliği tespit edilirken, oligomenore ve hirsutizmin belirgin olduğu PKOS olgularında ise, hem sistolik hem de diastolik kan basınçları yüksek tespit edilmiştir (36, 37).

Endotel disfonksiyonu, arteriyel lezyon ve ateroskleroz oluşumu sürecinde erken gelişen bir olay olduğundan, kardiyovasküler hastalık değerlendirilmesinde prognostik bir belirteç olabilir (39). Bronşial arterde yapılan çalışmada endotel disfonksiyonu genç, normotansif, obez olmayan ve non-dislipidemik PKOS'lu kadınlarda tespit edilmiştir. PKOS hastalarında insülinin vazodilatatör etkiye direnç gösterdiği ve endotel disfonksiyonu ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Ayrıca endotel disfonksiyonu obezite ve androjen düzeyleri ile de ilişkili bulunmuştur (40).

Erken ateroskleroz ve obez PKOS'lu hastalar arasında ilişki mevcuttur. PKOS'lu kadınlarda karotid plak sıklığında artış vardır. Artmış ateroskleroz riskine PKOS'lu kadınlardaki santral obezite ve dislipideminin katkıda bulunduğu düşünülmektedir (41).

PKOS ve Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom; insülin direnci, BGT, DM, obezite, abdominal yağ birikimi, dislipidemi ve hipertansiyon gibi çeşitli kardiyovasküler risk faktörlerinin kümelenmesi metabolik bir

bozukluktur. Metabolik sendrom ile aterosklerotik kardiyovasküler hastalık gelişimi doğrudan ilişkili olup, aynı zamanda Tip-2 DM gelişme riski de yüksektir (42).

Bir çok modifikasyondan sonra 2005 yılında metabolik sendrom kriterleri Uluslararası Diyabet Vakfı (IDF) tarafından değiştirilmiş ve yeni kriterler yayınlanmıştır (Tablo 1). Beş ana kriterden üçünün olması Metabolik sendrom için tanı koydurucudur.

Tablo 1. Metabolik Sendrom Tanı Kriterleri (2005 IDF' ye göre)

Artmış bel çevresi	Kadınlarda ≥ 88 cm (≥ 35 inç) Erkeklerde ≥ 102 cm (≥ 40 inç)
Yüksek kan basıncı	≥ 130 mm Hg sistolik kan basıncı veya ≥ 85 mm Hg diyastolik kan basıncı
Azalmış HDL-C	Kadınlarda <50 mg/dL (1,3 mmol / L) Erkeklerde <40 mg/dL (1.03 mmol / L)
Yükselmiş trigliserid	≥ 150 mg / dL (1.7 mmol / L)
Artmış açlık kan şekeri	≥ 100 mg / dL

Metabolik sendrom prevalansı; cinsiyet, kullanılan tanı kriteri, yaş ve etnik kökene bağlı değişiklik gösterdiği için kesin rakamlara ulaşmak güçtür. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yaş ve üzeri kişilerde metabolik sendrom sıklığı %27 bulunurken, ülkemizde %35 olarak saptanmıştır. Bu oran kadınlarda %41,1 iken, erkeklerde ise %28,8 olarak bildirilmiştir. PKOS hasta grubunda metabolik sendrom sıklığı %46-47 olarak bildirilmiştir, bunların %91'inde ilk muayene esnasında metabolik sendrom parametrelerinden en az bir tanesi tespit edilmiştir (43-46). Fizik muayene bulgusu olarak en sık obezite (%67), laboratuvar bulgusunda ise en sık HDL düşüklüğü (%68) izlenmiştir. Oligomenore, polikistik over ve hiperandrojenizmin birlikte mevcut olduğu hastalarda, kontrol grubuna göre metabolik sendrom prevalansının 6-8 kat artmış olduğu tespit edilmiştir (47).

PKOS ve Kanseri

Endometrium Kanseri, ABD'de en sık görülen kanser türlerinden biri olup, tanı yaşı ortalama 61'dir. Ancak, kadınların %5-30'unun tanısı 50 yaşından önce yapılır (48). PKOS'lu hastalarda kronik karşılanmamış östrojenin etkisi, kronik anovülasyon, obezite ve hiperinsülinemi endometriyal hiperplazi ve adenokarsinom riskini arttırabilecek özelliklerdir (49). LH

hipersekrezyonunun PKOS'u olan kadınlarda endometrial kanser gelişiminde rol alabileceği düşünülmektedir. Anovülatuar genç kadınlarda gelişen endometrial hiperplazi ve endometrial kanser biyopsilerinde insan koryonik gonadotropin (hCG) reseptör gen ve protein ekspresyonunda bir artış gösterilmiştir (50).

Obez PKOS olgularının oligomenore veya amenore için daha fazla risk altında olduğu bilinirken, endometriyal kanser sıklığının ya da endometriyal kansere bağlı mortalitenin artmış olduğu gösterilememiştir (51). PKOS ile meme ve over kanseri arasında ilişki olduğu gündeme gelmişse de, uzun dönem retrospektif takip çalışmalarında bu kanserlerin gelişme riskinde veya neden oldukları mortalitede artış bulunmamıştır (52).

Kaynaklar

1. Stein IF, Leventhal ML. Amenorrhea associated with bilateral polycystic ovaries. Am J Obstet Gynecol 1935; 29: 181-191.
2. Burghen GA, Givens JR, Kitabchi AE. Correlation of hyperandrogenism with hyperinsulinism in polycystic ovarian disease. J Clin Endocrinol Metab 1980; 50(1): 113-116.
3. Nestler JE. Polycystic ovary syndrome: a disorder for the generalist. Fertil Steril 1998; 70(5): 811-812.
4. Goldzieher Jw, Green Ja. The polycystic ovary. I. Clinical and histologic features. J Clin Endocrinol Metab 1962; 22: 325-338.
5. Asuncion M, Calvo RM, San Millan JL, Sancho J, Avila S, Escobar-Morreale HF. A prospective study of the prevalence of the polycystic ovary syndrome in unselected Caucasian women from Spain. J. Clin. Endocrinol. Metab 200; 85(7): 2434-2438.
6. Harwood K, Vuguin P, DiMartino-Nardi J. Current Approaches to the Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Youth. Horm Res 2007; 68(5): 209-217.
7. Kiddy DS, Sharp PS, White DM, Scanlon MF, Mason HD, Bray CS, et al. Differences in clinical and endocrine features between obese and non-obese subjects with polycystic ovary syndrome: an analysis of 263 consecutive cases. Clin Endocrinol (Oxf) 1990; 32(2): 213-220.
8. Speroff L, Class RH, Kase NG. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 7. th ed, Williams and Wilkins, Philadelphia 2005; 78: 465-491.
9. Wang JX, Davies MJ, Norman RJ. Polycystic ovarian syndrome and the risk of spontaneous abortion following assisted reproductive technology treatment. Hum Reprod 2001; 16(12): 2606-2609.

10. Dunaif A, Wu X, Lee A, Diamanti-Kandarakis E. Defects in insulin receptor signaling in vivo in the polycystic ovary syndrome(PCOS). *Am J Physiol Endocrinol Metab* 2001; 281(2): E392-399.
11. Dunaif A. Insulin action in the polycystic ovary syndrome. *Endocrinol Metab Clin North Am* 1999; 28(2): 341-359.
12. Ación P, Quereda F, Matallín P, Villarroya E, López-Fernández JA, Ación M, et al. Insulin, androgens, and obesity in women with and without polycystic ovary syndrome: a heterogeneous group of disorders. *Fertil Steril* 1999; 72(1): 32-40.
13. De Leo V, la Marca A, Petraglia F. Insulin-lowering agents in the management of polycystic ovary syndrome. *Endocr Rev* 2003; 24(5): 633-667.
14. Speroff L, Class RH, Kase NG. *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*. 7. th ed, Williams and Wilkins, Philadelphia 2005; 78: 465-491.
15. Robinson S, Kiddy D, Gelding SV, Willis D, Niththyananthan R, Bush A, et al. The relationship of insulin insensitivity to menstrual pattern in women with hyperandrogenism and polycystic ovaries. *Clin Endocrinol (Oxf)* 1993; 39(3): 351-355.
16. Kökçü A, Çetinkaya MB. Polikistik over sendromuna güncel bakış. *Sendrom* 2003; 2: 4016-5134.
17. Norman RJ, Hickey T, Moran L, Boyle J, Wang J, Davies M. Polycystic ovary syndrome – diagnosis and etiology. *International Congress Series* 2004; 1266: 225-232.
18. Willis DS, Watson H, Mason HD, Galea R, Brincat M, Franks S. Premature response to luteinizing hormone of granulosa cells from anovulatory women with polycystic ovary syndrome: relevance to mechanism of anovulation. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83(11): 3984-3991.
19. Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanism and implications for pathogenesis. *Endocr Rev* 1997; 18(6): 774-800.
20. Altuntas Y, Bilir M, Ozturk B, Gundogdu S. Comparison of various simple insulin sensitivity and beta-cell function indices in lean hyperandrogenemic and normoandrogenemic young hirsute women. *Fertil Steril* 2003; 80(1): 133-142.
21. O'Meara NM, Blackman JD, Ehrmann DA, Barnes RB, Jaspan JB, Rosenfield RL, et al. Defects in beta-cell function in functional ovarian hyperandrogenism. *J Clin Endocrinol Metab* 1993; 76(5): 1241-1247.
22. Ehrmann DA, Sturis J, Byrne MM, Karrison T, Rosenfield RL, Polonsky KS. Insulin secretory defects in polycystic ovary syndrome. Relationship to insulin sensitivity and family history of non-insulin-dependent diabetes mellitus. *J Clin Invest* 1995; 96(1): 520-527.
23. Dunaif A, Finegood DT. Beta-cell dysfunction independent of obesity and glucose intolerance in the polycystic ovary. *J Clin Endocrinol Metab* 1996; 81(3): 942-947.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, et al. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2003; 59(3): 289-297.
25. King H, Rewers M. Global estimates for prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. WHO Ad Hoc Diabetes Reporting Group. *Diabetes Care* 1993; 16(1): 157-177.
26. Wild S, Pierpoint T, McKeigue P, Jacobs H. Cardiovascular disease in women with polycystic ovary syndrome at long-term follow-up: a retrospective cohort study. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2000; 52(5): 595-600.
27. Legro RS, Kunselman AR, Dodson WC, Dunaif A. Prevalence and predictors of risk for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in polycystic ovary syndrome: a prospective, controlled study in 254 affected women. *J Clin Endocrinol Metab* 1999; 84(1): 165-169.
28. Palmert MR, Gordon CM, Kartashov AI, Legro RS, Emans SJ, Dunaif A. Screening for abnormal glucose tolerance in adolescents with polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2002; 87(3): 1017-1023.
29. Kousta E, Cela E, Lawrence N, Penny A, Millauer B, White D, et al. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2000; 53(4): 501-507.
30. Gambineri A, Pelusi C, Manicardi E, Vicennati V, Cacciari M, Morselli-Labate AM, et al. Glucose intolerance in a large cohort of mediterranean women with polycystic ovary syndrome: phenotype and associated factors. *Diabetes* 2004; 53(9): 2353-2358.
31. Yildizhan R, Ilhan GA, Yildizhan B, Kulusari A, Adali E, Bugdayci G. Serum retinol-binding protein 4, leptin, and plasma asymmetric dimethylarginine levels in obese and nonobese young women with polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2011; 96(1): 246-250.
32. Pirwany IR, Fleming R, Greer IA, Packard CJ, Sattar N. Lipids and lipoprotein subfractions in women with PCOS: relationship to metabolic and endocrine parameters. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2001; 54(4): 447-453.
33. Dunaif A. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanism and implications for pathogenesis. *Endocr Rev* 1997; 18(6): 774-800.
34. Valkenburg O, Steegers-Theunissen RP, Smedts HP, Dallinga-Thie GM, Fauser BC, Westerveld EH, et al. A more atherogenic serum lipoprotein profile is present in women with polycystic ovary syndrome: a case-control study *J Clin Endocrinol Metab* 2008; 93(2): 470-476.

35. Mather KJ, Kwan F, Corenblum B. Hyperinsulinemia in polycystic ovary syndrome correlates with increased cardiovascular risk independent of obesity. *Fertil Steril* 2000; 73(1): 150-156.
36. Legro RS, Kunselman AR, Dunaif A. Prevalence and predictors of dyslipidemia in women with polycystic ovary syndrome. *Am J Med* 2001; 111(8): 607-613.
37. Taponen, Martikainen H, Järvelin MR, Sovio U, Laitinen J, Pouta A, et al. Metabolic cardiovascular disease risk factors in women with self-reported symptoms of oligomenorrhea and/or hirsutism: Northern Finland Birth Cohort 1966 Study. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89(5): 2114-2118.
38. Legro RS. Polycystic ovary syndrome and cardiovascular disease: a premature association? *Endocr Rev* 2003; 24(3): 302-312.
39. Verma S, Buchanan MR, Anderson TJ. Endothelial function testing as a biomarker of vascular disease. *Circulation* 2003; 108(17): 2054-2059.
40. Orio F Jr, Palomba S, Cascella T, De Simone B, Di Biase S, Russo T, et al. Early impairment of endothelial structure and function in young normal-weight women with polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2004; 89(9): 4588-4593.
41. Christian RC, Dumesic DA, Behrenbeck T, Oberg AL, Sheedy PF 2nd, Fitzpatrick LA. Prevalence and predictors of coronary artery calcification in women with polycystic ovary syndrome. *J Clin Endocrinol Metab* 2003; 88(6): 2562-2568.
42. American Association of Clinical Endocrinologists. American Association of Clinical Endocrinologists position statement on metabolic and cardiovascular consequences of polycystic ovary syndrome. *Endocr Pract* 2005; 11(2): 126-134.
43. Ford ES, Giles WH, Mokdad AH. Increasing prevalence of the metabolic syndrome among u.s. Adults. *Diabetes Care* 2004; 27(10): 2444-2449.
44. Metabolik Sendrom Arastırma Grubu. METSAR sonuçları. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya, 2004.
45. Paulina A, Nestler JE. Metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. *Fertil Steril* 2006; 86(Suppl 1): 18-19.
46. Dokras A, Bochner M, Hollinrake E, Markham S, Vanvoorhis B, Jagasia DH. Screening women with polycystic ovary syndrome for metabolic syndrome. *Obstet Gynecol* 2005; 106(1): 131-137.
47. Shroff R, Syrop CH, Davis W, Van Voorhis BJ, Dokras A. Risk of metabolic complications in the new PCOS phenotypes based on the Rotterdam criteria. *Fertil Steril* 2007; 88(5): 1389-1395.
48. Soliman PT, Oh JC, Schmeler KM, Sun CC, Slomovitz BM, Gershenson DM, Burke TW, Lu KH: Risk factors for young premenopausal women with endometrial cancer. *Obstet Gynecol*; 2005 Mar; 105(3): 575-80
49. Furberg AS, Thune I. Metabolic abnormalities (hypertension, hyperglycemia and overweight), lifestyle (high energy intake and physical inactivity) and endometrial cancer risk in a Norwegian cohort. *Int J Cancer* 2003; 104: 669-676.
50. Konishi I, Koshiyama M, Mandai M, Kuroda H, Yamamoto S, Nanbu K, et al. Increased expression of LH/hCG receptors in endometrial hyperplasia and carcinoma in anovulatory women. *Gynecol Oncol* 1997; 65(2): 273-280.
51. Hardiman P, Pillay OC, Atiomo W. Polycystic ovary syndrome and endometrial carcinoma. *Lancet* 2003; 361(9371): 1810-1812.
52. Pierpoint T, McKeigue PM, Isaacs AJ, Wild SH, Jacobs HS. Mortality of women with polycystic ovary syndrome at long-term follow-up. *J Clin Epidemiol* 1998; 51(7): 581-586.